

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Frühe Bindung und Lehrperson-Kind-Beziehung

Entstehung, Einflussfaktoren, Wechselwirkungen,
Interventionen

Eingereicht von: Sonja Pfäffli
Begleitung: Margaretha Florin
3. November 2017

Abstract

In Form einer Literaturlarbeit wird gefragt, inwiefern frühe Bindungserfahrungen den Aufbau einer Beziehung zwischen Kindergartenkind und Klassenlehrperson beeinflussen. Als Bezugsrahmen wirkt die Bindungstheorie. Dargelegt und diskutiert werden u. a. Risiken einer ungünstigen Bindungsentwicklung und mögliche Auswirkungen – sowohl auf das Verhalten des betroffenen Kindes als auch auf die Reaktion der involvierten Lehrperson. Untersucht wird, ob sich bindungsgeleitete Interventionen bei einer belasteten Lehrperson-Kind-Beziehung als unterstützend erweisen und inwiefern diese die Bindungssicherheit eines Kindes beeinflussen. Weil sich der Fragegegenstand in dieser Arbeit auf die beiden Gebiete von früher Bindung und Bildung bezieht, werden Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammengetragen, verglichen, verknüpft und interpretiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Problemstellung und Herleitung der Forschungsfrage	5
1.2 Absicht und Ziel	6
1.3 Fragestellung	6
1.4 Erläuterungen zur Fragestellung	7
1.4.1 Erste Annäherung an den Begriff Internales Arbeitsmodell	7
1.4.2 Inhaltliche Differenzierung der Forschungsfragen	7
1.5 Aufbau der Arbeit	8
2. Methodisches Vorgehen	9
2.1 Literatursuche im «Schneeballprinzip»	9
2.2 Hermeneutischer Prozess	10
2.3 Mind-Mapping als Arbeitsmethode	11
3. Klärung zentraler Begriffe	11
3.1 Bindung	11
3.2 Frühe Bindungserfahrung	12
3.3 Bindungsperson(en)	12
3.4 Interaktion	13
3.5 Kindergartenkind	13
3.6 Einschulung	13
3.7 Lehrperson-Kind-Beziehung	14
3.8 Herausforderndes Verhalten	15
4. Konzept Bindung	16
4.1 Bindungstheorie	16
4.2 Zusammenfassung der zentralen Elemente der Bindungstheorie	17
4.3 Das System von Bindungs- und Explorationsverhalten	18
4.3.1 Bindungsverhalten	18
4.3.2 Explorationsverhalten	19
4.3.3 Zusammenhang zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten	19
4.4 System des Fürsorgeverhaltens	19
4.5 Bindungsentwicklung	20
4.5.1. Verbindung vor der Geburt	20
4.5.2 Nach der Entbindung	21
4.5.3 Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen	21
4.5.4 Zielorientierte Phase	21
4.5.5 Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens	22
4.5.6 Zielkorrigierte Partnerschaft	22
5. Internales Arbeitsmodell von Bindung	23
5.1 Bildung und Funktion internaler Arbeitsmodelle	23
5.2 Abwehrprozesse, die den Aufbau eines adäquaten Internalen Arbeitsmodells verhindern	24
5.3 Organisation Internaler Arbeitsmodelle	25
5.3.1 Modell der unspezifischen hierarchischen Integration	26
5.3.2 Aufrechterhaltung personenspezifischer Bindungen	26
5.3.3 Generalisiertes und personenspezifisches Modell nebeneinander	26

6. Klassifikation einer Bindungsbeziehung	26
6.1 Fremde – Situationstest (FST)	27
6.2 Klassifikation in Bindungstypen im FST	28
6.2.1 Sichere Bindung	28
6.2.2 Unsicher-vermeidende Bindung	28
6.2.3 Unsicher-ambivalente Bindung	29
6.2.4 Desorganisiert-desorientierte Bindung	29
6.3 Häufigkeit der Bindungstypen	30
6.4 Verfahren zur Einschätzung der Bindungssicherheit von Kindergartenkindern	31
6.4.1 Schwierigkeiten und Voraussetzungen für eine Erfassung	31
6.4.2 Geschichtenergänzungsverfahren (GEV-B)	31
7. Einflussfaktoren auf Entwicklungsbedingungen früher Bindung	32
7.1 Bedeutung mütterlicher Feinfühligkeit für die Bindungsentwicklung	32
7.2 Folgen fehlender Zuwendung, Verlust der Bindungsperson, Erfahrung von Gewalt- und Vernachlässigung	34
7.3 Transmission – wenn sich das Internale Arbeitsmodell der primären Bindungsperson auf dasjenige ihres Kindes überträgt	36
7.4 Wechselwirkung zwischen Temperament und Bindungsentwicklung	37
7.4.1 Definition, Klassifikation und Entwicklung des kindlichen Temperaments	37
7.4.2 Einfluss des Temperaments auf die Bindungsentwicklung	38
8. Bindungssicherheit im pädagogischen Handlungsfeld	39
8.1 Bindungstypen und emotional-soziales Verhalten in der Schule	39
8.1.1 Minnesota Langzeituntersuchung	39
8.1.2 Beschreibung des sicher gebundenen Kindergartenkindes	39
8.1.3 Beschreibung des unsicher- vermeidend gebundenen Kindergartenkindes	40
8.1.4 Beschreibung des unsicher- ambivalent gebundenen Kindergartenkindes	40
8.1.5 Beschreibung von Kindergartenkindern, die von ihren Müttern misshandelt oder vernachlässigt wurden	41
8.2 Verhaltensprobleme in der Schule infolge unsicherer bzw. desorganisiert-desorientierter Bindung	42
9. Lehrperson-Kind-Beziehung aus bindungstheoretischer Sicht	43
9.1 Internale Arbeitsmodelle als «Verhaltenserwartungen» in Beziehungen	43
9.2 Bedeutung der Lehrperson-Kind-Beziehung im Kontext von Verhaltensproblemen	44
9.3 Kontinuität und Veränderbarkeit Internaler Arbeitsmodelle	46
10. Pädagogische Strategien bei Kindern mit herausforderndem Verhalten	47
10.1 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung	48
10.2 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kindern mit unsicher-ambivalenter Bindung	50
10.3 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kinder mit desorganisiert-desorientierter Bindung	52
10.3.1 Kontrollierend-straftendes Verhalten	52
10.3.2 Kontrollierend-fürsorgliches Verhalten	54
10.3.3 Bedürfnis nach körperlicher Sicherheit	54
10.3.4 Notfallstrategien und Professionelles Netzwerk	55
10.4 Wirksamkeit der von Julius skizzierten bindungsgeleiteten Interventionen	55

11. Lehrperson als Interaktionspartnerin des unsicher oder desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindes	56
11.1 Einfluss der Bindungssicherheit der Lehrperson auf die Umsetzung der bindungsgeleiteten Interventionen	56
11.2 Bedeutung der sensitiven professionellen Responsivität für eine positive Beziehungsgestaltung	57
11.3 «Banking-Time» zur Verbesserung einer belasteten Lehrperson-Kind-Beziehung	58
11.4 Selbstreflexion und Supervision	59
12. Zusammenfassung wichtigster Erkenntnisse und Beantwortung der Fragestellung	59
12.1 Beantwortung der 1. Unterfrage	60
12.2 Beantwortung der 2. Unterfrage	61
12.3 Beantwortung der 3. Unterfrage	63
12.4 Beantwortung der Hauptfrage	66
13. Zentrale Erkenntnisse für die Praxis	67
13.1 Wichtigste persönliche Erkenntnisse	67
13.2 Bindungstheoretische Überlegungen im Rahmen des förderdiagnostischen Vorgehens	68
13.3 Bindungstheoretische Überlegungen für die Zusammenarbeit mit dem Frühbereich	69
14. Reflexion	69
14.1 Überprüfung der persönlichen Zielsetzungen	69
14.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	70
14.3 Ausblick und weiterführende Forschungsfragen	70
Abbildungsverzeichnis	72
Literaturverzeichnis	72
Anhang	78

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Herleitung der Forschungsfrage

Mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen die Kinder nicht nur in eine neue unbekannte Umwelt, sondern auch in Kontakt mit neuen Bezugspersonen. Für etliche Kinder ist dies das erste Mal, dass sie längere Zeit des Tages in der Obhut einer Lehrperson verbringen. Sie brauchen eine gewisse Eingewöhnungszeit, um sich in der neuen Situation wohl zu fühlen. Für die meisten Kinder ist die Klassenlehrperson aber schon bald eine Vertrauensperson. Sie respektieren sie als diejenige Erwachsene, die sie, nebst ihren Eltern, anleitet, führt, beschützt und tröstet.

Aber ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau gelingt nicht immer. Wenn ein Kind die Lehrperson nicht als Autorität akzeptiert und ihr Beziehungsangebot verweigert oder wenn es versucht, permanent und mit allen Mitteln, ihre Aufmerksamkeit zu binden, können konflikthafte Situationen entstehen, welche die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Kind auf eine grosse Belastungsprobe stellen oder sogar verunmöglichen. Gelingt es der Klassenlehrperson nicht, die Situation zu verbessern, können sich Überforderung und Frustration einstellen. Diese negativen Gefühle wiederum können sich ungünstig auf das Verhalten der Lehrperson gegenüber dem betroffenen Kind auswirken. Wodurch sich schliesslich ein problematischer Kreislauf entwickeln kann, der alle Beteiligten stark belastet.

Aber wie ist diese Dynamik zu verstehen, was löst sie aus und wie kann sie angehalten werden? Eine interessante Erklärung ist bei Brisch (2017, S. 223) zu finden. Der Autor betont, herausforderndes Verhalten eines Kindes gegenüber seiner Lehrperson könne als «Bindungsbedürfnis und Bindungsbotschaft» gelesen werden. Störendes Verhalten intensiviere sich, wenn diese «Bindungsdynamik» von der Lehrperson nicht verstanden werde und sie stattdessen «nur mit Ausgrenzung, restriktiven Massnahmen und Strafen» reagiere (ebd.). Auch Jungmann und Reichenbach (2016, S. 82) sind der Ansicht, dass Kinder, welche «aufgrund ihrer Beziehungserfahrungen in ihrer Ursprungsfamilie» keine sichere Bindung mitbringen, «ein höheres Risiko für Verhaltensauffälligkeiten» in der Schule haben.

Dieser Annahme geht diese Arbeit nach: Inwiefern beeinflussen Bindungserfahrungen mit den primären Bindungspersonen den Aufbau einer Beziehung zwischen Kindergartenkind und seiner Klassenlehrperson? Hauptfrage und Unterfragen werden in Kapitel 1.3 formuliert und in Kapitel 1.4 erläutert. Lässt sich diese Annahme bestätigen, dann könnte die Bindungstheorie ein hilfreiches Erklärungsmodell sein, um herausforderndes Verhalten des Kindes gegenüber seiner Lehrperson in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen, besser zu verstehen und entsprechende Interventionen abzuleiten. In Form einer Literaturliteraturarbeit werden deshalb bindungstheoretische Erkenntnisse von Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen im Hinblick auf die Fragestellung zusammengetragen, verglichen und diskutiert. Das methodische Vorgehen wird in Kapitel 2 ausführlich aufgezeigt.

1.2 Absicht und Ziel

Als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe stellt die Verfasserin fest, dass Fallgeschichten in ihrem schulischen Umfeld kaum je aus bindungstheoretischer Sicht beleuchtet und infolgedessen bindungstheoretische Überlegungen selten in die Förderdiagnostik im Kindergarten einbezogen werden. Das lässt die Vermutung zu, dass in der Schule noch wenig von bindungspsychologischen Erkenntnissen profitiert wird. Dies wird von Grossmann und Grossmann (2006) bestätigt, die auf diese Lücke hinweisen, wonach ihrer Meinung nach Bindung und Bildung nur zögerlich «als gemeinsame Entwicklungsprozesse betrachtet» würden. Die Verfasserin hat sich deshalb zum Ziel gemacht, mögliche Zusammenhänge zwischen Bindungsproblemen aus dem Herkunftskontext und Schwierigkeiten in Lehrperson-Kind-Beziehungen herzustellen und zu klären. Sie verspricht sich aus der Verknüpfung der beiden Themen ein vertieftes Verständnis der Mechanismen, die zu herausforderndem Schülerverhalten gegenüber der Klassenlehrperson im Kindergarten führen können. Die Erkenntnisse sollen einerseits den Prozess der Förderdiagnostik um die bindungstheoretische Sichtweise erweitern und einen Beitrag leisten zur Problemanalyse und zum Problemverständnis. Andererseits verspricht sich die Verfasserin dadurch Erkenntniszuwachs und theoriegestütztes Begründungswissen, um als schulische Heilpädagogin Lehrpersonen bei der Entwicklung einer professionellen pädagogischen Beziehungsgestaltung zu beraten, speziell wenn diese durch herausforderndes Verhalten seitens eines Kindes belastet wird.

Das Thema bleibt auf den Zusammenhang zwischen früher Bindung und Lehrperson-Kind-Beziehung beschränkt. Nicht explizit eingegangen werden kann auf die Frage, inwiefern frühe Bindungserfahrungen generell das Lernen in der Schule fördern bzw. hemmen. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ebenfalls nicht thematisiert wird der Einfluss der Bindungssicherheit eines einzelnen Kindes auf seine Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern. Auch auf die Bearbeitung der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Lehrpersonen wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Eingrenzung erfährt das Thema auch dadurch, dass die Bindungs- und Beziehungsentwicklung nur bis zum Kindergartenalter beleuchtet wird.

1.3 Fragestellung

Abgeleitet aus der Problemstellung in der Praxis und dem theoretischen Vorwissen der Verfasserin, sollen in der vorliegenden Arbeit folgende Hauptfrage und Unterfragen beantwortet werden:

Hauptfrage: Inwiefern beeinflussen frühe Bindungserfahrungen mit den primären Bindungspersonen den Aufbau einer Beziehung zwischen Kindergartenkind und seiner Klassenlehrperson?

1. Unterfrage: Wie entwickeln sich aus frühen Bindungserfahrungen Bindungsmuster, so genannte Internale Arbeitsmodelle von Bindung? Und was bewirken diese?

2. Unterfrage: Inwieweit beeinflussen Internale Arbeitsmodelle von Bindung die Interaktion zwischen Kindergartenkind und Klassenlehrperson?

3. Unterfrage: Inwieweit lassen sich Internale Arbeitsmodelle unsicher und desorganisiert-desorientiert gebundener Kindergartenkinder durch eine positive Lehrperson-Kind-Beziehung in Richtung mehr Sicherheit verändern? Und wie müsste diese Beziehung gestaltet werden?

1.4 Erläuterungen zur Fragestellung

1.4.1 Erste Annäherung an den Begriff Internales Arbeitsmodell

Wie bereits in der Fragestellung ersichtlich wird, kommt dem Konzept des Internalen Arbeitsmodells in der vorliegenden Arbeit eine tragende Rolle zu. Was ist ein Internales Arbeitsmodell? Der Begriff Internales Arbeitsmodell geht auf Bowlby, den Begründer der Bindungstheorie zurück. Er hat diesen theoretischen Begriff «inneres Arbeits- oder Repräsentationsmodell der Bindung» eingeführt. In der Fachliteratur wird synonym der Begriff «inneres Arbeitsmodell» gebraucht. Dasselbe ist auch gemeint mit den Begriffen «Bindungsrepräsentation» und «Bindungsmuster». In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Internales Arbeitsmodell eingesetzt, weil dieser in der Literatur am gebräuchlichsten ist.

In der Bindungstheorie wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund früher, sich wiederholender Bindungserfahrungen mit der wichtigsten Bezugsperson, nachfolgend Bindungsperson genannt, «langfristig wirksame innere Modelle von Bindung und Vertrauen» bilden (Strüber, 2016, S.123). Laut (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 59) hat Bowlby für «die allmähliche Verinnerlichung solcher Erfahrungen» den Begriff Internales Arbeitsmodell entwickelt. Verhalten sich Bindungspersonen einem Kind gegenüber verlässlich, fürsorglich, verständnisvoll und unterstützend, formen diese Bindungserfahrungen ein sicheres Internales Arbeitsmodell von Bindung. Fühlt sich ein Kind hingegen abgelehnt oder wird es gar psychisch und physisch vernachlässigt, kann es keine sichere Bindung zu seiner Bindungsperson entwickeln. Es kommt zu einer unsicheren oder desorganisiert-desorientierten Bindung.

Das Internale Arbeitsmodell wird also aufgrund von Bindungserfahrungen in Bindungsbeziehungen geformt. Das Internale Arbeitsmodell ist ein theoretisches Konstrukt und dient dem Verständnis, welche Auswirkungen Bindungserfahrungen auf unser Verhalten in engen sozialen Beziehungen haben. Bildung, Funktion und Konstruktion Internaler Arbeitsmodelle werden in Kapitel 5 dargelegt.

1.4.2 Inhaltliche Differenzierung der Forschungsfragen

Um die Hauptfrage beantworten zu können, müssen erst die ersten beiden Unterfragen zum Internalen Arbeitsmodell geklärt werden. Die Unterfrage 3 erweitert die Hauptfrage und führt darüber hinaus.

Die erste Unterfrage zielt darauf ab, eine Antwort zu finden, wie ein Internales Arbeitsmodell im Rahmen der Bindungsentwicklung entsteht, wie es funktioniert und was es bewirkt. Die zweite Unterfrage sucht nach Antworten, inwiefern das Internale Arbeitsmodell sekundäre Beziehungen beeinflussen kann. Sie nimmt Bezug auf die Annahme der Bindungstheorie, wonach ein Kind die Verhaltensstrategien, die es

in der Beziehung zu seiner frühen Bindungsperson erlernt und in seinem Internalen Arbeitsmodell gespeichert hat, auch in neuen wichtigen Beziehungen einsetzt (Julius 2009, S. 296). Da nach Ansicht der Verfasserin auch die Beziehung zwischen Kindergartenkind und seiner Klassenlehrperson eine wichtige Beziehung ist, soll in der vorliegenden Arbeit geklärt werden, inwiefern kindliche Verhaltensstrategien die Interaktion mit der Klassenlehrperson beeinflussen. Da Interaktion ein wechselseitiges Geschehen ist, soll auch die Reaktion der Lehrperson auf das bindungsbezogene Verhalten des Kindes aus bindungstheoretischer Sicht beleuchtet werden.

Schliesslich interessiert umgekehrt die Frage, ob eine positiv gestaltete Lehrperson-Kind-Beziehung wiederum eine unsichere Bindung, welche in einem Internales Arbeitsmodell eines Kindergartenkindes wirksam ist, beeinflussen kann und wenn ja, durch welche Interventionen. Deshalb soll in der 3. Unterfrage beantwortet werden, ob ein Internales Arbeitsmodell grundsätzlich veränderbar ist.

1.5 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit erfolgt grundsätzlich entlang der zu beantwortenden Unterfragen. Nach der Einleitung erfolgt in Kapitel 2 die Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens. Im nachfolgenden Kapitels 3 werden die wichtigsten und zentralen Begriffe geklärt. Der Hauptteil der Arbeit in Kapitel 4 widmet sich der Bindungstheorie: Es werden die zentralen Elemente erläutert und insbesondere gezeigt, wie sich aus dem Zusammenspiel von kindlichem Bindungs- und Explorationsverhalten und dem Fürsorgeverhalten der Bindungsperson die Qualität der Bindungsbeziehung entwickelt. In Kapitel 5 wird das Konzept des Internalen Arbeitsmodells vertieft. Es wird erläutert, wie sich ein Internales Arbeitsmodell von Bindung entwickelt, welche Aufgabe es erfüllt und wie die theoretischen Annahmen zu dessen Konstruktion lauten. In Kapitel 6 wird sodann erläutert, wie mittels Testverfahren, sowohl im Kleinkind- als auch im Kindergartenalter, Bindungssicherheit beobachtet, gemessen und vier Bindungstypen zugeordnet werden kann. In Kapitel 7 werden umwelt- und personenbezogene Einflussfaktoren auf die Bindungsentwicklung diskutiert. Dazu zählen Folgen mütterlicher Feinfühligkeit, Entbehrung der Fürsorge, Misshandlung oder etwa auch Vernachlässigung. Ausserdem werden die Übertragung von Bindungsproblemen der Bindungsperson auf das Kind und der Einfluss des kindlichen Temperaments auf die Bindungsentwicklung beleuchtet. In Kapitel 8 wird das Thema Bindungssicherheit im Handlungsfeld der Schule erörtert. Auf der Basis von Ergebnissen aus der so genannten Minnesota-Langzeitstudie wird das emotional-soziale Verhalten des Kindergartenkindes für jeden Bindungstyp erläutert. Thematisiert werden Verhaltensproblemen in der Schule infolge unsicherer bzw. desorganisiert-desorientierter Bindung. Das Kapitel 9 behandelt die Lehrperson-Kind-Beziehung aus bindungstheoretischer Sicht. Es wird geklärt, welche Verhaltenserwartungen aus den primären Bindungsbeziehungen auf die Beziehung zur Lehrperson übertragen werden und generell, welche Bedeutung der Lehrperson-Kind-Beziehung bei der Bearbeitung von kindlichen Verhaltensproblemen zukommt. Daraus ergibt sich die Frage nach der Veränderbarkeit eines Internalen Arbeitsmodells durch eine positiv gestaltete Lehrperson-Kind-Beziehung. In einem weiteren Schritt, in Kapitel 10, wird her-

ausgearbeitet, wie sich Internale Arbeitsmodelle von unsicher- und desorganisiert-desorientiert gebundener Kinder im Kontext der Schule zeigen können. Speziell interessiert dabei das Verhalten dieser Kinder in der Interaktion mit der Klassenlehrperson und welche konkreten Interventionen bei herausforderndem Verhalten infolge unsicherer oder desorganisiert-desorientierter Bindung aus bindungstheoretischer Sicht eingesetzt werden können. In Kapitel 11 wird die Rolle der Lehrperson als Interaktionspartnerin von unsicher-, bzw. desorganisiert-desorientiert gebundener Kindern beleuchtet. Thematisiert werden in diesem Kapitel sowohl die besonderen Herausforderungen für Lehrpersonen, die sich daraus für die Beziehungsgestaltung ergeben als auch hilfreiche, unterstützende Strategien. In Kapitel 12 werden die wichtigsten Erkenntnisse, die sich aus der Zusammenführung und Auswertung des Theoriematerials ergeben, zusammengefasst und zur Beantwortung der Fragestellungen herangezogen. In Kapitel 13 werden die wichtigsten persönlichen Erkenntnisse beschrieben und Überlegungen zum praktischen Einsatz der Bindungstheorie in der Schulpraxis einer schulischen Heilpädagogin angestellt. Kapitel 14 dient schliesslich der Reflexion. Es werden die eingangs formulierten Forschungsziele und das methodische Vorgehen überprüft. Abgeschlossen wird die Arbeit mit der Beschreibung weiterführender Fragen.

2. Methodisches Vorgehen

Der aktuelle Forschungsstand zum Fragekontext wird in Form einer Literaturliteraturarbeit dargestellt. Dieses Vorgehen eignet sich, weil dazu bereits zahlreiche Untersuchungsergebnisse publiziert vorliegen und weil es der Verfasserin im Rahmen der Volksschule nicht möglich ist, eigene Daten zur Fragestellung zu erheben. Der Fokus liegt hier also nicht auf einem Theorie-Praxisvergleich, sondern im Zusammentragen von aktuellen Forschungsergebnissen zur Bindungstheorie verschiedener Autorinnen und Autoren. Berücksichtigt werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, weil der Frage-Gegenstand im Kern frühe Bindung und Bildung verknüpft. Dabei wird die Frage nach dem Einfluss der frühen Bindungserfahrungen auf den Aufbau einer Lehrperson-Kind-Beziehung und einer allfälligen Wechselwirkung zwischen den beiden Verhältnissen geklärt. Es interessieren somit auch Forschungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie und der Neurowissenschaften, die in den letzten Jahren relevante Beiträge zum einschlägigen Thema geliefert haben. Der Erkenntnisgewinn für diese Arbeit soll aus dieser disziplinenübergreifenden Sicht auf den noch – soweit überblickbar – wenig erforschten Komplex der Gebiete von früher Bindung und Bildung und der anschliessenden Diskussion resultieren.

2.1 Literatursuche im «Schneeballprinzip»

Die Literatursuche erfolgt im «Schneeballprinzip» gemäss Roos und Leutwyler (2011, S. 30). Die Autoren betonen, als Ausgangspunkt für die Literatursuche eigne sich «ein möglichst aktuelles, allgemeines, einführendes Buch zum Thema». Eines der wichtigsten Werke des Materialkorpus ist das Buch «Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit» von Grossmann und Grossmann (2014a), welches die Autoren selber als «Lebensarbeit» bezeichnen (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 19). Es bildet den

aktuellen Stand der Bindungsforschung ab und legt die Entwicklung der Bindungstheorie von ihren Ursprüngen her systematisch dar. Weitaus die meisten Autoren der Gegenwart, welche sich zur Bindungstheorie äussern, verweisen auf ebendiese Quelle. Deshalb kristallisierte sich dieses Buch als eines der Schlüsselwerke zur Bearbeitung der Forschungsfrage heraus.

Um die Relevanz und Zuverlässigkeit einer Quelle einschätzen zu können, wird darauf geachtet, dass die Autorin oder der Autor und die Herausgeberschaft als Autorität auf dem Gebiet gelten. Handelt es sich um eine Dissertation wie z. B. beim Titel: «Bindung und Lernbehinderung, der Einfluss von Bindungsqualität auf Beziehungsgestaltung und Sozialverhalten» von Günther (2012), dient die Erwähnung der bekannten Gutachterin Liselotte Ahnert als Referenz für die Qualität des Werks. Als weiteres Kriterium zur Einschätzung der Qualität zählt der Ruf des Verlags, in welchem das Werk erschienen ist. Gewählt werden nur deutschsprachige Literatur und Übersetzungen. Es handelt sich dabei um wissenschaftliche Bücher, Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeitschriften sowie wissenschaftliche Beiträge aus dem Internet. Bevorzugt werden möglichst aktuelle Publikationen. Deshalb ist mehr als die Hälfte des benutzten Literaturkorpus nicht älter als fünf Jahre. Eine Ausnahme bildet die so genannte Grundlagenliteratur.

2.2 Hermeneutischer Prozess

Abbildung 2: Hermeneutischer Zirkel nach Gadamer

Darstellung Sonja Pfäffli

Die Erarbeitung eines vertiefteren Verständnisses der Bindungstheorie und die Suche nach möglichen Antworten auf die aufgeworfenen Fragen sollen in Form eines hermeneutischen Zirkels erfolgen. In diesem Prozess reflektiert, verfeinert und korrigiert die Verfasserin ihr Vorverständnis während der Lektüre fortlaufend. Roos und Leutwyler (2011, S. 54) beschreiben dieses zirkuläre Vorgehen wie folgt: «Durch die ständige Überprüfung des Vorverständnisses am Text wird das Verständnis für den Text immer tiefer. Damit wird aus dem hermeneutischen Zirkel ... eine hermeneutische Spirale». Laut Kruse (2002, S. 166) lässt sich Hermeneutik «als die Lehre vom Verstehen, Auslegen und Interpretieren (von Texten, von sozialen Sachverhalten) bezeichnen». Der Begriff Hermeneutik ist vom griechischen Göt-

terboten Hermes abgeleitet. Dieser hatte die Aufgabe, den Menschen Botschaften der Götter nahezu-bringen. Der Autor vertritt die Ansicht, dass es beim Interpretieren im engeren Sinne darum gehe, «die Aussage (Wirkung, Bedeutung, Sinn, Struktur usw.) eines Werks zu verstehen». Roos und Leutwyler (2011, S. 54) beschreiben, dass gemäss Gadamer dieser kreisförmige Verstehensprozess dem Lesenden eine allmähliche Annäherung an den von der Autorin, dem Autor beabsichtigten Sinn ermögliche. Darüber hinaus betont Mayring (2002, S. 29), dass eine Deutung nie voraussetzungslos möglich sei. Einer der Grundsätze der Hermeneutik sei deshalb, dass das eigene Vorverständnis immer die Interpretation beeinflusse. Er fordert deshalb für ein interpretativ orientiertes Vorgehen, das Vorverständnis zu Beginn einer Analyse offenzulegen und am Gegenstand weiterzuentwickeln. Entsprechend dieser Forderung wird in der Einleitung zur vorliegenden Arbeit, die Vorannahme erläutert, welche zur Forschungsfrage führte.

2.3 Mind-Mapping als Arbeitsmethode

Um den persönlichen Wissenstand festzuhalten und die teils komplexen Zusammenhänge zwischen den dargestellten Ergebnissen besser erfassbar zu machen, werden Visualisierungen in Form von Mind-Maps und Illustrationen gemacht (siehe Abbildungen im Anhang). Gemäss Voss (2017, S. 77) ist das Mind-Mapping eine Notiz- und Merktechnik und regt die Verbindung «von sprachlich-logischem und intuitiv-bildhaftem Denken» an. Diese Methode ermöglicht der Verfasserin ein fortwährendes Sammeln, Dokumentieren und Verorten von fremden und eigenen Gedanken und macht dadurch den hermeneutischen Verstehensprozess sichtbar. Darüber hinaus dient das Mind-Mapping auch der Strukturierung: Durch das netzartige Verbinden einzelner Begriffe können relevante Inhalte leichter identifiziert und das Thema eingegrenzt werden. Die Zeichnungen auf der Titel- und Rückseite der Arbeit entsprechen einer persönlichen Form der inhaltlichen Auseinandersetzung.

3. Klärung zentraler Begriffe

Nachfolgend werden zentrale Begriffe, welche in der Arbeit und in der Fragestellung verwendet werden, definiert.

3.1 Bindung

Darunter wird hier grundsätzlich die emotionale Verbundenheit zwischen Kind und seinen wichtigsten Bezugspersonen verstanden. Gloger-Tippelt und König definieren Bindung folgendermassen:

Der Begriff Bindung bezeichnet in der Bindungstheorie das spezifische emotionale Band, das sich zwischen zwei Personen, insbesondere zwischen Kleinkindern und ihren hauptsächlichen Fürsorgepersonen, in der Regel den Eltern, entwickelt. Dieses Gefühlsband zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind ist jeweils einzigartig und von besonderer Qualität, es wird durch

Beziehung organisiert und verbindet beide Partner über längere Zeit und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. (2009, S. 4)

Jungmann und Reichenbach (2016, S.15) betonen: «Mit dem Begriff Bindung wird die enge soziale Beziehung zu bestimmten Personen, die Schutz oder Unterstützung bieten können, bezeichnet.» Auch Zach (2012, S. 58) weist darauf hin, Bindung sei «nicht nur als ein emotionales Band positiver, liebevoller Gefühle zu verstehen». Dem Verhaltenssystem Bindung komme vielmehr die Funktion zu, dem «Individuum bei Gefahr und Bedrohung Schutz und Sicherheit zu geben» (ebd.).

Hier wird der Begriff Bindung für alle Bindungsbeziehungen gebraucht. Primäre Bindung meint explizit die erste Bindung eines Menschen im Säuglings- und Kleinkindalter.

3.2 Frühe Bindungserfahrung

Mit dem Begriff frühe Bindungserfahrungen sind alle Erfahrungen zusammengefasst, die ein Säugling und Kleinkind in bindungsrelevanten Lebenssituationen gesammelt hat. Als bindungsrelevant gelten Situationen, die für das Kind psychisch oder physisch belastend oder bedrohlich sind. Besonders bedeutungsvoll sind jene sich wiederholenden Beziehungs- und Interaktionserfahrungen eines Kindes mit seiner primären Bindungsperson.

3.3 Bindungsperson(en)

In der Literatur wird zwischen primären und sekundären Bindungspersonen unterschieden. Die primäre Bindungsperson ist jene fürsorgliche Person, mit welcher das Kind die häufigsten sozialen Interaktionen hat (Strüber (2016, S. 116). In der Regel ist die leibliche Mutter die primäre Bindungsperson. Es können sowohl Vater als auch Mutter primäre Bindungspersonen sein. Ein Kind kann mehrere Bindungspersonen haben. So können z. B. auch die Grosseltern, ältere Geschwister und auch Tagesmütter zu Bindungspersonen werden. Man spricht dann von sekundären Bindungspersonen.

Laut Becker-Stoll (2014, S. 156) «braucht das Kind von Geburt an nur einige wenige verlässliche Bindungspersonen, die feinfühlig seine Bedürfnisse nach Bindung und Exploration beantworten». Entscheidend sei die Stabilität der Bindungsbeziehung. Sie ist der Ansicht, dass Bindungsbeziehungen hierarchisch geordnet seien und ein Kind eine Bindungsperson vor den anderen bevorzuge. «Hat ein Kind eine Bindung zu einer bestimmten Person aufgebaut, so kann diese nicht ausgetauscht werden. Längere Trennungen oder gar der Verlust dieser Bindungsfigur führen zu schweren Trauerreaktionen und grossem seelischem Leid.»

Weil die meisten Untersuchungen Mutter-Kind-Bindung fokussieren, wird hier der Ausdruck primäre Bindungsperson auch hie und da durch Mutter ersetzt, wenn es sich um die Bindung von Säuglingen und Kleinkindern handelt. Es wäre wissenschaftlich aber nicht korrekt, generell den Begriff Eltern für die primäre Bindungsperson einzusetzen. Sind nicht ausdrücklich nur die primären Bindungspersonen gemeint, wird der weniger umständliche Begriff Bindungsperson benutzt.

3.4 Interaktion

Petermann und Helmsen (2008, S. 412) definieren den Begriff folgendermassen: «Soziale Interaktion bezeichnet allgemein das sich aufeinander bezogene Handeln von mindestens zwei Menschen, unabhängig davon, ob sie dabei eine Wirkung erzielen. Soziale Interaktionen, die sich in erzieherischen Situationen abspielen (z. B. in der Schule) werden als *pädagogische Interaktionen* bezeichnet.»

Gemäss Weltzien (2013, S. 62) können Merkmale einer beziehungs- und entwicklungsförderlichen Interaktion in pädagogischen Kontexten aus der Bindungsforschung abgeleitet und im Konstrukt der «Feinfühligkeit» verankert werden (siehe dazu Kapitel 7.1 und 11.2). Dieses bilde die Grundlage für eine Interaktions- und Beziehungsgestaltung. Remsberger (2013, S. 120) betont die Wichtigkeit einer «dialogischen Haltung» einer Lehrperson, im Rahmen der Interaktion und beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu Kindern. Gemäss der Autorin sind dazu folgende Voraussetzungen nötig:

... kindliche Gesprächssignale wahrzunehmen und aufzugreifen, nonverbale Signale zu beobachten, Kindern in ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Tun zu folgen, sich auf Themenwechsel der Kinder einzulassen, ihr Tempo zu berücksichtigen, ihre Empfindungen zu spiegeln und selbst ganz zugewandt zu sein, eigene Gesprächsimpulse zu setzen sowie durch Körpersprache und Stimme Wertschätzung und Interesse auszudrücken. (Remsberger, 2013, S.120)

In dieser Arbeit wird der Begriff Interaktion eingesetzt, um die Handlungs- und die Kommunikationsweisen im direkten Kontakt zwischen Kind und Bindungsperson und Kind und Lehrperson zu beschreiben. Dabei wird von einem dynamischen Prozess ausgegangen, also von einer wechselseitigen Beeinflussung der Interagierenden.

3.5 Kindergartenkind

Wenn von Kindergartenkind die Rede ist, dann ist immer ein Kind im Alter zwischen vier und sechs Jahren gemeint. Hier wird Kindergartenkind synonym mit Kind gebraucht. Sind explizit Kinder gemeint, die jünger als vier Jahre alt sind, dann wird von Kleinkind oder Säugling gesprochen.

3.6 Einschulung

Der Begriff Einschulung steht für den Kindergarteneintritt. Im Kanton Zürich ist der Kindergarten seit 2008 Teil der obligatorischen öffentlichen Volksschule. Daher beginnt die Schulpflicht mit dem Eintritt in den Kindergarten und nicht mehr mit dem Eintritt in die erste Primarklasse. Das erfordert eine Umgewöhnung in der Begriffsverwendung. Diese Begriffsklärung ist insofern wichtig, als dass in der Literatur häufig der Kindergarten als noch nicht zur Schule gehörend beschrieben wird. In den deutschen Bundesländern gehört der Kindergarten zur sogenannten Vorschule und ist zudem meistens privat organisiert. Hier wird deshalb der Kindergarten mit der Schule gleichgesetzt. Kindergartenkinder sind somit Lernende, Schülerinnen und Schüler.

3.7 Lehrperson-Kind-Beziehung

In der Literatur ist der Begriff Lehrer-Schüler-Beziehung sehr geläufig. Da es sich in dieser Arbeit aber um eine Gruppe Lehrpersonen handelt, die in den meisten Fällen weiblich ist, wird, wenn möglich ein geschlechtsneutraler Begriff sowohl für Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler bevorzugt. Deshalb wird der Begriff Lehrperson-Kind-Beziehung verwendet oder mit Beziehung zwischen Lehrperson und Kindergartenkind präzise umschrieben.

In der Literatur wird im Zusammenhang mit der Betreuung und Schulung von Vier- bis Sechsjährigen häufig der Begriff Erzieherin gebraucht, selten Kindergärtnerin. Mit dem hier verwendeten Begriff Lehrperson sind im Weiteren alle Lehr- und Betreuungspersonen in der Schule auf der Kindergartenstufe gemeint, auch die schulische Heilpädagogin. Ist diese explizit oder ausschliesslich gemeint wird nur die weibliche Form benutzt, es sind aber alle schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen gemeint.

In dieser Arbeit wird speziell die Rolle der Klassenlehrperson in der Lehrperson-Kind-Beziehung untersucht. Dies weil sie weitaus am meisten Zeit mit ihren Schülerinnen und Schülern verbringt und ihr Einfluss auf Entwicklung und Lernen der Kinder dadurch am grössten ist. Sie ist deshalb im Kontext Schule in der Regel die Hauptbezugsperson des einzelnen Kindes. Damit dies zum Ausdruck kommt, wird in der Fragestellung der Begriff Klassenlehrperson verwendet.

Im Unterschied zur Eltern-Kind-Beziehung ist die Lehrperson-Kind-Beziehung in der Regel nicht dauerhaft, sondern auf die Zeit begrenzt, während derer das Kind von der Lehrperson unterrichtet wird. Ahnert betont:

Erzieher/innen-Kind-Bindungen werden durch ein eigenständiges Interaktionssystem konstituiert, das im Gruppenkontext funktioniert. Erzieher/innen-Kind-Bindungen scheinen damit funktionell auf den öffentlichen Betreuungskontext beschränkt zu bleiben. Sie entstehen dort, wo die Gruppenatmosphäre durch ein empathisches Erziehverhalten bestimmt wird, das – im Kontrast zu einem kindzentrierten sensitiven Verhalten der Eltern – gruppenbezogen ausgerichtet ist und die wichtigsten sozialen Bedürfnisse eines Kindes unter Gruppenbetreuung zum richtigen Zeitpunkt bedient. (2007, S.17)

Mit dem Wechsel der Klasse oder Schule wird diese Beziehung in der Regel beendet. Kinder im Kindergartenalter zeigen gegenüber ihren Lehrpersonen möglicherweise noch ein starkes Bindungsverhalten. Trotzdem wird hier das Verhältnis zwischen Kind und Lehrperson nicht als Bindung bezeichnet, sondern als Beziehung. Damit soll nicht ausgeschlossen werden, dass sich zwischen einer Lehrperson und einem Kind eine Bindungsbeziehung entwickeln kann.

In der vorliegenden Arbeit ist also mit dem Begriff Lehrperson-Kind-Beziehung die professionelle pädagogische Beziehung zwischen Kind und Lehrperson gemeint.

3.8 Herausforderndes Verhalten

Gemäss Myschker und Stein (2014, S. 47) werden gegenwärtig zwei Oberbegriffe am häufigsten angewendet, um normabweichendes, nichtkonformes, auffälliges Verhalten im emotional-sozialen Bereich zu bezeichnen: Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung. Obwohl der Begriff Verhaltensauffälligkeit gebräuchlicher sei, weil wertneutral, kritisieren die Autoren, sei dieser «zu allgemein, mehrdeutig, wenig prägnant und unscharf und ... deshalb als Oberbegriff für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht gut geeignet» sei (ebd.). Sie begründen ihre Ansicht damit, dass sich jeder Mensch hin und wieder auffällig verhalte, z. B. wenn er übermüdet oder überarbeitet sei, ohne dass er deswegen tiefgreifende, anhaltende Schwierigkeiten hätte. Ausserdem würden nicht alle Kinder mit Beeinträchtigung durch ihr Verhalten auffällig, «wie z. B. solche mit resignativen, depressiven ... Erscheinungsformen» (ebd.). Störungen im Sinne von Verhaltensstörung hingegen würden «eine überdauernde Krisenkonstellation signalisieren, die der Betroffene ohne Hilfe von aussen nicht oder nur unzulänglich oder nur in einem sehr langen Zeitraum überwinden» könne (Myschker & Stein, 2014, S. 49). Störung meine aber auch, dass Störfaktoren und Beeinträchtigungen durch Hilfeleistung aufzuheben wären. Die Autoren verschweigen jedoch nicht, dass dem Begriff der Verhaltensstörung auch diffamierende Wirkung zugeschrieben wird. Die Erfahrung lehre jedoch, dass jeder zunächst noch so neutrale Begriff zum Schimpfwort missbraucht werden könne, wenn das, worauf er ziele, nicht verstanden oder abgelehnt würde. Um eine Stigmatisierung zu vermeiden, müsse es also darum gehen «Einstellungen, nicht Begriffe zu verändern» (ebd.). Sie schlagen folgende Begriffsdefinition vor:

Verhaltensstörung ist ein von zeit- und kulturspezifischen erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker & Stein, 2014, S. 51)

Liesen und Luder (2012, S. 7) sind der Ansicht, dass keine der zahlreichen, unterschiedlichen Definitionen von Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen für sich alleine genommen der Komplexität des Phänomens auffälligen Verhaltens gerecht werde. Sowohl Verhaltensstörungen als auch Verhaltensauffälligkeiten hätten immer mehrere Ursachen und müssten je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Deshalb betonen sie, dass die Analyse von Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten in der Schule die gesamte Situation und nicht nur die des Kindes, das die Verhaltensstörung zeige, umfassen müsse. Auffälliges Verhalten bestehe auch nicht isoliert. Die Autoren schreiben: «Es gibt sozusagen eine «Umwelt» des auffälligen Verhaltens, und es ist wichtig, sich auch mit dieser zu beschäftigen» (Liesen & Luder 2012, S. 8). Sie empfehlen, Verhaltensauffälligkeit oder Verhaltensstörung könnten auf dieser Basis wie folgt beschrieben werden:

Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind/den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitig durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsperspektivisch

als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes verstehen lassen. (Liesen & Luder, 2010 S. 7)

In der vorliegenden Arbeit steht unangepasstes Schülerverhalten gegenüber der Lehrperson im Zentrum der Betrachtung. Dieses Verhalten seitens des Kindes und wird von dieser als auffällig, eventuell störend, vielleicht gestört, aber sicher als herausfordernd empfunden. Deshalb wird hier anstelle von Verhaltensauffälligkeit von herausforderndem Verhalten gesprochen. Diese Formulierung beinhaltet, dass sich das Verhalten des Kindes in der Beziehung zur Lehrperson als herausfordernd zeigt und folge dessen die Interaktion zwischen Kind und Lehrperson in den Fokus rückt. Dadurch ist herausforderndes Verhalten einerseits als emotional-soziale Beeinträchtigung seitens des Kindes zu sehen, schliesst aber auch Umweltfaktoren mit ein. Als Umweltfaktor gilt aus bindungstheoretischer Sicht einerseits die «Entstehungsgeschichte», die bei einem Kind zu dieser unangepassten Verhaltensform geführt hat, andererseits das Lehrpersonenverhalten, die Reaktion der Lehrperson auf das Verhalten des Kindes, generell das Umfeld in der Schule. Es handelt sich dabei um Wechselwirkungen zwischen personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren. Die Verfasserin stellt sich im vorliegenden Beitrag hinter die Definition von Liesen und Luder, benutzt jedoch den Begriff herausforderndes Verhalten anstelle von Verhaltensauffälligkeit.

4. Konzept Bindung

4.1 Bindungstheorie

Die Bindungstheorie wurde in den 1960er-Jahren vom englischen Kinderarzt und Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) begründet und von weiteren Bindungsforschenden weiterentwickelt. Laut Brisch (2017, S. 35) verbindet die Bindungstheorie «ethologisches¹, entwicklungspsychologisches, systemisches und psychoanalytisches Denken». Er betont: «Die Bindungstheorie gehört heute zu den durch empirische, insbesondere prospektive Längsschnittstudien am besten fundierten Theorien über die psychische Entwicklung des Menschen.» Gemäss Jungmann und Reichenbach (2016, S. 15) ergibt sich «ihre Relevanz für die pädagogische Praxis» aus ihrer Auseinandersetzung «mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten und ihrer Erklärung». Die Bindungstheorie wird aktuell auch durch die Neurowissenschaften untermauert. Rass (2012a, S. 34) betont: «Neueste Forschungsergebnisse der entwicklungsorientierten Psychologie und affektiven Neurowissenschaft liefern Beiträge für das Verständnis, wie frühe Bindungserfahrungen unvermeidbar und unauslöschlich den gesamten Lebenslauf prägen.»

Im deutschen Sprachraum gehören insbesondere Grossmann und Grossmann zu den etabliertesten Bindungsforschenden. Gemäss den Autoren (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 67) beschreibt die Bindungstheorie «ein umfassendes Konzept für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen als Folge seiner sozialen Erfahrungen». Sie solle einen Beitrag zur Klärung leisten, warum «viele Formen emotionaler Schmerzen ... durch elterliche Zurückweisung, durch unfreiwillige Trennung und den Verlust von Bindungspersonen verursacht werden» könnten (ebd.). Die Bindungstheorie sei «ein Denkmodell für

¹ Vergleichende Verhaltensforschung

das integrierende System, bei dem eine ständige Wechselwirkung zwischen innerpsychischen Prozessen und realen Erlebnissen in Bindungsbeziehungen» bestehe (ebd.). Grossmann und Grossmann (2014b, S. 25) betonen, das vorrangige Ziel der Bindungsforschung sei, positiv formuliert, «herauszufinden, unter welchen Bedingungen Personen eher psychische Sicherheit entwickeln» würden. Unsicherheit, so betonen die Autoren, schränke Menschen bei der «Bewältigung von Gefühlskonflikten» ein und lasse sie eher «schematisch und unflexibel reagieren» (ebd.). Dagegen ermögliche Sicherheit «gedankliche Vielfalt und wirklichkeitsbezogene, zur Reflexion fähige Fantasie» (ebd.). Grossmann und Grossmann (2014b, S. 25) sind deshalb der Ansicht: «Dieses Wissen erzeugt ein enormes Potential für Prävention, das vor jeder Therapie durch Erziehung erschlossen werden kann, z.B. durch bindungsbezogene Bildung in Kindergarten und Grundschule ...». Die Autoren haben sich in ihrer eigenen Forschungsarbeit «auf die Entwicklung und Erscheinungsformen psychischer Sicherheit konzentriert» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 26).

4.2 Zusammenfassung der zentralen Elemente der Bindungstheorie

In der Bindungstheorie wird davon ausgegangen, dass jedes Kind ein angeborenes Bindungsbedürfnis hat, das sein Überleben sichert. Denn eine sichere Bindung ist zentral für eine gesunde körperliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes. Gemäss seinem Bindungsbedürfnis zeigt das Kind so genanntes Bindungsverhalten wie Lächeln, Anklammern, Rufen und Weinen, um Nähe und Schutz durch die Hauptbezugsperson, in der Regel die Mutter (nachfolgend Bindungsperson genannt) zu bekommen. Dieses Bindungsverhalten wird aktiviert, wenn das Kind beispielsweise verunsichert ist, sich ängstigt, krank fühlt oder ihm Gefahr droht. Die Bindungsperson gibt dem Kind durch ihr Fürsorgeverhalten emotionale Sicherheit und Schutz und hilft ihm, seine Gefühle zu regulieren. Sie dient dem Kind als sichere Basis, von der aus es neugierig die Umwelt erkunden und bei Unsicherheit wieder zurückkehren kann. Das Bedürfnis nach einer zuverlässigen Bindungsperson bleibt während des ganzen Lebens aktiv. Gemäss Grossmann und Grossmann (2014a, S. 70) ist das Verhaltenssystem, das der Bindung dient, «gleichrangig... mit den Verhaltenssystemen, die der Ernährung, der Sexualität und der Aggression dienen».

Zwischen Kind und Bindungsperson entwickelt sich «nach einem Jahr des alltäglichen Umgangs und der Erfahrung miteinander» ein «enges, gefühlgetragenes Band» (Neuhauser & Schernhardt, 2017). Verhält sich die Bindungsperson feinfühlig und ist dem Kind «ein vertrautes, verlässliches und verfügbares Gegenüber» (Simoni, 2011, S. 29), kann es eine sichere Bindung zu ihr entwickeln. Ist dies nicht der Fall, und die Bindungsperson ist selber sehr belastet und kann sich dem Kind gegenüber nicht feinfühlig verhalten, bzw. lehnt dieses ab, lässt es alleine oder begegnet ihm gar gewalttätig, kann das Kind keine Bindungssicherheit entwickeln. In der Bindungstheorie wird angenommen, dass Bindungsunsicherheit eine Folge von mangelndem Schutz und unzureichender Fürsorge ist.

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass früh erlebte Bindungserfahrungen zu inneren Modellvorstellungen von sich und anderen werden (Internale Arbeitsmodelle) und das kindliche Verhalten in bin-

dungsrelevanten Situationen und in engen sozialen Beziehungen beeinflussen. Die unterschiedlich geprägten Bindungsbeziehungen wurden auf der Basis von Beobachungskriterien klassifiziert: Eingeteilt werden sie in vier unterschiedliche Qualitäten: sichere, unsicher-vermeidende, unsicher-ambivalente und desorganisiert-desorientierte Bindungen.

4.3 Das System von Bindungs- und Explorationsverhalten

Bevor dargelegt wird, wie sich eine Bindung entwickelt, werden die zwei grundlegenden Systeme erläutert, auf deren Basis die Bindungsentwicklung geschieht. Es geht dabei um das Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes und um das Fürsorgeverhalten der Bindungsperson.

4.3.1 Bindungsverhalten

Laut Grossmann und Grossmann (2014a, S. 81) organisiert das Bindungssystem «das Fühlen, die Wahrnehmung, das Verhalten und das Denken im Hinblick auf das übergeordnete Ziel, Schutz und Fürsorge zu erhalten». Bindungsverhaltensweisen hätten die Aufgabe, die Nähe zur Bindungsperson herzustellen. Wenn die Nähe der Sicherheit gebenden Person erreicht sei, beruhige sich das Kind und das Bindungsverhalten sei wieder inaktiv. Bowlby definiert Bindungsverhalten folgendermassen:

Unter Bindungsverhalten verstehe ich jegliches Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, die Nähe eines vermeintlich kompetenteren Menschen zu suchen oder zu bewahren, ein Verhalten, das bei Angst, Müdigkeit, Erkrankung und entsprechendem Zuwendungs- oder Versorgungsbedürfnis am deutlichsten wird. Wenn wir uns auf eine sensible Bindungsfigur verlassen können, fühlen wir uns geborgen und möchten diese Beziehung nicht missen. Wenngleich in unterschiedlicher Form, tritt das bei bekümmerten Kleinkindern so eindrücklich aktivierte Bindungsverhalten auch später immer wieder auf, weswegen es als integrales, im biologischen Sinne schützendes Merkmal zu werten ist, das wir bis zu einem gewissen Grad mit anderen Spezies gemeinsam haben. Die Gewissheit, in kritischen Situationen einen vertrauten Menschen um Hilfe bitten zu können, stellt zweifellos eine beruhigende Rückversicherung dar. (2014, S. 21)

Jungmann und Reichenbach (2016, S. 15) erläutern, dass das ausgelöste Bindungsverhalten auf die Herstellung von physischer oder psychischer Nähe abziele, z. B. durch das Suchen von Körperkontakt oder gezielte Kommunikation. Kleine Kinder würden ihr Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit z. B. durch Nachfolgen oder Anklammern, durch Weinen und Rufen zeigen. Die Gefahren, welche Bindungsverhalten aktivieren, seien individuell und subjektiv definiert. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 73) betonen jedoch, dass Kinder nie grundlos Bindungsverhalten zeigen würden, sondern immer dann, wenn sie den Erhalt der Bindung in Gefahr wähen würden. Der Verlust des Schutzes der sich sorgenden, starken Bindungsperson sei für ein schutzloses Kind nicht nur während der Evolution des Menschen gefährlich gewesen, sondern könne «auch heute noch Ausbeutung, Misshandlung, Missbrauch oder gar den Tod bedeuten».

4.3.2 Explorationsverhalten

Komplementär zum Bindungsverhalten findet sich das Explorationsverhalten. Dieses wird auch Erkundungsverhalten genannt. Es umschreibt das Verhalten, das auf das Erkunden der Umwelt, auf Spiel und Lernen ausgerichtet ist. Beispielsweise bewegen sich Kleinkinder von der primären Bindungsperson weg, um sich einem interessanten Gegenstand im Raum zu nähern. Sie suchen durch Blicke und Körperkontakte dabei immer wieder die Rückversicherung der primären Bindungsperson. Fühlen sie sich durch deren schützende Gegenwart sicher, können sie beruhigt ihre Umwelt erkunden. Je älter die Kinder werden, umso öfter und weiter entfernen sie sich von der sicheren Basis der primären Bindungspersonen, um neugierig und selbstständig die Welt zu entdecken.

4.3.3 Zusammenhang zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten

Die beiden Verhaltenssysteme von Bindung und Exploration sind zwei getrennte, jedoch einander ergänzende Systeme, welche in einem dynamischen Gleichgewicht stehen. Laut Bowlby (2014, S. 48) sind Bindungsverhalten und Explorationsdrang unvereinbar – Kinder würden nur explorieren «bei vergleichsweise inaktivem Bindungsverhalten». Das Bindungsbedürfnis habe dabei Priorität. Roth und Strüber beschreiben die Funktion der beiden Systeme folgendermassen:

In Anwesenheit der Mutter des gebundenen Kindes wird das Gleichgewicht in Richtung Exploration verschoben: das Kind kann ungestört seine Umwelt erkunden. Die Mutter stellt in einer solchen Situation eine sichere Basis dar, von der aus das Kind seine Umgebung erforschen und zu der es bei Bedarf zurückkehren kann. Bedrohliche Situationen, etwa aufgrund einer externen Gefahr oder einer bevorstehenden oder tatsächlichen Trennung von der Mutter veranlassen das Kind, sofort wieder die Nähe der Mutter zu suchen. Das Gleichgewicht wird dann in Richtung eines erhöhten Bindungsverhaltens und einer verringerten Exploration verlagert. (2015, S. 168)

Angstfreie Exploration kann demnach nur erfolgen, wenn sich das Kind sicher fühlt. Günther (2012, S. 17) betont, dass die Qualität der Bindung eines Kindes an seine Bindungsperson «grossen Einfluss darauf habe, wie effektiv sich ein Kind mit seiner materiellen und sozialen Umwelt auseinandersetzen» könne. Diese beeinflusse deshalb «die kindliche Lernintensität und Kompetenzentwicklung» (ebd.).

4.4 System des Fürsorgeverhaltens

Die beiden Systeme, das Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem und das Fürsorgesystem, stehen in engem Zusammenhang. Das Bindungsverhalten eines Kindes zielt darauf ab, Nähe und Sicherheit der Bindungsperson zu bekommen und deren Unterstützung bei den Erkundungsbestrebungen zu erfahren. Marvin (2014, S. 193) vertritt die Ansicht, das Kind brauche die Bindungsperson als sichere Basis, «um sein Umfeld zu erkunden, zu lernen und neue Kompetenzen zu entwickeln». Als sicherer Hafen fungiere sie, wenn «sein Bindungssystem aus irgendeinem Grund aktiviert» werde oder «durch

den gesunden Wunsch, Kontakt aufzunehmen» (ebd.). Komplementär dazu ist das Fürsorgesystem darauf ausgerichtet, dass die Bindungsperson durch adäquates Fürsorgeverhalten diese kindlichen Bedürfnisse befriedigt. Gemeint ist damit die Fähigkeit der Bindungsperson, die Signale des Kindes wahrzunehmen, richtig zu deuten und prompt darauf zu reagieren. (siehe dazu Kapitel 7.1 Bedeutung mütterlicher Feinfühligkeit). Marvin (ebd.) hat vier Bedürfnisse identifiziert, deren Befriedigung durch die Bindungsperson er für besonders wichtig hält: «Die Bezugsperson muss über die Sicherheit des Kindes wachen, sie muss sich an den Aktivitäten des Kindes erfreuen; sie muss ihm auf seine Bitten oder bei Bedarf helfen, ohne sich dabei in seine Aktivitäten einzumischen, und manchmal muss sie sich ihm einfach als Spielkamerad anschliessen.»

Um sich fürsorglich um ein Kind kümmern zu können, greift die Bindungsperson auch auf ihre eigenen frühen Fürsorgeerfahrungen zurück, die in ihrem Internalen Arbeitsmodell hinterlegt sind und «wählt aus dem dort gespeicherten Verhaltensfundus ein geeignetes Fürsorgeverhalten aus» (Lohaus, Ball & Lissmann (2014, S. 153). Die Autoren sind der Ansicht, dass das Fürsorgeverhalten «grundsätzlich durch neue Erfahrungen veränderbar» sei. (ebd.). Diese Annahme ist besonders bedeutsam, wenn die Bindungsperson selber wenig Fürsorge in ihrer Kindheit erhalten hat (siehe dazu Kapitel 7.3 Transmission). Feinfühliges Fürsorgeverhalten seitens der Bindungsperson wird in der Bindungstheorie als notwendige Voraussetzung für den Aufbau einer sicheren Bindung betrachtet.

4.5 Bindungsentwicklung

In diesem Kapitel wird aus entwicklungspsychologischer und bindungstheoretischer Sicht dargelegt, wie sich eine Bindung von Geburt bis zur Einschulung entwickelt.

4.5.1 Verbindung vor der Geburt

Bereits im Mutterleib wird die Bindung vorbereitet. Rass (2012a, S. 62) geht davon aus, dass «die prä-, peri- und postnatale Entwicklung als ein Kontinuum» zu sehen sei. Es fände eine Art «Tiefenkommunikation» zwischen der Mutter und dem Ungeborenen statt. Diese geschehe auf verschiedenen Kanälen. Ein wichtiges Kommunikationsmittel sei die Hormonausschüttung von Mutter und Kind während der Schwangerschaft. Die Hormone werden als Botenstoffe über die Nabelschnur versendet. Sie tragen Informationen über die emotionale Befindlichkeit des mütterlichen Organismus. Dadurch sei das Kind mit der Gefühlswelt der Mutter verbunden. Auch gemäss Strüber (2016, S. 114) bereite die «vorgeburtliche Entwicklung den Fötus und seine spätere Beziehung zur Mutter» vor, eine eigentliche Bindung entwickle sich erst nach der Geburt, dann, «wenn Mutter und Säugling räumlich getrennt, bzw. voneinander trennbar» seien.

4.5.2 Nach der Entbindung

Kurz nach der Geburt werden in den modernen Geburtenabteilungen die Neugeborenen auf den Körper der Mutter gelegt. Dadurch erleben beide eine intensive erste Begegnung. Rass (2012a, S. 65) definiert dieses so genannte Bonding als «die erste Bindungsphase nach der Geburt, in der sich die Mutter mit ihrem warmen und nährenden Körper – im Idealfall in Anwesenheit des Vaters – als Bindungsperson anbiete und sich diese drei Menschen ineinander verliebten, als sichere Basis für alles Weitere». Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 72) vergleichen das Entstehen einer Bindung mit dem «Prozess des sich Verliebens». Im Körperkontakt werde «gemeinsam geatmet, Wärme produziert und gehalten». Das Neugeborene finde am Körper der Mutter, die ihm aus dem Mutterleib bekannten Eindrücke wieder – den Geruch und Geschmack der Haut, ihre Stimme, den Herzschlag und ihr Bewegungsrhythmus. Dieser Körperkontakt, erkläre neben dem Gestilltwerden und den vermuteten Vorgängen im Gehirn die beruhigende Wirkung des Bondings auf den Säugling (Grossmann & Grossmann 2014a, S. 118). Rauh (2012, S. 39) betont jedoch, dass diese «Eingangserleichterung zum gegenseitigen Kennenlernen» die Bindungsentwicklung zwar fördere, das Kind könne aber eine sichere Bindung entwickeln, auch wenn ein solcher Frühkontakt nicht möglich sei.

4.5.3 Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen

Die Entwicklung des Bindungssystems kann in vier Phasen eingeteilt werden. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 74) nennen die erste Phase «die Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen». Sie würde etwa die ersten zwei Lebensmonate des Kindes umfassen. Die «sozialen Reaktionsweisen» (ebd.) wie Horchen, Anschauen, Schreien, Festsaugen, Umklammern und Anschmiegen erfolgen gemäss Grossmann und Grossmann eher reflexartig und richten sich noch nicht spezifisch an eine bestimmte Person. Rauh (2008, S. 167) betont jedoch, dass Neugeborene dennoch den Körpergeruch und die Stimme ihrer Mutter von anderen unterscheiden könnten.

4.5.4 Zielorientierte Phase

Die zweite Phase nennen Grossmann und Grossmann (2014a, S. 76) die «zielorientierte Phase». Diese erstreckt sich etwa vom dritten bis zum sechsten Monat. In dieser Phase richte der Säugling seine sozialen Äusserungen bevorzugt an «eine oder einige spezifische Personen», meint Rauh (2008, S. 214). Die Autorin spricht auch von einer personenunterscheidenden Ansprechbarkeit etwa ab dem dritten Monat. Der Säugling reagiere nun deutlich schneller auf Verhaltensweisen der primären Bindungsperson. Diese könne den Säugling eher zum Lachen bringen oder trösten als weniger vertraute Personen. Die Interaktion mit dem dreimonatigen Kind zeige bereits alle Merkmale eines gesprächsähnlichen Austausches mit Blicken, Mimik, Lauten und Gesten. Sie betont: «Diese «Gespräche» werden sowohl vom Kind als auch vom Erwachsenen reguliert, wobei der Erwachsene zunächst die kindlichen Äusserungen nachahmend aufgreift und zurückspiegelt» (Rauh, 2008, S. 172).

4.5.5 Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens

Die dritte Phase, von Grossmann und Grossmann (2014a, S. 77) «die Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens» genannt, werde durch weitere Entwicklungsfortschritte etwa im zweiten Halbjahr markiert. Rauh (2008, S. 214) geht davon aus, dass das Kind den Höhepunkt dieser Etappe zwischen zwölf und achtzehn Monaten erlangt, noch bevor es sprechen lernt. Zu den Entwicklungsfortschritten gehöre das selbstständige Krabbeln oder Rutschen und das gezielte Greifen. Dadurch sei der nun mobile Säugling in der Lage, aktiver und selbstständiger Nähe und Entfernung zur primären Bindungsperson zu regulieren. In dieser Phase lerne das Kleinkind die Reaktionen seiner Bindungspersonen auf sein Verhalten hin vorherzusagen. Damit könne es sein Bindungsverhalten nicht nur auf eine Person hin orientieren, sondern auch anpassen, «korrigieren» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 77). Es entwickle eine wachsende geistige Vorstellung von der primären Bindungsperson als «Quelle von Schutz, Trost und Wohlbehagen» (ebd.). Es könne sie bei deren Abwesenheit vermissen bei ihrer Wiederkehr mit deutlichen Zeichen begrüßen. Mit etwa acht Monaten beginne das Kleinkind oft mit dem so genannten «Fremdeln», denn es sei jetzt in der Lage bekannte und fremde Personen zu unterscheiden. Die primäre Bindungsperson sei zur «sicheren Basis» geworden, die das Kind aufsuche, wenn es sich unwohl fühle, und die es anschliessend gestärkt wieder verlassen könne, um Neues zu entdecken (ebd.).

4.5.6 Zielkorrigierte Partnerschaft

Die vierte Phase, in der Literatur die Phase der «zielkorrigierten Partnerschaft» genannt, fängt etwa mit drei Jahren an und wird dann etwa mit sechs Jahren ganz erreicht (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 78). Sie beginnt erst, wenn das Kind gelernt hat zu sprechen und es entdeckt, dass andere Menschen auch denken, fühlen und wollen. Es erfährt aber auch, dass sie dies meist auf andere Art und Weise tun als es selbst. Infolge seiner kognitiven Entwicklung kann das Kind jetzt, wenn sein Bindungssystem durch Angst, Ärger oder Trauer aktiviert wird, gleichzeitig seine und die Pläne, Bedürfnisse und Erwartungen seiner Bindungspersonen berücksichtigen. Es lernt in diesem Entwicklungsabschnitt deshalb mit seinen Bindungspersonen zu verhandeln und allenfalls seine Wünsche zu Gunsten anderer kurzfristig aufzuschieben. Laut Grossmann und Grossmann (2014a, S. 305) braucht es die direkte Zuwendung seiner primären Bindungspersonen jetzt seltener und «muss sein Bindungsverhalten partnerschaftlich organisieren». Dies kennzeichne «die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft in der Bindungsentwicklung» (ebd.). Kinder haben in der Regel diese Phase beim Eintritt in den Kindergarten erreicht.

Im Gegensatz zum Kleinkind entwickelt ein Kind zwischen vier und sechs Jahren ein Zeitverständnis. Dadurch ist ihm klar, dass die Beziehung zu seinen Bindungspersonen aufrecht erhalten bleibt, auch wenn diese zeitweilig nicht unmittelbar erreichbar sind.

5. Internales Arbeitsmodell von Bindung

Die Bindungserfahrungen aus den vier Phasen der Bindungsentwicklung bilden die Grundlage, auf welcher das Kind eine Bindung zu seiner Bindungsperson aufbaut. Auch wenn die Bindungsperson nicht anwesend ist, hat das Kind diese sozusagen als sichere Basis innerlich präsent. Diese innere Bindungsrepräsentation wird, wie bereits dargelegt, Internales Arbeitsmodell genannt. Das Internale Arbeitsmodell ist ein «theoretisches, nicht unmittelbar greifbares hypothetisches Konstrukt» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 478). Zum besseren Verständnis dieses Konstrukts trägt die schematische Darstellung in der Abbildung 2 bei. Anschliessend wird dargelegt, wie sich ein Internales Arbeitsmodell bildet und welche Funktion ihm zukommt.

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Entwicklung Internaler Arbeitsmodelle, bezogen auf die vier Bindungstypen; Darstellung Sonja Pfäffli

5.1 Bildung und Funktion Internaler Arbeitsmodelle

Wie erwähnt, bildet sich ein Internales Arbeitsmodell aufgrund von sich wiederholenden, realen Beziehungs- und Interaktionserfahrungen eines Kindes mit seinen primären Bindungspersonen. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 267) beschreiben, dass das Kind seine Interaktionserfahrungen auf der Grundlage früherer, vorsprachlicher Beziehungserfahrungen als Säugling und Kleinkind ordnet und verarbeitet. Diese Erfahrungen werden sozusagen in einem Modell schematisiert, welches das Vereinfachte, Typische, Sich-Wiederholende und zu Erwartende beinhaltet. Nach Bretherton (2010, S. 16) geht die Bindungstheorie von der Annahme aus, dass beim Kind die Erwartungen an die Zuwendungsbereitschaft anderer aus der Erfahrung entstehe, ob und welche Zuwendung es bekommen habe, wenn es den Wunsch danach geäussert hätte. Durch diese Erfahrungen bildet das Kind allmählich eine Vorstellung oder ein Schema/Modell über die eigene Person und seine Umgebung. Gloger-Tippelt und König (2009, S. 7) formulieren das folgendermassen: «Wenn die Bindungsperson feinfühlig auf die kommunizierten Bedürfnisse des Kleinkindes eingeht, wird sie als emotional verfügbar wahrgenommen und

es entsteht nach Bowlby beim Kind eine Selbstrepräsentation, geliebt und beachtenswert zu sein.» Die Autorinnen betonen, dass aus dieser Erfahrung ein «hohes Selbstwertgefühl und eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit» resultieren würden (Gloger-Tippelt & König, 2009, S. 8). Eine sichere Bindung bedeutet nach Bretherton (2010, S. 17), «sich auf die Hilfe, die Unterstützung und das Mitgefühl einer Bindungsperson verlassen zu können». Erfahre ein Kind dagegen mehrheitlich Ablehnung und Zurückweisung durch die Bindungspersonen, könne sich das Kind generell als unerwünscht wahrnehmen, was sich ebenfalls in seinem Internalen Arbeitsmodell festsetzen würde. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 76) definieren ein wünschenswertes Internales Arbeitsmodell wie folgt: «Die Bindungsperson ist prinzipiell verfügbar und bereit, zu reagieren und zu helfen, wenn es gewünscht wird, und – komplementär – man ist selbst eine im Grunde liebenswerte und wertvolle Person, die es verdient, dass man ihr hilft.»

Laut Fremmer-Bombik (2015, S. 111) reflektiert ein Internales Arbeitsmodell über eine bestimmte Person jedoch «nicht ein objektives Bild dieser Person, sondern die Repräsentation der Geschichte der Responsivität² der Bindungsperson bezüglich der Handlungen und Absichten des Kindes zusammen mit und bezogen auf diese Bindungsperson». Auf der Basis dieses Modells von Bindung bildet das Kind also einerseits seine Erwartungen an die Reaktion der Bindungspersonen, andererseits aber auch seine Einstellung sich selber gegenüber als mehr oder weniger liebenswerte Person. Seine verinnerlichten Erwartungen und Einschätzungen zeigen sich in seinem Verhalten in bindungsrelevanten Situationen. Auch gemäss (Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 17) ist ein Internales Arbeitsmodell ein Muster der Emotions- und Verhaltensregulierung. Ihrer Ansicht nach «steuern Internale Arbeitsmodelle einerseits das Bindungsverhalten ... aber auch Verhalten, Kognition und Gefühle in anderen für die Person emotional bedeutsamen Situationen (z. B. Spiel- und Lernsituationen), in denen mit Anderen (den Peers oder der pädagogischen Fachkraft) interagiert» werde.

5.2 Abwehrprozesse, die den Aufbau eines adäquaten Internalen Arbeitsmodells verhindern

Bretherton (2010, S. 17) betont, laut Bowlby verlaufe die Entwicklung von Arbeitsmodellen anders, «wenn Eltern das Bindungsverhalten von Kindern konsistent ablehnen, lächerlich machen oder absichtlich ignorieren» würden. In solchen Fällen gehe man davon aus, dass Abwehrprozesse den Aufbau adäquater Internaler Arbeitsmodelle verhindern würden. Bowlby habe sich dabei auf belegte Befunde aus dem Bereich der Informationsverarbeitung bezogen, um die Prozesse zu erklären, die sich in solchen Bindungsbeziehungen abspielen würden. Danach müssten Informationsverarbeitungsprozesse unumgänglich selektiv sein, weil die verfügbare Menge an Informationen zu gross sei, um vollständig verarbeitet zu werden. Das führe im normalen Informationsverarbeitungsprozess zu einem selektiven Informationsausschluss. In Anlehnung daran hätte Bowlby den Begriff abwehrbedingter Ausschluss eingeführt, welcher beobachtet werden könne, wenn ein Kind «angsterregende Erinnerungen an elterliche Abweisung oder Vernachlässigung aus dem Bewusstsein verdrängen» würde (ebd.). Aufgrund einer solchen Verdrängung entwickle das Kind zwei widersprüchliche Internale Arbeitsmodelle, wovon es das

² Responsivität bedeutet: Die Antwortbereitschaft auf Interaktions- und Kommunikationsversuche einzugehen

Eine im Bewusstsein bewahre, das Andere verdränge. Im bewusst zugänglichen Modell sei repräsentiert, dass das Kind das ablehnende Verhalten der Bindungsperson verdiene und es selbst nicht liebenswert sei. Grossmann und Grossmann (2014b, S. 39) schreiben: «Um das Bild von seiner schützenden Bindungsperson aufrechtzuerhalten, glaubt es eher dem negativen Bild, das die zurückweisende Mutter oder der strafende Vater von ihm hat, als seiner eigenen Wahrnehmung.» Gemäss Bretherton (2010, S. 17) habe Bowlby von dem durch Abwehr unzugänglich gemachten Modell angenommen, dass es die ursprünglichen Erfahrungen des Kindes repräsentiere: die Bindungsperson als lieblos und es selbst als ein vernachlässigtes Kind. Die Autorin betont: «Durch diese abwehrbedingte Verdrängung können kleine Kinder zwar die unerträgliche Erkenntnis vermeiden, dass ihre Eltern sie nicht lieben, doch wirkt sich das unbewusste Modell in manchmal rätselhafter Weise weiterhin auf ihr Verhalten aus» (ebd. S. 18). Laut Bowlby (2014, S. 81) können Vorfälle, die Eltern lieber verheimlichen würden, elterliche Verhaltensweisen, die so schlimm gewesen seien, dass das Kind nicht einmal die Erinnerung daran ertragen würde, und Handlungen, die beim Kind «unerträgliche Schuld- oder Schamgefühle» auslösen würden, abgesperrt werden. In vielen Fällen würde den Kindern verboten, über das Erlebte zu sprechen, und sie würden genötigt, ihre Gefühle zu unterdrücken. Trotzdem würden diese Szenen und Erlebnisse ihr Denken, Fühlen und Verhalten weiterhin beeinflussen. Gemäss Julius (2009, S. 303) widerspiegeln die Internalen Arbeitsmodelle von Kindern mit einer desorganisiert-desorientierten Bindung diese Abwehrprozesse. Siehe dazu auch Kapitel 10.3 Bindungsgeleitete Intervention bei Kindern mit desorganisiert-desorientierter Bindung.

5.3 Organisation Internaler Arbeitsmodelle

Kinder im Kindergartenalter verfügen in der Regel über mehrere Bindungspersonen, mit welchen sie je personenspezifische Bindungserfahrungen gemacht haben. Können Kinder also mehrere (unterschiedlich sichere) Internale Arbeitsmodelle von Bindung entwickeln? Es ist noch Gegenstand der Forschung, inwieweit die Bindungserfahrungen mit mehreren Bindungspersonen in einem generalisierten Internalen Arbeitsmodell von Bindung zusammengefasst werden oder ob sie in mehreren, personenbezogenen Modellen internalisiert³ werden. Laut Gloger-Tippelt und König (2009, S. 29) müsste dieser Prozess «im Idealfall längsschnittlich untersucht werden». Sie stützen sich hinsichtlich ihrer «theoretischen Vorstellungen» deshalb auf wenige querschnittliche Studien (ebd.). Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 63) betonen, dass Internale Arbeitsmodelle von den verschiedenen Bindungspersonen unterschiedlich beeinflusst würden. Es sei allerdings «theoretisch noch nicht geklärt, ob sie sich zu einem einzigen Arbeitsmodell zusammenfügen oder nach unterschiedlichen Bindungserfahrungen ... in verschiedenen Kontexten getrennt bleiben» würden (ebd.). Nachfolgend sollen drei theoretisch vorstellbare Organisationsformen vorgestellt werden. (Siehe dazu Abbildung 9 im Anhang, S. 82)

³ Internalisiert haben bedeutet: verinnerlicht haben, sich einprägen, sich zu eigen machen

5.3.1 Modell der unspezifischen hierarchischen Integration

Gemäss Gloger-Tippelt und König (2009, S. 29) wird in der Literatur als die häufigste Modellvorstellung zur Generalisierung der Bindungserfahrungen ein «Modell der unspezifischen hierarchischen Integration in Erwägung gezogen». In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass alle Bindungserfahrungen einen unterschiedlich starken Einfluss auf *ein* Internales Arbeitsmodell ausüben. Dominant in der Hierarchie werde dabei der Einfluss der primären Bindungsperson, zumeist der Mutter angenommen.

5.3.2 Aufrechterhaltung personenspezifischer Bindungen

Ein anderes Modell geht von der «Aufrechterhaltung personenspezifischer Bindungen» aus und schliesst dadurch eine Generalisierung aus (ebd.). Dabei seien mehrere unabhängig voneinander existierende Internale Arbeitsmodelle wirksam. Diese könnten allenfalls situationsbedingt eine Zusammenfassung erfahren, indem z.B. für bestimmte Kontexte wie Versorgung in der Familie oder Kummer im Kindergarten je eine bestimmte Bindungsperson zur Verfügung stände und ein bestimmtes Internales Arbeitsmodell zum Einsatz komme. Gloger-Tippelt und König: «Je nach situativem Kontext der entstehenden Bindungsbedürfnisse könnte dann diese spezifische Bindungsrepräsentation aktiviert werden» (ebd.).

5.3.3 Generalisiertes und personenspezifisches Modell nebeneinander

Diskutiert wird auch eine dritte Möglichkeit: Danach existieren beide Varianten, also ein generalisiertes und ein personenspezifisches Modell nebeneinander. Demnach würde dabei auf einer obersten Hierarchieebene ein generalisiertes, abstrahiertes Internales Arbeitsmodell stehen, in welches die spezifischen Bindungsbeziehungen zu unterschiedlichen Bindungspersonen integriert wären. In diese netzwerkartige Struktur wären sowohl die Beziehungserfahrungen mit den primären als auch mit den sekundären Bindungspersonen repräsentiert und integriert. Ein so generalisiertes Internales Arbeitsmodell würde als «übergeordnete unspezifische Beziehungsorientierung» gelten, aber die «personenspezifischen Repräsentationen» nie ersetzen (ebd.); vgl. auch Günther, 2012, S. 27.

6. Klassifikation einer Bindungsbeziehung

Wie kann Bindungssicherheit bzw. fehlende Bindungssicherheit ermittelt werden? In diesem Kapitel steht die Qualität einer Bindung zwischen Kind und primärer Bindungsperson im Zentrum. Dargestellt wird, wie die Bindungssicherheit mittels Testverfahren diagnostiziert werden kann und wie sich aus den Unterschieden im Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes vier Bindungstypen differenzieren lassen. In einem ersten Teil steht dabei das Kleinkind im Fokus, im zweiten Teil das Kindergartenkind.

6.1 Fremde – Situationstest (FST)

Mary Ainsworth, die in den 1950 mit Bowlby zusammenarbeitete, entwickelte ein standardisiertes Untersuchungsverfahren, um die Qualität der Bindung zwischen primärer Bindungsperson und Kind empirisch zu überprüfen. Sie führte den Begriff der «Fremden Situation» ein, um den Einfluss der Bindung auf das kindliche Verhalten in unbekanntem Situationen zu untersuchen. Die Beobachtungssituation in einem Spielzimmer umfasst acht dreiminütige Episoden in fester Reihenfolge. Dabei werden Bindungs- und Explorationsverhalten der zwölf bis achtzehn Monate alten Kinder durch die Einwegscheibe beobachtet oder mittels Videokamera aufgezeichnet. Die nachfolgenden Beschreibungen der acht Episoden beziehen sich auf Rauh (2008, S. 215).

1. Mutter und Kind betreten das Spielzimmer. Die Mutter setzt das Kind auf den Boden.
2. Mutter und Kind sind allein. Die Mutter liest eine Zeitschrift. Das Kind kann Umgebung und Spielsachen erkunden.
3. Eine freundliche fremde Frau betritt den Raum, unterhält sich mit der Mutter während einer Minute und beschäftigt sich dann mit dem Kind.
4. Die Mutter verlässt unauffällig den Raum, hinterlässt aber ihre Tasche. Die fremde Frau bleibt mit dem Kind zurück, beschäftigt sich mit ihm, tröstet es, wenn notwendig.
5. Die Mutter kommt zurück, die fremde Frau geht. Mutter und Kind sind allein. Die Mutter beschäftigt sich mit dem Kind und versucht es wieder für das Spielzeug zu interessieren.
6. Die Mutter verlässt mit deutlichem Abschiedsgruss den Raum. Das Kind bleibt allein zurück.
7. Die fremde Frau tritt ein und versucht, wenn notwendig, das Kind zu trösten.
8. Die Mutter kommt wieder zurück, die fremde Frau verlässt gleichzeitig den Raum.

Wesentlich für die Analyse des kindlichen Bindungsverhaltens ist das Verhalten des Kindes in der Interaktion mit der Mutter: bei den kurzen Trennungen von der Mutter sowie in den Wiedersehens-Episoden. Im Testverfahren wird auch beobachtet, wie sich das Kind der fremden Frau gegenüber verhält. Laut Rauh (2008, S. 215.) können die validesten Informationen über die Qualität der Bindungsbeziehung aus der Auswertung der Wiedersehens-Episoden 5. und 8. ermittelt werden. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 142) erläutern: «Da die Mutter, während sie eintritt, das Verhalten des Kindes nicht unmittelbar beeinflussen kann, erkennt der Beobachter die *Erwartungen* des Kindes an ihre Zugänglichkeit, ihre Schutzbereitschaft und ihre Bereitschaft, dem Kind seine trennungsbedingte Unsicherheit zu nehmen, in seinem Verhalten.» Laut Friedmann und Boyle (2014, S. 136) würden die Kinder bei der Rückkehr der Mütter vier Strategien der Nähe- Distanzregulation zeigen: «a) nähe- und kontakt-suchendes Verhalten, b) Aufrechterhalten von Kontakt, c) Vermeidung von Kontakt, d) Widerstand/Widerstreben gegen Kontakt». Das beobachtete Verhalten der Kinder in der «Fremden Situation» und deren Beziehungen zu ihren mehr oder weniger feinfühligem Müttern bestimmten Ainsworths Konzept der sicheren, beziehungsweise unsicheren Qualität der Mutter-Kind-Bindung.

6.2 Klassifikation in Bindungstypen im FST

Der Begriff Bindungstyp wird in der Literatur synonym mit Bindungsqualität gebraucht. Hier wird nur ersterer gebraucht. Ainsworth hat zunächst drei sogenannte organisierte Bindungstypen klassifiziert: die sichere Bindung (B-Klassifikation), die unsicher-vermeidende Bindung (A-Klassifikation), die unsicher-ambivalente Bindung (C-Klassifikation). Das dreiteilige Klassifikationssystem der organisierten Bindungen wurde 1990 von Mary Main durch einen vierten Bindungstypen, der desorganisierten-desorientierten Bindung (D-Klassifikation) ergänzt. Nachfolgend werden die vier Bindungstypen beschrieben.

6.2.1 Sichere Bindung

Verhalten in der Testsituation: Das Kind zeigt, wenn es allein gelassen wird, mehr oder weniger intensiv und direkt seinen Kummer und lässt sich nur ungern von der Fremden trösten. Kommt die Bindungsperson zurück, wirkt es erlöst und begrüsst diese freudig. Ihre Zuwendung beruhigt das Kind, so dass es weiterspielen kann. Das Kind zeigt je nach Trennungsgrad eine flexible, ausgewogene Balance zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten. Bei Belastung sucht es aktiv Nähe und Hilfe bei der Bindungsperson. Es zeigt Vertrauen in die Unterstützung der Bindungsperson, wenn es diese wünscht. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 150) betonen, dass eine sichere Bindungsstrategie an der offenen Kommunikation, besonders der negativen Gefühle zu erkennen sei. Ausserdem würden sich sicher gebundene Kinder erfolgreich trösten lassen und in Anwesenheit der Bindungsperson «unbekümmert» spielen. Gemäss Rauh (2008, S. 216) erlebt das sicher gebundene Kind seine Bindungsperson einfühlsam, verlässlich, offen und freundlich. Es hat gelernt, seine Gefühle offen zu zeigen, weil es sich darauf verlassen kann, dass ihm seine Bindungsperson hilft, seinen Kummer zu beseitigen und seine Gefühle zu regulieren.

6.2.2 Unsicher-vermeidende Bindung

Verhalten in der Testsituation: Das Kind wirkt bei der Trennung von der Bindungsperson scheinbar unbeeindruckt. Es lässt sich von der fremden Frau ablenken und trösten. Kommt die Bindungsperson zurück, ignoriert es diese, bewegt sich fort, wendet sich von ihr ab und beschäftigt sich mit dem Spielzeug. Je stärker die Belastung wird, umso minimierter wirkt der Gefühlsausdruck des Kindes.

Das Explorationsverhalten des Kindes wird auf Kosten des Bindungsverhaltens überbetont. Bei Belastung sucht das Kind Ablenkung und nicht nach Nähe zur Bindungsperson. Rauh (2008 S. 216) weist darauf hin, dass bei Kindern, welche den Testablauf scheinbar «cool» ertragen hätten, jedoch der höchste Anstieg des Stresshormons Cortisol gefunden worden sei. Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 144) gehen davon aus, dass diese Kinder keineswegs weniger belastet sind als jene, welche ihren Kummer offen zeigen. Ihr Verhalten sei eine Folge der Angst vor Zurückweisung durch die Bindungsperson, von welcher das Kind wenig Einfühlsamkeit erwarte.

6.2.3 Unsicher-ambivalente Bindung

Verhalten in der Testsituation: Das Kind zeigt wenig Explorationsfreude und bleibt nahe bei der Bindungsperson. Beim Eintritt der fremden Frau verhält es sich ängstlich und abweisend ihr gegenüber. Wenn die Bindungsperson aus dem Raum geht, schreit es verzweifelt und lässt sich von der Fremden nicht trösten. Bei Wiederkehr der Bindungsperson zeigt es ambivalentes Verhalten: starkes Drängen zur Bindungsperson vermischt mit Ärger oder kleinen Wutausbrüchen. Oder es weint und verhält sich passiv und hilflos. Das Kind zeigt nach der ersten Trennungsepisode kein Interesse mehr an den Spielsachen.

Die Bindungsgefühle und das Bindungsverhalten werden gegenüber dem Explorationsverhalten stark überbetont. Das Kind zeigt grosse Angst vor Verlust der Bindungsperson. Im Umgang mit Belastung reagiert es mit Verzweiflung. Laut Rauh (2008, S. 216) hat das unsicher-ambivalent gebundene Kind seine Mutter mal als «überschwänglich herzlich und zugeneigt, mal als unerreichbar» erlebt, ohne dass sich für das Kind daraus ein vorhersehbares Muster ergeben hätte. Das Kind habe daher eine Strategie entwickelt, seinen Kummer eher zu übertreiben, um auf seine Not aufmerksam zu machen. Zugleich würde sich auch Ärger über die fehlende Responsivität seiner Bindungsperson in seine Gefühle mischen. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 154) betonen, dass ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind in einer fremden Umgebung ständig Angst davor habe, die Bindungsperson zu verlieren. Deshalb sei dieses äusserst wachsam, um allfällige Trennungsabsichten der Bindungsperson nicht zu verpassen. Dadurch sei sein Bindungsverhalten in einer neuen Situation ständig aktiviert, was das Kind wiederum am Explorieren hindere. Sein intensives, lautstarkes Bindungsverhalten sei deshalb nicht als Zeichen für eine «starke Bindungsbeziehung» zu lesen. Man spreche von diesem Bindungstyp auch von einer «Angstbindung» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 156). Gemäss Bowlby (2006, S. 240) können Trennung und Zurückweisung beim Kind sowohl Angst- als auch Wutverhalten gegenüber der Bindungsperson auslösen. Er betont: «Angstbindung soll maximale Zugänglichkeit der Bindungsfigur sicher; Wut ist sowohl ein Vorwurf, der sich auf das bezieht, was geschehen ist, als auch eine Abschreckung, damit es nicht wieder geschehen soll.»

6.2.4 Desorganisiert-desorientierte Bindung

Verhalten in der Testsituation: Das Kind zeigt keine durchgängige Strategie, sondern Kombinationen aus verschiedenen Bindungstypen. Hauptmerkmal sind bizarre Verhaltensweisen wie Erstarren, Im-Kreis-Drehen oder andere stereotype Bewegungen. Das Kind scheint die Bindungsperson als bedrohlich zu erleben.

Beim desorganisiert-desorientierten Bindungstyp ist die Bindungsstrategie unterbrochen oder eingeschränkt. Deshalb nennt man die Form desorganisiert. Laut Grossmann und Grossmann (2014a S. 157) kommt die Bezeichnung desorientiert daher, dass sich das Kind nicht an seiner Bindungsperson orientiere. Z. B. wenn es weinend neben seiner Mutter sitze, ohne Kontakt mit dieser aufzunehmen. Oder wenn es weine, wenn die fremde Frau den Raum verlasse. Rauh (2008, S. 217) beschreibt Kinder mit desorientiertem-desorganisiertem Bindungsverhalten wie folgt: «Diese Kinder scheinen sich in einem

Konflikt zwischen Annäherung und Angst zu befinden, zu dem sie kein Verhaltensprogramm haben, oder sie schwanken zwischen mehreren Reaktionsstilen.» Gloger-Tippelt und König (2009, S. 17) beschreiben dieses widersprüchliche Verhalten als «z. B. abrupt unterbrochene Annäherung, Annäherung mit abgewandtem Kopf» und durch Verhalten, das direkt oder indirekt Angst ausdrücke, «z. B. ängstlicher Gesichtsausdruck, Zusammenkauern, Desorientierung mit Trance ähnlichen Zuständen und Erstarrung». Die Autorinnen weisen darauf hin, dass diese Verhaltensweisen oft nur ganz kurz dauern würden und für ungeschulte Beobachtende kaum wahrnehmbar seien. Dieses Verhalten würde darauf hinweisen, dass «stressbedingte Emotionen nur sehr ungenügend reguliert werden könnten» (ebd.). Sie erklären diese Fehlregulation mit einem «Annäherungs-Vermeidungskonflikt». Dieser sei das Resultat einer «Angstreaktion» des Kindes gegenüber seiner Bindungsperson (ebd.). Rauh (2008, S. 217) verweist auf Main, welche desorientiertes-desorganisiertes Bindungsverhalten besonders ausgeprägt bei Kindern mit Missbrauchserfahrungen beobachtet hätte.

Gemäss Grossmann und Grossmann (2014a, S. 157) gibt es Verhaltensweisen von Kindern, die keine Zuordnung zur Klassifizierung A-D zulassen. «Obwohl sie keine der desorientierten Verhaltensweisen zeigen, werden sie empirisch meist der Gruppe der Desorganisierten zugerechnet» (ebd.). Die Autoren betonen, dass diese Kategorie der Unklassifizierbaren sehr selten vorkomme.

6.3 Häufigkeit der Bindungstypen

30

Bezüglich Häufigkeit der einzelnen Bindungstypen existieren unterschiedliche Angaben. Nach Julius (2010, S. 286) sind 49,9% der Kinder sicher gebunden, 27,7% unsicher-vermeidend und 6,9% unsicher ambivalent gebunden. Als desorganisiert-desorientiert würden 19,9% der Kinder gelten. Kritisch diesen Zahlen gegenüber äussert sich Gloger-Tippelt (2010, S. 437) und bezeichnet die «aufgebaute Erwartung», wonach eine sichere Bindung in allen Altersgruppen die mit Abstand häufigste Bindungsgruppe sei, als «Mythos». Metaanalysen⁴ der Bindungsverteilung bei Kindern zwischen viereinhalb und achteinhalb Jahren aus sechzehn internationalen Stichproben hätten einen deutlich geringeren Anteil sicherer Bindungen ergeben, nämlich nur 38%. Bezüglich Erhebungsdaten zum letzten Bindungstyp zeigt sich aber eine grosse Übereinstimmung in der Literatur. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 162) schreiben: «Prinzipiell gibt es in den 'normalen' Mittelschichtstichproben etwa 10% Kleinkinder, die in der Fremden Situation als desorganisiert-desorientiert klassifiziert werden, während der Anteil bei Risikogruppen mit bis zu 80% wesentlich höher liegen kann.» Zu den so genannten Risikogruppen gehören gemäss Grossmann und Grossmann (2014a, S. 161) Kinder mit Bindungs- und Trennungstraumata, z.B. durch Misshandlung oder Vernachlässigung, zudem Kinder mit genetischer Besonderheit, die eine neurologische Schädigung haben oder unter häufigem Wechsel der Pflegeperson leiden. Ausserdem nennen sie psychische oder unverarbeitete Bindungsprobleme, Drogenabhängigkeit oder Krankheit der Mutter als Risikofaktoren für eine desorganisiert-desorientierte Bindungsentwicklung des Kindes.

⁴Gemäss Duden (2017) ist eine Metaanalyse ein statistisches Verfahren, um die Ergebnisse verschiedener Studien, welche dieselbe Fragestellung in einem wissenschaftlichen Forschungsgebiet verfolgen, quantitativ zusammenzufassen und zu bewerten.

6.4 Verfahren zur Einschätzung der Bindungssicherheit von Kindergartenkindern

6.4.1 Schwierigkeiten und Voraussetzungen für eine Erfassung

Nach Einschätzung von Grossmann und Grossmann (2014a, S. 314) gibt es bei der Erfassung von Bindungssicherheit, beziehungsweise Bindungsunsicherheit von Kindergartenkindern eine grosse Unsicherheit, weil es «noch keine allein und allgemein gültige standardisierte Prüfsituation gibt, die, wie im Säuglingsalter, bei allen Vorschulkindern zuverlässig ihr Bindungssystem aktiviert». Das Fehlen eines solchen Tests führen sie auf dem Umstand zurück, dass es «bisher noch keine umfassende Beschreibung des Lebens, Erlebens und der Entwicklungsaufgaben von Vorschulkindern in Bezug auf das Wirken ihres Bindungs- und Explorations-Verhaltenssystem» gebe (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 312). Sie sind aber der Ansicht, dass die Verwendung des Bindungsgeschichten-Ergänzungsverfahren (ASCT) interessante Ergebnisse erbringe. Die Autoren sind jedoch mit Bretherton, der Autorin des ASCT einig, welche davor warnt, dieses als einziges Verfahren zur Bewertung des psychischen Zustands eines Kindes zu verwenden. Bretherton (2010, S. 13) vertritt die Auffassung, dass zwar bei präverbalen Kindern internale Arbeitsmodelle nur durch Beobachtung der Interaktion mit Bindungspersonen erschlossen werden könnten [z.B. im Fremde-Situations-Test, Anm. d. Verf.]. Sobald sich Kinder aber sprachlich ausdrücken könnten, wären sie zunehmend in der Lage, Internale Arbeitsmodelle im sprachlichen Dialog über «bindungsbezogene Gedanken und Gefühle» darzustellen und weiterzuarbeiten. Gloger-Tippelt (2014, S. 100) bestätigt, dass z.B. das Geschichtenergänzungsverfahren im Puppenspiel auf der Annahme beruhe, «dass sich in den gespielten und erzählten Geschichten der Kinder die Bindungsrepräsentationen [die Internalen Arbeitsmodelle, Anm. d. Verf.] und damit die Verarbeitung ihrer tatsächlichen Erfahrungen mit den Bezugspersonen» manifestiere. Als Beispiel soll nachfolgend das Geschichtenergänzungsverfahren kurz zusammenfassend vorgestellt werden, welches bei Kindern im Kindergartenalter eingesetzt wird.

6.4.2 Geschichtenergänzungsverfahren (GEV-B)

Das Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung von 5- bis 8-jährigen Kindern, kurz GEV-B, beruht auf sieben Geschichten, in denen alltägliche Belastungen angesprochen werden. Die evaluierende Person spielt den Anfang der Geschichten vor und das Kind spielt diese weiter und beendet sie. Gespielt werden die Szenen mittels kleiner Figuren und Requisiten, wie sie in einer Puppenstube anzutreffen sind. Gloger-Tippelt und König (2009, S. 63) erläutern, dass das Kind angeregt werde, «die konkreten Fürsorgehandlungen von Bezugspersonen, die Handlungen der zentralen Spielfigur und seine allgemeinen Erwartungen und Überzeugungen über den Ablauf der Handlungen aller Beteiligten in diesen Belastungssituationen darzustellen». Thematisiert werden Missgeschicke, körperlicher Schmerz, Angst als Auslöser von Bindungs- und Fürsorgeverhalten aber auch Trennungsangst und ihre Bewältigung sowie Bindungsverhalten bei Wiedervereinigung mit den Eltern. Bei der Reihenfolge der Geschichten wird die Belastung für das Kind systematisch gesteigert.

Durch das Verfahren lässt sich die Bindung nicht nur auf der Ebene des Bindungsverhaltens erfassen, wie dies in der «Fremden Situation» bei der Trennung von und Wiedervereinigung mit der Bindungsperson beobachtbar ist, sondern auch auf der Ebene verinnerlichter Vorstellungen von Bindung, also auf der Ebene internaler Arbeitsmodelle. Gloger-Tippelt und König (2009, S. 123) betonen: «Der Vorteil einer offenen Erhebung über das Spiel und die sprachlichen Äusserungen von Kindern beim Weiterführen ausgewählter Geschichtenanfänge liegt in der besonderen Reichhaltigkeit des so gewonnenen Materials.» Das Kind würde sich in der Regel mit der «Kindfigur in der Geschichte» identifizieren (ebd.). Durch sein Spiel biete es der evaluierenden Person nicht nur Zugang zur Verarbeitung des Inhalts der Geschichte und zur Lösung des Bindungsthemas, sondern auch zu seinen «Phantasien, Wünschen und typischen Regulationsprozessen von unangenehmen Gefühlen ... und den damit verbundenen Abwehrprozessen» (ebd.).

Es handelt sich beim Verfahren um ein qualitatives, projektives und valides Erhebungsinstrument. Gloger-Tippelt und König haben das GEV-B auf der Basis des Forschungsprojekts ASCT (Attachment Story Completion Task, 1990) von Bretherton und Mitarbeitenden konzipiert.

Gemäss Julius, Gasteiger-Klicpera und Kissgen (2009, S. 87) sind diagnostische Informationen, welche durch die vorgestellten Verfahren gewonnen werden können wichtig, um Interventionen für je spezifische Bindungsmuster zu bestimmen. Sie geben allerdings zu bedenken, dass das grosse Problem der Bindungsdiagnostik darin bestehe, dass es «relativ zeitaufwändig und kostenintensiv» sei, die entsprechenden Verfahren zu erlernen. Trotzdem dürfe darauf nicht verzichtet werden. Sie empfehlen, dass zumindest eine Person in einem Team ein entsprechendes Training absolviere.

7. Einflussfaktoren auf Entwicklungsbedingungen früher Bindung

Im nachfolgenden Kapitel wird dargelegt, welchen Einflussfaktoren die Bindungsentwicklung unterliegen kann. Zuerst werden Faktoren genannt, die das Fürsorgeverhalten der Bindungsperson betreffen, also aus der Perspektive des Kindes, umweltbedingt sind. Als personaler Faktor wird der Einfluss von Temperament des Kindes auf die Bindungsentwicklung, in Wechselwirkung mit den Umweltbedingten Faktoren, beschrieben.

7.1 Bedeutung mütterlicher Feinfühligkeit für die Bindungsentwicklung

Entwicklungspsychologen und Bindungsforschende nennen primär Sensitivität, beziehungsweise Feinfühligkeit als wichtigste personale Ressource von primären Bindungspersonen, welche zur Entwicklung einer sicheren Bindung von Säuglingen und Kleinkindern beitragen. Da diese in der Mehrzahl zu ihren Müttern eine erste Bindung aufbauen, wird in der Literatur der Begriff der mütterlichen Feinfühligkeit gebraucht (vgl. Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 119). Weil im Einzelfall auch andere sensitive Bezugspersonen die Rolle der primären Bindungsperson ausfüllen, sind hier immer alle primären Bindungspersonen mitgemeint, wenn von mütterlicher Feinfühligkeit die Rede ist.

Ainsworth und ihre Mitarbeitenden beobachteten in einer Studie die Mutter-Kind-Interaktion über den Zeitraum eines Jahres. Auf der Basis dieser Forschungsergebnisse entwickelten sie drei verhaltensbeschreibende Skalen mütterlichen Verhaltens gegenüber ihren Säuglingen. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 120) haben diese 2003 übersetzt als:

- Mütterliche «Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babys»
- «Zusammenspiel versus Beeinträchtigung» des Kindes
- «Annahme versus Zurückweisung des Kindes»

Das Konzept und die Messung von Feinfühligkeit geht davon aus, «dass alle Verhaltensweisen, Zustände und Äusserungen des Säuglings, also sein «Ausdruck», Informationsträger für die Mutter sind» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 121). Einerseits könne sie ihr Kind dadurch kennenlernen und herausfinden, ob ihr Verhalten beim Kind die gewünschte Wirkung erzeuge, andererseits «bewerte» der Säugling das mütterliche Verhalten und melde ihr zurück, ob er sich «verstanden fühle» (ebd.). Die Skala Zusammenspiel versus Beeinträchtigung erfasse «die mütterliche Bereitschaft und Fähigkeit mit dem Kind in Richtung auf ihre gemeinsamen Ziele hin zu kooperieren». Dabei handle es sich um die Aufgabe, sowohl die kindlichen Bedürfnisse als auch jene der Mutter in Einklang zu bringen. Es gehe um «die Anerkennung des Kindes als autonomer und doch schützenswerter kleiner Mensch» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 120). Das Konzept der Annahme erfasse, ob die Mutter ihr Kind in seiner individuellen Eigenart akzeptieren könne oder ob bei ihr die negativen Gefühle gegenüber dem Kind überwiegen. Grossmann und Grossmann fassen das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit folgendermassen zusammen:

Jede Mutter bekommt ein ihr zunächst noch unbekanntes Kind; es gibt individuelle, konstitutionelle Unterschiede zwischen Neugeborenen, die beobachtbar und messbar sind. Auf diese Individualität, die nicht nur Temperamentsunterschiede, sondern auch sensorische, geistige und motorische Unterschiede bis hin zu spezifischen Besonderheiten und Beeinträchtigungen einschliesst, muss sich die bemutternde Person einstellen, um auf feinfühlig, kooperative und akzeptierende Weise eine beiderseitig befriedigende und erfreuliche Interaktion zu erreichen. (2014a, S. 121)

Gloger-Tippelt und König (2009, S. 13) bezeichnen die Fürsorge dann als feinfühlig und unterstützend, «wenn auf die Bedürfnisse und Kommunikationssignale des Kindes überwiegend responsiv, angemessen und prompt eingegangen» werde, «so dass sich das Kind wieder flexibel auf die Exploration der Umwelt konzentrieren» könne. In der Literatur wird diese Antwortbereitschaft auch Responsivität genannt. Gloger-Tippelt und König (2009, S. 4.) schreiben: «Ein kompetentes Fürsorgeverhalten bildet die «Grundlage für eine sichere Basis in der Bindungsentwicklung des Kindes.» Laut Brisch (2010, S. 357) zeigen dagegen Studien, dass «hilfloses und chaotisches sowie inkonsistentes Pflegeverhalten der Mutter in der Pflegeinteraktion mit ihrem Kind» mit desorganisiertem Verhalten des Kindes zusammenhängen kann.

Rass beschreibt Feinfühligkeit wie folgt:

Eine feinfühligke Bindungsperson ist in der Lage, die kindlichen Signale mit grösster Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Sie deutet die Signale aus der Perspektive des Säuglings richtig und reagiert ohne Über- und Unterstimulation darauf. Die Reaktion muss prompt und somit innerhalb einer für das Kind noch tolerierbaren Frustrationszeit erfolgen. Diese ist z. B. bei einem Säugling, der darauf wartet, gestillt zu werden, in der ersten Lebenszeit sehr kurz, wird aber im Laufe des ersten Lebensjahres immer länger. (Rass, 2012a, S. 37, zitiert nach Ainsworth, 1974)

Auch Ahnert (2010, S. 59) betont den Wert der mütterlichen Feinfühligkeit, verweist aber kritisch darauf hin, dass «das richtige Mass zu finden – einem Kind einerseits Geborgenheit zu geben und es andererseits selbstständig werden zulassen –, eine sehr feinfühligke Betreuungsaufgabe sei ...». Die Mütter müssten dieses aus der konkreten Situation selbst ableiten und dem zunehmenden Alter des Kindes anpassen. Sie vertritt die Auffassung, dass eine prompte Reaktion der Mutter weniger zentral sei, wenn das Kind nicht mehr im Säuglingsalter wäre. Wichtig sei hingegen die Autonomiebestrebungen des Kindes zu respektieren und abzuwarten, bis das Kind selber eine Zuwendung einfordere. Bowlby (2014, S. 9) betont, dass die Bindungspersonen das Kind dabei «akzeptieren, ermutigen und stützen» und nur im Notfall korrigierend eingreifen sollten. Kinder könnten nur dadurch psychische Stabilität und Selbstsicherheit erlangen, wenn «die Eltern ihr Autonomiestreben fördern, im Ernstfall aber zur Stelle» seien und ihrer Verantwortung nachkämen (Bowlby, 2014, S.10).

Das gelte insbesondere auch für körperliche Zärtlichkeit, heben Grossmann und Grossmann (2014a, S. 123) hervor. Sie vertreten die Ansicht, dass Feinfühligkeit auch eine «gewisse Selbstbescheidung der Mutter» beinhalte und sie sich bewusst sein müsse, dass sie nicht beliebig über den Körper des Kindes verfügen könne.

Auch Klemenz (2012, S. 122) betont: «Mit Kleinkindern im Vorschulalter ist es oft nicht leicht, eine gute Balance zwischen Grenzsetzung und Nähe zu finden.» Feinfühligkeit gegenüber Signalen des Kindes sei dann von Überbehütung abzugrenzen, wenn die mütterliche Reaktion entwicklungsfördernd sei und dem Kind nichts abgenommen werde, was es selber tun und auch meistens selber machen möchte. Die feinfühligke Unterstützung der kindlichen Selbstbestimmung sei aber abzugrenzen von einer möglichen Vernachlässigung durch Mütter, welche selbstständigkeitsförderndes Erziehungsverhalten vorschieben würden, das bei genauerer Betrachtung aber als Verweigerung von Hilfe und Zuwendung erscheine, in Situationen, die das Kind deutlich überfordern würden (vgl. Klemenz, 2012; Grossmann & Grossmann, 2014a).

7.2 Folgen fehlender Zuwendung, Verlust der Bindungsperson, Erfahrung von Gewalt- und Vernachlässigung

Bowlby (2010, S. 11) nennt die Fürsorge, die ein Kind in den ersten Lebensjahren von den Eltern erhalte, «von lebenswichtiger Bedeutung» für seine spätere seelische Gesundheit. Für einen Zustand, in dem das Kind diese Fürsorge nicht erhalte, prägte Bowlby den Begriff Mutterentbehung. Er definiert diesen folgendermassen:

Dies ist ein allgemeiner Begriff und kann auf eine Reihe verschiedenartiger Zustände angewendet werden. So kann ein Kind an Mutterentbehrung leiden, auch wenn es in der Familie bei ihr (oder einer ständigen Mutter-Ersatz-Person) lebt, wenn sie ihm die für junge Kinder notwendige mütterliche Zuwendung nicht geben kann. Und ebenso leidet ein Kind an Mutterentbehrung, wenn ihm aus irgendeinem Grund die Zuwendung der Mutter entzogen wird. (ebd.)

Bowlby benennt mehrere miteinander in Beziehung stehende Umstände, unter welchen ein Kind an Mutterentbehrung zu leiden habe. Dabei nennt er als ersten Grund die partielle Deprivation [teilweise Beeinträchtigung durch Mangel an Zuwendung, Anm. d. Verf.], welche dann eintreten kann, wenn ein Kind mit einer Mutter, einer ständigen Mutter-Ersatz-Figur oder einer Verwandten lebe, die alle eine ablehnende Haltung gegenüber dem Kind einnehmen. Zu einer absoluten Deprivation könne es durch den Verlust der Mutter oder der ständigen Mutter-Ersatz-Figur infolge Tod, Krankheit oder Verlassens kommen. Als beinahe totale Deprivation für ein Kind bezeichnet Bowlby die Situation in Institutionen wie Säuglingsheimen und Krankenhäusern, in welchem keine Person in individueller Weise für das Kind Sorge. Laut Bowlby sind «die Folgen partieller Deprivation Angst, exzessive Liebesansprüche, kraftvolle Hassgefühle und als Folge der letzteren Schuld und Depression» (Bowlby, 2010 S. 12). Die totale Deprivation habe auf die charakterliche Entwicklung des Kindes noch weitreichendere Auswirkungen: Sie könne die Fähigkeit zum Kontakt mit anderen Menschen völlig zerstören.

Auch Brisch betont:

Häufige, wiederholte, nicht vorhersehbare oder willkürliche Trennungs- und Verlusttraumata in der frühen Kindheit können zu Bindungsstörungen führen, denn durch das Trauma wird in der Regel die sichere emotionale Basis für das Kind zerstört oder gar nicht erst aufgebaut, so dass die emotionale Sicherheit und das Gefühl des Urvertrauens verloren gehen oder niemals erfahren werden. (2010)

Beobachtungen «über die seelische Gesundheit und Entwicklung von Kindern in Heimen, Krankenhäusern und Pflegestellen» zeigen gemäss Bowlby (2010, S. 17): «...dass die Entwicklung eines Kindes fast immer verzögert» verläuft, wenn es die Betreuung der Mutter entbehren musste – und das sowohl physisch, intellektuell und sozial – und dass Symptome körperlicher oder seelischer Krankheiten auftreten können.» Er betont, dass die Gefahr, «infolge Mangels an mütterlicher Fürsorge», Schaden zu erleiden auch noch für Kinder zwischen drei bis fünf Jahren bestehe, jedoch weniger stark als bei Säuglingen (Bowlby, 2010, S. 27).

Gemäss Brisch (2010) kann es zu einer desorganisiert-desorientierten Bindung oder gar einer Bindungsstörung kommen, «wenn Kinder, besonders in den ersten Lebensjahren und über einen längeren Zeitraum traumatische Erfahrungen machen». Hierzu gehören Formen der schweren emotionalen und körperlichen Vernachlässigung und alle Formen von Gewalt und Misshandlung. «Traumatische Erfahrungen zerstören die Bindungssicherheit und wirken sich besonders zerstörerisch auf die gesunde psychische Entwicklung aus, wenn das Trauma durch Bindungspersonen ausgeübt wird» (ebd.). In der Psychologie ist der Begriff Trauma die Bezeichnung für emotionale Ursachen von psychischen Störungen. Z.B.: «Folgen der frühkindlichen Trennung von der Mutter und alle Arten seelischer Erschütterung

durch tiefgreifende, schockartig wirkende Erfahrungen» (Fröhlich, 1993, S. 407). Julius (2009, S. 293) spricht von Beziehungstraumata, wenn Kinder in der Familie von Gewalt-, Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen betroffen sind. Es sei «leicht nachvollziehbar, dass sich diese Erfahrungen in den internalisierten Beziehungsmustern [Internalen Arbeitsmodellen, Anm. d. Verf.] der betroffenen Kinder in Form von unsicheren Bindungsmuster widerspiegeln» würden.

7.3 Transmission – wenn sich das Internale Arbeitsmodell der primären Bindungsperson auf dasjenige ihres Kindes überträgt

Neben der mütterlichen Feinfühligkeit und Folgen von traumatischen Trennungs-, Verlust-, Gewalt und Vernachlässigungserfahrungen scheinen auch die Bindungserfahrungen der primären Bindungspersonen bei der Entwicklung des kindlichen Bindungstyps eine Rolle zu spielen. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Internale Arbeitsmodelle generationenübergreifend stabil sein können. Die Übertragbarkeit von Internalen Arbeitsmodellen primärer Bindungspersonen auf das ihrer Kinder wird in der Fachliteratur Transmission genannt.

Gemäss Brisch (2014, S. 352) ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass Eltern, die selber ungelöste traumatische Erfahrungen, etwa auf Grund von Verlusterlebnissen, in sich tragen, diese auf die eine oder andere Weise mit ihren Kindern reinszenieren würden. Lyons-Ruth, Melnick, & Bronfman (2010, S. 268) sind ebenfalls der Auffassung, dass eine schwere Traumatisierung in der Kindheit der Mutter dazu führe, dass diese sich emotional zurückziehe oder sich mit einer erhöhten verdeckten Feindseligkeit in der Interaktion mit ihrem Kind verhalte. Daraus folgern Lyons-Ruth et al.:

Hat eine Elternfigur nicht die Erfahrung der Geborgenheit bei eigenen, angsterregenden Erlebnissen gemacht, dann führen vielleicht der Schmerz, das Leid oder die Angst des Kindes zu eigenen intensiven Erinnerungen und Emotionen, die im Zusammenhang mit dem Wiedererleben der eigenen frühen Verletzlichkeit und mit dem erlebten Mangel an Geborgenheit stehen. (2010, S. 269)

Die Autorinnen gehen davon aus, dass diese Mütter ihr eigenes Kind als «Auslöser» dieser beängstigenden Gefühle erleben und sich gleichzeitig unfähig fühlen, sich responsiv gegenüber ihrem Kind zu verhalten, es zu beruhigen, zu beschützen und zu kontrollieren (ebd.). Daraus entstünde das «weitverbreitete Gefühl der Hilflosigkeit» das Mütter gegenüber ihren desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindern empfinden würden (ebd.). Es berge ein grosses Risiko, Kinder auf der Basis eines solchen feindselig-hilflosen inneren Arbeitsmodells aufzuziehen. «Unserer Ansicht nach spiegeln feindselig-hilflose Beziehungsmodelle die frühen Beziehungserfahrungen der Eltern innerhalb ihrer Herkunftsfamilien wider, und diese Modelle beeinflussen jetzt wiederum die intergenerationale Übermittlung ähnlicher Muster auf ihre Kinder» (Lyons-Ruth et al. 2010, S. 268). Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 486) haben in ihren Untersuchungen einen «deutlichen Zusammenhang festgestellt zwischen erlebtem Bindungstrauma der Eltern und Desorganisation in den Bindungsverhaltensstrategien ihrer Einjährigen». Als besonders traumatisierend wurden nebst Kriegstrauma, Flüchtlingsschicksal, Tod eines Geschwisters, speziell oft vom Verlust einer Bindungsperson berichtet. Hatte die Mutter vor ihrem siebten

Altersjahr eine Bindungsperson durch deren Tod verloren, «war die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Einjähriges in der Fremden Situation Anzeichen von Desorganisation und Desorientierung erkennen liess, statistisch bedeutsam erhöht» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 487). Auch eine lange, krankheitsbedingte Trennung und körperliche Züchtigung, z. B. Schläge mit Gegenständen, wurden als stark traumatisierend identifiziert. «Diese Ergebnisse zeigen einen deutlichen generationenübergreifenden Einfluss auf Merkmale von Desorganisation im Bindungsverhalten der Kleinkinder bei Trennungsleid» (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 488). Roth und Strüber (2015, S. 176) sprechen deshalb von einer «robusten Übereinstimmung zwischen den Bindungstypen der Eltern und der Reaktion des Kindes auf diesen Elternteil in der Fremden Situation». Sie halten fest, dass Internale Arbeitsmodelle von Bindung nicht nur von der Mutter auf das Kind übertragen würden. Diese Übertragung der Bindungsorganisation könne über mehrere Generationen hinweg stattfinden.

Bowlby (2001, S. 173) vertritt die Ansicht, dass ein Elternteil nicht selten ähnliche Disziplinierungsmethoden einsetzen würde, denen es selbst ausgesetzt gewesen sei und die dazu geführt hätten, dass es genau die Probleme entwickelt hätte, die es nun bei seinem Kind zu verhindern oder zu kurieren versuche. «Wenn wir einem solchen unannehmbaren ... Verhalten begegnen, ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass jeder von uns dazu neigt, anderen das anzutun, was ihm angetan wurde (Hervorhebung durch d. Autor). Der tyrannisierende Erwachsene ist das tyrannisierte Kind von gestern».

Schliesslich geben Jungmann und Reichenbach (2016, S. 35) zu bedenken, dass z. B. auch unsicher gebundene Mütter sicher gebundene Kinder haben, wenn sie über eine «hohe reflexive Kompetenz» verfügen. Es stehe der Aspekt der Bewältigung im Mittelpunkt der Übertragung und nicht alleine die Bindungserfahrung. Durch die Fähigkeit eigene Bindungserfahrungen zu reflektieren könne die Übertragung eigener negativer Bindungserfahrungen auf die nächste Generation unterbrochen werden.

7.4 Wechselwirkungen zwischen Temperament und Bindungsentwicklung

7.4.1 Definition, Klassifikation und Entwicklung des kindlichen Temperaments

Mit dem Begriff Temperament werden Eigenschaften unserer Persönlichkeit umschrieben, mit denen wir zur Welt kommen. In der Literatur werden drei Gruppen klassifiziert. Dazu gehören die so genannten einfachen Kinder, welche eine hohe Regelmässigkeit des Verhaltens und Anpassungsfähigkeit an neue Reize zeigen. Laut Zentner (2014, S. 179) wird in der neueren Terminologie auch von einem resilienten Temperamentstypus gesprochen, bei dem «Eigenschaften wie Belastbarkeit, Selbstvertrauen und Geselligkeit» vorherrschen würden. Rund 40% der Kinder gehörten zu diesem Temperamentstypus. Die so genannten schwierigen Kinder, deren Temperament Zentner (ebd.) als «unterkontrolliert» bezeichnet, würden sich «lebhaft, impulsiv verhalten und eine geringe Frustrationstoleranz aufweisen». Gemäss Elsner und Pauen (2012, S. 170) zeigen Kinder mit diesem Temperamentstypus häufig «negative Reaktionen auf neue Reize» ... und sind leicht irritierbar und schwierig zu beruhigen». Zur dritten Gruppe gehören die so genannten «überkontrollierten» Kinder, welche sich nur langsam an neue Situationen gewöhnen und insbesondere «soziale Gehemmtheit und Gefügsamkeit» zeigen würden (Zentner, 2014, S. 179). Roth und Strüber (2015, S. 178) bezeichnen diese Kinder als «langsam auftauend».

Gemäss Zentner (2014, S. 179) gehören zu den unkontrollierten und überkontrollierten Temperaments-typen je etwa 10% der Kinder. Laut Elsner und Pauen (2012, S. 171) gibt es ausserdem eine Gruppe Kinder, welche sich keinem Grundtypus zuordnen lassen. Im Zusammenhang mit der Einteilung in so genannt schwierige und einfache Temperamente, weist Zentner (2014, S. 193) darauf hin, dass kulturelle, familiäre oder individuelle Ideale und Wertvorstellungen beeinflussten, was als schwierig oder einfach gelte und erscheine. Er bezieht sich dabei auf Befunde aus Studien, die zeigen, dass gleiche Temperamentsmerkmale in unterschiedlichen Erdteilen anderswertig eingeschätzt würden.

Roth und Strüber (vgl. 2014, S. 92) halten fest, dass das Temperament weitestgehend genetisch bestimmt sei, aber bereits durch vorgeburtliche Erfahrungen, häufig vermittelt durch negative Erlebnisse der Mutter während der Schwangerschaft, beeinflusst werden könne. Roth und Strüber (2014 S. 180) betonen: «Wenn eine Mutter während der Schwangerschaft eine grosse Menge Stresshormone im Blut hat, so kann dies dazu führen, dass das Kind im Säuglingsalter ängstlicher ist als andere Säuglinge.» Wie Roth und Strüber heben auch Elsner und Pauen (2012 S. 171) hervor, dass «neben der Biologischen Grundlage» nachgeburtlich das soziale Umfeld einen Einfluss auf die Entwicklung des kindlichen Temperaments habe. Das sei z. B. die «Passung zwischen dem individuellen Temperament und den Erwartungen und Anforderungen der sozialen Umwelt» (ebd.). Roth und Strüber (2014, S. 181) betonen ihrerseits den Einfluss «der Persönlichkeitseigenschaften der Eltern, die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung und den elterlichen Umgang mit Emotionen» auf die Entwicklung des kindlichen Temperaments.

7.4.2 Einfluss des Temperaments auf die Bindungsentwicklung

Zentner (2014, S. 187) macht darauf aufmerksam, dass das schwierige Temperament eines Kindes einen indirekten Einfluss auf die Bindungssicherheit habe, weil dieses das elterliche Betreuungsverhalten beeinträchtigen könne. Speziell Säuglinge, welche einen für die fürsorgende Person anstrengenden Schlaf-Wach-Rhythmus hätten und sich nur schlecht beruhigen liessen, würden die zumeist erschöpften Bindungspersonen frustrieren. Wenn diese nicht in der Lage seien trotzdem feinfühlig auf das Kind zu reagieren, könne das schwierige Temperament des Kindes zum Risikofaktor im Bindungsaufbau werden. Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 121) vertreten die Ansicht, dass sich Schwierigkeiten bei der Beruhigung von Neugeborenen dann beeinträchtigend auf die spätere Mutter-Kind-Bindung auswirken können, wenn sich die Bindungsperson im ersten Lebensjahr des Säuglings wenig feinfühlig verhalte. Die Autoren betonen, dass «eine unfeinfühlige, externe Organisation das individuelle Temperament stärker, weil unregelmäßiger zum Vorschein kommen lasse» (ebd.). Falls ein Kind zusätzlich noch zu früh oder beeinträchtigt geboren werde, sei «seine Individualität so ungewöhnlich», dass die primären Bindungspersonen oft entsprechende Beratung benötigen würden, um die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes berücksichtigen zu können (ebd.). Auch Strüber (2014, S. 164) verweist auf Ergebnisse der aktuellen Forschung über den Zusammenhang von Temperament und frühen Erfahrungen. Diesen zufolge werden «Kinder je nach Anlage bzw. Temperament in einem unterschiedlichen Ausmass von den Erfahrungen mit ihrer Umwelt beeinflusst». Kinder mit einem schwierigen Temperament seien speziell stark von der mütterlichen Feinfühligkeit beeinflussbar –*«im Guten wie im Schlechten»* (Strüber, 2014,

S.165). Sie seien nicht nur besonders verwundbar durch negative Erlebnisse, sondern auch offen gegenüber positiven Erfahrungen. Deshalb könnten sie noch «mehr als die Anderen durch warme und unterstützende Fürsorge und Bindungssicherheit gefördert werden» (ebd.). Sie betont, die Kinder könnten «innerhalb der sicheren Bindungsbeziehung lernen, ihr eigenes überschüssendes Temperament in sozial akzeptable und selbst aushaltbare Bahnen zu lenken» (Strüber, 2014, S. 163).

8. Bindungssicherheit im pädagogischen Handlungsfeld

Wie zeigt sich der Einfluss von Bindungssicherheit im Kindergartenalltag? In Kapitel 8 wird der Einfluss früher Bindung auf das emotional-soziale Verhalten des Kindergartenkindes im pädagogischen Handlungsfeld der Schule thematisiert. Es wird sowohl das Verhalten des Kindes als auch dasjenige der Lehrpersonen beschrieben. Die Beschreibungen beruhen auf Berichten zur so genannten Minnesota-Langzeituntersuchung. Diese einschlägig bekannte Studie dient hier als Basis zur Beschreibung des emotional-sozialen Verhaltens unterschiedlich gebundener Kindergartenkinder.

8.1 Bindungstypen und emotional-soziales Verhalten in der Schule

8.1.1 Minnesota-Langzeituntersuchung

Die Minnesota-Langzeituntersuchung ist eine der bedeutendsten Studien zur Persönlichkeits-Entwicklung von Kindern aus Hoch-Risiko-Konstellationen. Die Studie läuft seit den 1970er-Jahren und ist noch nicht abgeschlossen. Erfasst wurden anfänglich rund 270 junge Mütter in ihrer ersten Schwangerschaft. Die Mütter waren armutsbetroffen, lebten grösstenteils von der Sozialhilfe und waren meistens alleinerziehend. Es bestand bei ihren Kindern ein grosses Risiko für einen ungünstigen Entwicklungsverlauf. In der Studie wurden auch Erzieherinnen und Lehrpersonen befragt. Nachfolgend wird das emotional-soziale Verhalten der Kinder bezüglich des erfassten Bindungstyps zusammengefasst. Grossmann und Grossmann dazu:

Die Forschung der Gruppe in Minnesota führten zu einem besseren Verständnis in der Frage, welchen Einfluss die frühe Bindungsqualität zur Mutter auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes hat, und zeigten, dass die Qualität der Mutterbindung die Grundlage für das Selbstwertgefühl des Kindes ist und wie diese Qualität seine Beziehungen zu Gleichaltrigen und anderen Personen, denen es in seinem Leben begegnet, beeinflusst. (2014a, S. 89)

8.1.2 Beschreibung des sicher gebundenen Kindergartenkindes

Strüber (2016, S. 174) folgert aus den Ergebnissen der Langzeitstudie aus Minnesota, «dass die Kinder, welche in den ersten ein bis anderthalb Jahren eine sichere Bindungsbeziehung entwickelt hätten, im Vorschul- und Schulalter sehr selbstständig und eigenverantwortlich» gewesen seien. Sie berichtet, dass diese Kinder besonders gut ihre Emotionen regulieren konnten: sie seien weniger ängstlich und

könnten sich in Stresssituationen rascher beruhigen. Sie seien neugieriger, wissbegieriger und hätten ein hohes Selbstwertgefühl. Im Umgang mit Gleichaltrigen zeigten sie mehr Spielfreude und weniger Frustration. Die sicher gebundenen Kinder hätten mehr Empathie gezeigt und würden «tiefere, auf Gegenseitigkeit beruhende Freundschaften» pflegen (ebd.). Die Autorin schreibt: «Zwar hatten sie gute Beziehungen zu ihren Erziehern und Lehrern, gingen jedoch meist völlig in der Welt der gleichaltrigen auf» (Strüber, 2016, S. 175). Grossmann und Grossmann (2014a, S. 303) betonen, dass die Lehrpersonen diese Kinder als «leicht zu handhaben» bezeichnet hätten, «denn sie bräuchten weder viel Aufmerksamkeit oder Fürsorge noch viele Ermahnungen». Die sicher gebundenen Kinder wurden als ausgeglichen und hilfsbereit beschrieben.

8.1.3 Beschreibung des unsicher-vermeidend gebundenen Kindergartenkindes

Grossmann und Grossmann (2014a, S. 303) stellten fest, dass sich Kinder mit einer frühen vermeidenden Mutterbindung «prinzipiell distanziert» verhielten. Sie hätten oft ihre Antipathien gezeigt, seien eher «aggressiv oder rigide» gewesen und hätten sich besonders unter Belastung nicht hilfesuchend an die Erzieherinnen gewendet (ebd.). Ihr Verhaltensmuster hätte stark an das der Einjährigen erinnert – je stärker die Belastung empfunden wurde, umso verschlossener hätten sie sich verhalten. Im Kindergarten seien diese immer stärker isoliert gewesen. In Konfliktsituationen fielen sie eher als «Täter» auf, manche seien gar zu «Tyrannen» in ihrer Klasse geworden (ebd.). Die Erzieherinnen ihrerseits hätten wenig Zuneigung und Sympathie verspürt, diese Kinder zu trösten und hätten wenig Kooperation von ihnen erwartet. Ausserdem zeigten sie wenig Toleranz für das aggressive Verhalten von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern, das bei ihnen offenen Ärger provozierte. Weltzien (2013, S. 63) betont, dass z.B. Kindern mit einer unsicher-vermeidenden Bindung infolge ihres Verhaltens «weniger Interaktionsangebote» gemacht wurden als anderen Kindern. Gemäss Hopf (2015a, S. 16) zeigte sich, dass insbesondere Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung von ihren Lehrpersonen mehr Kontrolle und Ablehnung erfuhren. Strüber (2016, S. 175) hebt hervor, dass diese Kinder besonders dann Schwierigkeiten gezeigt hätten, wenn es um zwischenmenschliche Nähe, um enges, emotionales oder körperliches Zusammensein gegangen sei, z. B. wenn sich enge Freundschaften gebildet hätten. Laut Grossmann und Grossmann (2014a, S. 303) waren Kinder dieses Bindungstypus bei den Mitschülerinnen und Mitschülern eher unbeliebt und wurden von diesen als «gemein» bezeichnet.

8.1.4 Beschreibung des unsicher-ambivalent gebundenen Kindergartenkindes

Laut Grossmann und Grossmann (2014a, S. 303) hätten die Kinder mit einer unsicher-ambivalenten Mutterbindung ein fast konträres Bild zu den unsicher-vermeidend gebunden Kindern gezeigt. Sie wurden von anderen als unselbstständig bezeichnet, die viel Kontakt suchen, aber «keine eigenen Spielvorschläge» einbringen würden (ebd.). Gemäss den Autoren lösten unsicher-ambivalent gebundene Kinder bei sicher gebundenen Kindern durch ihr «passiv-unreifes Verhalten» oft fürsorgliches Verhalten aus (Grossmann & Grossmann, 2014a, S. 304). Auch Hopf (2015a, S. 16) betont: «Von den unsicher-ambivalenten, passiveren Kindern erwartete man weniger, war allerdings verstärkt unterstützend und

hilfreich und tolerierte ihre geringere Gehorsamsbereitschaft.» Gemäss Strüber (2016, S. 175) hätten diese Kinder besonders in neuen und herausfordernden Situationen Schwierigkeiten gezeigt. Sie seien zögerlich gewesen, wenig flexibel und leicht frustriert. Laut Grossmann und Grossmann (2014a, S. 303) hätten unsicher-ambivalent gebundenen Kinder oft geklagt und geweint, was viel Zuwendung und Fürsorge der Erzieherinnen notwendig gemacht hätte. Die Erzieherinnen hätten das Weinen und Klagen als «nervig» empfunden (ebd.). Sowohl Erzieherinnen als auch Mitschülerinnen und Mitschüler hätten diese Kinder behandelt als wären sie noch Kleinkinder. Peers hätten sie gar als «lästig» bezeichnet (ebd.).

8.1.5 Beschreibung von Kindergartenkindern, die von ihren Müttern misshandelt oder vernachlässigt wurden

Als die Minnesota-Studie gestartet wurde, war der desorganisiert-desorientierte Bindungstyp noch nicht klassifiziert worden (siehe Kapitel 6.2 Klassifikation in Bindungstypen im FST). Aus diesem Grund liegen zu diesem Typus keine Daten vor. Allerdings liegen Forschungsergebnisse aus dieser Studie zur emotional-sozialen Entwicklung von Kindergartenkindern vor, die von ihren Müttern Misshandlung und/oder Vernachlässigung erfahren hatten. Weil Misshandlung und Vernachlässigung in der aktuellen Bindungsforschung als erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer desorganisiert-desorientierten Bindung gelten, werden diese Ergebnisse nachfolgend beigezogen und beschrieben.

Hopf (2005a, S. 10) berichtet, dass von den insgesamt 267 Kindern der Studie deren 47 im Kindergartenalter von ihren Müttern Misshandlung und/oder Vernachlässigung erfahren hätten. Diese Kinder seien von ihren Erzieherinnen als «schwächere Schüler – weniger aufmerksam, weniger verständig» eingeschätzt worden. Im Vergleich mit den sicher gebundenen Kindern seien sie «weniger kooperativ und in ihren sozialen Kompetenzen weniger entwickelt» gewesen (ebd.). In den Gruppensituationen hätten sie «mehr Unruhe und Ärger» gemacht und sich deutlich aggressiver verhalten (ebd.). Gemäss Hopf (2015a, S. 12) verhielten sich die körperlich misshandelten Kinder nicht nur gegenüber andern Kindern in der Gruppe aggressiver als die nicht misshandelten Kinder, sondern auch gegenüber ihren Erzieherinnen: «Fünf der zehn misshandelten, aber keines der Kinder der Vergleichsgruppe, griffen ihre Erzieherinnen körperlich an oder drohten, dies zu tun». Auf freundliche Angebote der Erzieherinnen hätten sie ausweichend reagiert – «so als ob sie dem freundlichen Entgegenkommen nicht trauen würden» (ebd.). Im Alter zwischen 4 und 5 Jahren seien diese Kinder in den Kindergarten-gruppen «besonders wenig beliebt» gewesen (ebd.). Sie erlebten im Kindergarten mehr Zurückweisung als andere und waren «dadurch in ihrer Tendenz, von anderen Negatives zu erwarten, bestärkt worden» (ebd.).

Zusammengefasst kann man sagen, dass die frühen Erfahrungen in Bindungsbeziehungen also eindeutig im Verhalten in der Schule nachwirkten. Grossmann und Grossmann (2014a, S. 304): «Wenn sich ein Kind in sozialen Situationen ohne die Eltern bewähren soll, dann muss es auf gute Interaktionserfahrungen zurückgreifen können. Interaktionserfahrungen werden allmählich zu Persönlichkeitsmerkmalen.»

8.2 Verhaltensprobleme in der Schule infolge unsicherer bzw. desorganisiert-desorientierter Bindung

Gemäss Neuhauser und Schernhardt (2017) wird das Bindungssystem in der Schule «in aktuellen oder vorgestellten Situationen aktiviert, die Unsicherheit oder Angst auslösen» würden. Die Autoren nennen als so genannte Auslöser z. B.: «Übergangssituationen mit wenig Struktur und Vorhersehbarkeit; Abwesenheit wichtiger Bezugspersonen; unbekannte, schwierige, überfordernde Aufgabenstellungen, soziale Situationen mit den Peers und Trennungssituationen» (ebd.). Gemäss Grossmann und Grossmann (2014a, S. 315) sind bindungsunsichere Kindergartenkinder in Überforderungssituationen weniger handlungsfähig, weil sie im Vergleich zu sicher gebundenen Kindern weniger darauf vertrauen würden, Unterstützung von ihren Bindungspersonen oder von anderen wohlwollenden Erwachsenen zu bekommen. Die Autoren betonen, für sie sei «eine emotionale Verunsicherung kein Signal, kein Anlass, die Situation zu erkunden und nach Lösungen zu suchen und sich dabei Hilfe zu holen, sondern ein blosses Angstgefühl, dem sie – ohne handeln und kommunizieren zu können – ausgeliefert» seien (ebd.).

Laut Julius (2009, S. 293) zeigen Untersuchungen, «dass unsicher gebundene Kinder im Vergleich zu sicher gebundenen Kindern im Vor- und Grundschulalter geringere Sozialkompetenzen ausgebildet» hätten. Unsicher gebundene Kinder würden «weniger empathische Reaktionen» zeigen und über «weniger effektive Konfliktlösungsstrategien» verfügen (ebd.). Der Autor schreibt, dass unsicher gebundene Kinder sich signifikant häufiger feindselig und aggressiv gegenüber anderen verhalten würden. Ausserdem würden unsicher gebundene Kinder durch mehr «Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und Depressivität» auffallen (ebd.) Julius geht von einem «Zusammenhang zwischen unsicherer Bindungsqualität und einer grossen Bandbreite von Symptomen» aus (ebd.). Diese müssten aber nicht unbedingt eine direkte Folge unsicherer Bindung sein. Eine unsichere Bindung mache aber ein Kind verletzlich gegenüber Belastungen und schädigenden Umwelteinflüssen und bilde daher ein Risikofaktor für seine psychische und emotional-soziale Entwicklung. Gloger-Tippelt und König (2009, S. 19) halten fest, dass sich speziell Bindungsdesorganisation negativ auf die sozial-emotionale Entwicklung auswirken könne. Sie bezeichnen desorganisierte Bindungen deshalb als «Risikofaktor für unangepasstes Verhalten». Auch für Julius (2009, S. 294) gilt eine frühe hochunsichere Bindung «als massgeblicher Risikofaktor für spätere Verhaltensprobleme bei Kindern, v. a. dann, wenn sie in Wechselwirkung und Kumulation mit anderen Risikofaktoren wie z.B. familiärer Gewalt» auftrete. Dies bestätigt auch Zulauf-Logoz (2014, S. 311), welche die Ansicht vertritt, dass speziell desorganisiert-desorientiert gebundene Kinder «ein höheres Risiko für unangepasstes, aggressives Verhalten» in der Schule tragen würden.

Auch auf Grund der dargelegten Forschungsergebnisse der Minnesota-Langzeituntersuchung kann angenommen werden, dass sich Kinder mit einer unsicher-vermeidend oder unsicher-ambivalenten, bzw. desorganisiert-desorientierten Bindung in der Interaktion mit Anderen emotional-sozial verunsichert zeigen und sich auch im Schulkontext entsprechend unangepasst verhalten.

9. Die Lehrpersonen-Kind-Beziehung aus bindungstheoretischer Sicht

In Kapitel 9 wird dargelegt, wie das Konzept des Internalen Arbeitsmodells als Erklärung dienen könnte, herausforderndes Verhalten eines Kindes im Kindergarten als Folge einer unsicheren frühen Bindung zu begreifen.

9.1 Internale Arbeitsmodelle als «Verhaltenserwartungen» in Beziehungen

Laut Hopf (2005a, S. 6) findet die Auffassung Bowlbys, wonach die Internalen Arbeitsmodelle nicht nur das Verhalten gegenüber den jeweiligen Bindungspersonen steure, sondern auch gegenüber anderen Menschen wirksam würde, breite Zustimmung in der Bindungsforschung. Internale Arbeitsmodelle würden als «Verhaltenserwartungen» in andere Beziehungen hineingetragen (ebd.). Erstens durch Generalisierungen, die sich auf die Selbsteinschätzung beziehen würden und zweitens auf Generalisierungen, die sich auf die soziale Umwelt bezögen. Die Autorin präzisiert: «Kinder die sich in der Beziehung zu ihren Eltern als unerwünscht oder nicht akzeptiert fühlen, neigen dazu, sich auch generell als nicht akzeptiert zu erleben» (ebd.). Als Beispiel für eine Generalisierung bezüglich der sozialen Umwelt nennt sie jene Kinder, welche nicht mit einer stabilen Unterstützung und emotionaler Zuwendung der Eltern rechnen könnten. Diese Kinder würden mit wenig Vertrauen in neue Beziehungen hineingehen. Sie seien «misstrauischer, würden sich leichter zurückziehen oder (...) in Streit geraten», weil sie in Konfliktsituationen dem Konfliktpartner häufiger «böse Absichten» unterstellen würden (ebd.). Auch Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 150) bestätigt, dass die dauerhafte Beziehungserfahrung des Zurückgewiesenseins die Weltsicht des Kindes «einfärbe» und eine negative Erwartungshaltung schaffe. So komme es oft zu einem «selbstverstärkenden Kreislauf», wodurch das «zu Grunde liegende Schema» [Internale Arbeitsmodell, Anm. d. Verf.] immer wieder verstärkt werde: «Aufgrund der erfahrenen Zurückweisung, Ambivalenzen oder real erfahrenen Aggressionen reagieren Kinder auch in zweideutigen Situationen häufiger aggressiv und werden deshalb auch aggressiv behandelt, was wiederum ihre Sicht von der Welt als Ort latenter Bedrohung bestätigt» (ebd.). Auch Zimmermann (2014, S. 218) ist der Ansicht, dass das Internale Arbeitsmodell das Verhalten, die Erwartungen und Reaktionen im Umgang mit anderen Personen steure. Das Kind würde seine Umwelt aufgrund seines Internalen Arbeitsmodells interpretieren und danach handeln. Neuhauser und Schernhardt (2011) bestätigen diese Ansicht. Sie betonen: «Bestehende Bindungsstrategien werden über mentale Repräsentationen (internale Arbeitsmodelle) auf neue Bindungsfiguren übertragen».

Schliesslich bezieht sich Günther (2012, S. 31) auf Bowlby und betont, dass die frühe Eltern-Kind-Beziehung «als Prototyp für alle nachfolgenden Beziehungen» funktioniere und somit einen «entscheidenden Einfluss auf das Interaktionsverhalten eines Menschen in sozialen Situationen» habe.

9.2 Bedeutung der Lehrperson-Kind-Beziehung im Kontext von Verhaltensproblemen

Wenn Internale Arbeitsmodelle von Bindung also das Verhalten und die Erwartungen der Kinder im Umgang mit ihren Bezugspersonen steuern, dann darf angenommen werden, dass dies auch auf die Lehrperson-Kind-Beziehung zutrifft.

Da sich Internale Arbeitsmodelle von Bindung in Beziehungen ausbilden, dort weiterbestehen und auch verändern, stellt die Beziehung, gemäss Jungmann und Reichenbach (2016, S. 14), «einen Hauptfokus möglicher Interventionen» für die Arbeit mit Kindern dar. Auch Julius (2009, S. 296) ist der Auffassung, dass es nur wenige «im Sozialbereich tätige Professionelle» gäbe, die so viel Zeit mit Kindern verbringen würden wie Lehrpersonen. Von daher komme diesen Beziehungen aus bindungstheoretischer Sicht eine grosse Bedeutung zu. Der Autor geht davon aus, dass speziell Kinder der unteren Jahrgangstufen ihre familiären Bindungserfahrungen auf die Lehrpersonen übertragen würden. Er gibt zu bedenken, dass demzufolge eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Kinder, die über einen längeren Zeitraum hinweg «vernachlässigt, missbraucht und misshandelt» worden seien, und «eine (hoch-)unsichere Bindung» entwickelt hätten, «die gleichen Formen der Vernachlässigung ... oder Misshandlung ... in neuen Beziehungen erwarten» würden (ebd.). Deshalb würden diese Kinder auch in der Beziehung zu ihrer Lehrperson die gleiche Bindungsstrategie einsetzen, die ihnen aus ihrem familiären Kontext vertraut sei. Aus diesem Grund ist er der Auffassung, dass «neue Bindungserlebnisse» einem unsicher gebundenen Kind ermöglichen würden, sich von «früheren Bindungsmustern» zu lösen und ein Internales Arbeitsmodell aufzubauen, das andere als «responsiv und sorgend» und sich selbst als «wertvoll und liebenswert» repräsentiere (ebd.). Er fordert deshalb:

Sollen die unsicheren Bindungsmuster betroffener Kinder in der Schule nicht zementiert, sondern verändert werden, dann ist es wichtig, diesen Kindern in ihren Beziehungen zum Lehrer Diskontinuitätserfahrungen zu vermitteln. Dies kann durch die Qualität einer pädagogischen Beziehung erreicht werden, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widerspricht und die Entwicklung sicherer Arbeitsmodelle von Bindung fördert. (Julius, 2009, S. 296)

Auch Gemäss Myschker und Stein (2014, S. 249) sind u. a. «eine enge persönliche Beziehung» und «ein enges Vertrauensverhältnis» «die Basis aller pädagogisch-therapeutischen Bemühungen bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen». Die Autoren betonen:

Diese alte Erkenntnis» wird durch die moderne Bindungsforschung bestätigt und wissenschaftlich untermauert, nach der sehr viele Kinder und Jugendliche mit sozial-emotionalen Störungen negative, schmerzliche Bindungserfahrungen und ein unsicheres oder gar desorientiertes/desorganisiertes Bindungsmuster entwickelt haben und neue, positive Bindungserfahrungen machen müssen, sollen sie die belastenden Bindungsmuster verändern und im Prozess dieser Veränderung ihre Störungen überwinden können. (ebd.)

Auch für Hillenbrand (2008, S. 136) ist «die *Beziehung* (Hervorhebung durch d. Autor) zwischen Kind und Erzieher» grundlegend für jede Form von Erziehung. Er betont, dass speziell Kinder und Jugendliche mit störendem, herausforderndem Verhalten Enttäuschungen in Beziehungen erlebt hätten.

Dadurch fehle die Fähigkeit und Bereitschaft zum Dialog und zum Aufbau von Beziehungen. Die auftretenden Verhaltensweisen würden «die Beziehungsprozesse zum Erwachsenen und in der Gruppe» stören (Hillenbrand, 2008, S. 137). An dieser Stelle würde die Erziehung bei Verhaltensproblemen ansetzen: «Sie versucht den Neuaufbau einer bisher gescheiterten oder verfehlten erzieherischen Beziehung. Daraus entstehen besondere Belastungen für den Erzieher und das soziale Umfeld, aber auch herausfordernde Chancen für die Entwicklung der handelnden Personen» (ebd.). Der Autor ist der Ansicht, dass «immer wieder aus verschiedensten theoretischen Ansätzen heraus ... die positive, tragfähige, fördernde, belastbare etc. Beziehung als Voraussetzung allen Erfolg versprechenden Handelns konstatiert» werde (Hillenbrand, 2008, S. 229). Man könne geradezu «von einem Primat der Beziehung für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen» sprechen (ebd.). Hillenbrand kritisiert jedoch, dass im Gegensatz zu dieser anerkannten Bedeutung kaum Vorschläge zur pädagogischen Gestaltung dieser Beziehungen gemacht würden. Gerade weil die Ebene der Beziehungsgestaltung durch Herausforderndes Verhalten beeinträchtigt würde, stelle sich die Frage, wie «die Beteiligten unter diesen Bedingungen eine Beziehung positiv gestalten» könnten (Hillenbrand, 2008, S. 230).

Die Autorin Rass (2012b, S. 167) hält zudem fest, dass mit zunehmender Tendenz zur Fremdbetreuung und Ganztageschulen «ein Grossteil der Betreuungszeit – auch in den Ferien – ausserhalb des Elternhauses» stattfinde. Dadurch werde «dieses Lebensfeld zu einem zweiten Zuhause für die Kinder» (Rass, 2010, S. 121). Im familiären Rahmen sei in der Regel eine wichtige Bindungsperson zuständig, welche dem Kind helfe emotionale Belastungen, Misserfolge, körperliche Beschwerden und Streitigkeiten zu bewältigen. Dies müsse nun im Hinblick auf eine Ganztagesbetreuung auch im Schulalltag aufgegriffen werden, damit sich die Kinder nicht «über weite Strecken des Tages» in einem «bindungs- und beziehungslosen Niemandsland» bewegen würden (Rass, 2012b, S. 168). Sie ist der Auffassung:

Die Herstellung einer guten Beziehung zur Erzieherin oder zum Lehrer wird zwar selbst unter optimalen Umständen eventuelle Defizite in der Bindung zur primären Bezugsperson nicht ungeschehen machen, dennoch stellen neue und bessere Erfahrungen mit diesen Bezugspersonen zweifelsohne einen unterstützenden Faktor dar. (Rass, 2012b, S. 167)

Schliesslich betont Bauer (2008, S. 138) Kinder mit ungünstigem häuslichen Hintergrund würden versuchen, Zuwendung und gute Beziehungserfahrungen ausserhalb der Familie zu bekommen, wenn sie diese zu Hause nicht bekämen. Auch gemäss Hattie und Yates (2015, S. 17) konnten klinische Forschungen wiederholt zeigen, dass speziell Kinder mit Entwicklungsproblemen dazu neigen würden, «mehr als andere von den verfügbaren Erwachsenen ihres weiteren sozialen Umfelds abhängig zu sein». Durch die Beziehung zu Lehrern und Lehrerinnen würden sie oft eine neue, andere Art kennenlernen, «die Welt und das Leben zu sehen und sich Herausforderungen zu stellen» (Bauer, 2008, S. 139). Bauer schreibt, dass für diese Kinder Lehrerpersönlichkeiten eine «zweite Chance» sein könnten und sich Lehrpersonen der Verantwortung bewusst sein sollten, die ihnen daraus erwachsen würde (ebd.).

9.3 Kontinuität und Veränderbarkeit Internaler Arbeitsmodelle

Bleiben einmal entwickelte Internale Arbeitsmodelle stabil oder können sie durch neue Beziehungserfahrungen verändert werden? Gemäss Julius (2009, S. 295) legen die bisherigen Forschungsergebnisse nahe, dass früh erworbene Internale Arbeitsmodelle von Bindung bis zum Jugendalter aufrechterhalten bleiben würden, vorausgesetzt, es träten «keine tiefgreifenden Veränderungen» in den Beziehungen des Kindes zu seinen Bindungspersonen auf. Falls solche Veränderungen aber einträten, sei eine Veränderung der Internalen Arbeitsmodelle von sicher zu unsicher und umgekehrt möglich. Zimmermann (2014, S. 217) betont, Bowlby gehe davon aus, dass das Internale Arbeitsmodell, wie es sich mit einem Jahr ausgebildet habe, noch «labil» sei, sich aber «über die Kontinuität der Interaktionsstrukturen zwischen Kind und Bezugsperson» weiter stabilisiere und dann in immer geringerem Umfang veränderbar sei. Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 457) bestätigen, dass die Bindungstheorie zwar annehme, dass sich ein Internales Arbeitsmodell eines Kindes, «sich im Laufe der Entwicklung in immer geringerem Umfang und immer weniger leicht verändern liesse». Andererseits betone Bowlbys als Therapeut auch, «das intensiv erlebte Ereignisse» das Arbeitsmodell eines Kindes verändern könnten (ebd.). Auch eine positive Veränderung im fürsorglichen Verhalten der Bindungsperson könne eine Veränderung des Arbeitsmodells bewirken. Dieser veränderte Umgang müsse allerdings Bestand haben, um das Internale Arbeitsmodells des Kindes wirklich zu verändern. Denn, so erläutern Grossmann und Grossmann (2014a, S. 446), sind Internale Arbeitsmodelle «nicht nur innere Bilder oder passiv übernommene Konzepte vergangener Erfahrungen, sondern aktive Regelsysteme, die unter bestimmten Bedingungen ... rekonstruiert oder reorganisiert werden» könnten. Dies gestalte sich in der Realität allerdings schwierig, da man annehme, dass diese unbewusst operierten und «reorganisierenden Veränderungen widerstehen» würden (ebd.). So würden neue, ungewohnte Erfahrungen mit Bindungspersonen eher als Ausnahme, denn als neue Regel «vermerkt» und deshalb nicht in das «alte» Internale Arbeitsmodell integriert werden (ebd.). Als Beispiel wird eine annehmende anstelle der gewohnt zurückweisenden Reaktion einer Bindungsperson angegeben.

Grossmann und Grossmann (2014a, S. 458) stellen fest, dass sich für einen «weiten Bereich von Interventionen und Therapien» als sehr nützlich erwiesen hätte, dass sich «die inneren Modelle von Bindung mit Erwartungs- und Verhaltensmuster» verändern liessen. Brisch (2017, S. 131), der sich in seinen Ausführungen auf Ergebnisse bindungsbasierter Psychotherapie bezieht, gibt zu bedenken, dass es bisher erst wenige Untersuchungen darüber gebe, ob sich im Verlauf einer Psychotherapie, etwa durch neue korrigierende Bindungserfahrungen, unsichere oder desorganisiert-desorientierte Internale Arbeitsmodelle in ein sicheres verwandelt werden können – «im Sinne einer erst später erworbenen sicheren Bindungsrepräsentanz». Er verweist aber auf Berichte und eigene Behandlungsbeispiele, wonach positive Veränderungen festgestellt werden können. Auch Brisch bezeichnet eine «korrigierende emotionale Erfahrung» als «Grundvoraussetzung für die Bearbeitung von maladaptiven Bindungsmustern» (ebd.). Gloger-Tippelt und König (2009, S. 47) sind der Auffassung, dass zur Veränderung von Internalen Arbeitsmodellen im therapeutischen Kontext, eine längerfristige Therapie nötig sei. Könne eine Person an sichere Bindungserfahrungen in ihrer Vorgeschichte anknüpfen, sei es vermutlich leichter, Bindungsmodelle in Richtung auf mehr Sicherheit zu verändern. Auch sie betonen, es müssten neue anhaltende Erfahrungen die bestehenden Bindungserwartungen widerlegen. Bei kleinen Kindern, die

noch vorwiegend von externen Regulationshilfen abhängig seien, sollte die Vermeidung bzw. Veränderung problematischer Bindungen immer vorrangiges Ziel in der Beratung von Eltern und in der Psychotherapie der Kinder sein.

Auch Klemenz (2012, S. 150) ist der Ansicht, dass es schwierig sei, Internale Arbeitsmodelle zu verändern, aber nicht unmöglich. Aus der Perspektive eines ressourcenorientierten Erziehungspsychologen, interessiere ihn in erster Linie die Möglichkeiten, «wie sich Unsicherheit vermittelnde innere Arbeitsmodelle der Bindung von Kindern (...) in Sicherheit vermittelnde Muster verändern liessen». Der Autor sieht für Kinder in der mittleren Kindheit eine Chance frühere psychisch einschränkende oder belastende Beziehungserfahrungen allmählich bewältigen zu lernen, indem sie ausser zu ihren Eltern auch noch Bindungsbeziehungen zu anderen Vertrauenspersonen aufbauen könnten. Das könnten z. B. auch Lehrpersonen sein. «Emotional befriedigende Erfahrungen in neuen belastbaren Beziehungen können dazu beitragen, eine sichere mentale Repräsentation von Bindung aufzubauen, und somit Internale Arbeitsmodelle verändern» (Klemenz, 2012, S. 134).

Julius (2009, S. 295) betont, dass Bowlby selbst zwei Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung unsicherer «Bindungsqualitäten» angenommen hätte. Zum einen seien Internale Arbeitsmodelle der Reflexion zugänglich und könnten dadurch verändert werden, zum andern würden sich «unsichere Bindungsmuster» durch neue Bindungserfahrungen verändern lassen (ebd.). Julius ist der Ansicht, dass die erstgenannte Möglichkeit eher im therapeutischen Setting erfolgen könne, während die Veränderung Internaler Arbeitsmodelle auch im pädagogischen Setting, im Sinne von korrigierender Beziehungserfahrungen, möglich sei. Er betont deshalb, dass Kinder «entgegengesetzte Beziehungserfahrungen über einen längeren Zeitraum mit möglichst mehreren Beziehungsfiguren» machen müssten, damit ihr «inneres Arbeitsmodell erschüttert» werde und eine Neuorganisation möglich werde (Julius, 2009, S. 309). Diese kontinuierliche Arbeit mit der Lehrperson müsse auch ausserhalb der Schule fortgesetzt werden. Obwohl wünschenswert, könne aber die Unterstützung eines Veränderungsprozesses der Eltern in ihrem Beziehungsverhalten gegenüber ihrem Kind nicht aus schulischen Ressourcen geleistet werden.

10. Pädagogische Strategien bei Kindern mit herausforderndem Verhalten

In Kapitel 10 wird einerseits dargelegt, wie sich Internale Arbeitsmodelle von unsicher bzw. desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindern in der Interaktion mit der Lehrperson zeigen. Andererseits werden pädagogische bindungsgeleitete Strategien aufgezeigt, die darauf abzielen, herausfordernde Verhaltensweisen dieser Kinder «aufzufangen» und Diskontinuitätserfahrungen zu ermöglichen. Dazu werden für jeden Bindungstyp konkrete bindungsgeleitete Interventionen skizziert.

Aus heilpädagogischer Sicht sind zwar alle Kinder einer Klasse auf eine professionelle pädagogische Beziehungsgestaltung angewiesen, aber Kinder mit unsicheren und desorganisiert-desorientierten Bindungserfahrungen im Speziellen. Es wird deshalb darauf verzichtet pädagogische Strategien für sicher

gebundene Kinder darzustellen, da deren Beziehungsaufbau zur Lehrperson in der Regel unproblematisch verläuft und sie selten herausfordernde Verhaltensweisen zeigen und entsprechend weniger spezielle Interventionen der Lehrperson benötigen.

10.1 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kindern mit unsicher-vermeidender Bindung

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder hätten ihre Bindungsperson «in vielen kummervollen Situationen» als zurückweisend erlebt, beschreibt Fremmer-Bombik (2015, S. 115). Bei diesen Kindern sei «keine Integration negativer Gefühle in eine positive Erwartungshaltung» möglich (ebd.). Das Internale Arbeitsmodell des unsicher vermeidend gebundenen sechsjährigen Kindes werde in «angespannter Vorsicht sichtbar» (ebd.). «Das Kind scheint eine Art unsichtbare Mauer aufgebaut zu haben, hinter der es nicht hervorkommt, über die aber auch die Bindungsfigur nicht hinwegkann» (Fremmer-Bombik, 2015, S. 116). Julius (2009, S. 300) beschreibt, dass Kinder mit diesem Bindungstypus ihre Angst von Zurückweisung durch die Bindungsperson auch im pädagogischen Setting zeigen würden. Es könne sein, dass sie den Blickkontakt mit der Lehrperson zu vermeiden versuchten und deren körperliche Nähe abwehren würden. Der Autor verweist darauf, dass unsicher-vermeidend gebundene Kinder aufgrund der wiederholten Zurückweisung auch in belastenden Situationen keine Erwartung an Unterstützung und Nähe hätten. Um eine erneute Kränkung zu vermeiden, würden Gefühle nicht offen gezeigt. Stattdessen würden die Kinder ein «erhöhtes Explorationsverhalten zeigen, indem sie sich z.B. Spielsachen oder anderen Objekten zuwenden» würden, «um sich abzulenken» (Julius, 2010, S. 285). Geddes (2014, S. 174) beschreibt das Verhalten eines unsicher-vermeidend gebundenen Jungen wie folgt: «Er lernte nur das, was er auf eigen Faust lernen konnte. Wenn die Lehrerin zur Klasse sprach, ignorierte er sie oder lärmte herum und störte damit den Unterricht.» Julius (2009, S. 300) betont, dass sich im Verhalten eines unsicher-vermeidend gebundenen Kindes die Verweigerung manifestiere, eine Beziehung zur Lehrperson einzugehen. Viele dieser Kinder würden sich zudem «überkontrollierend oder omnipotent» verhalten, indem sie z.B. «die Rolle des Unbesiegbaren» übernähmen (ebd.). Dieses Verhalten vermittele dem Kind ein Gefühl der Kontrolle gegenüber der Lehrperson, von welcher es Zurückweisung erwarte, und mindere so seine Angst vor einer erneuten Verletzung. Auch Günther (2012, S. 64) betont, dass insbesondere Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungstyp verstärkt den Ärger ihrer Lehrperson provozierten. Gemäss dem Motto «Angriff ist die beste Verteidigung» würden diese Kinder zu einem «aggressiven Präventivschlag ausholen» und sich so verhalten, dass eine abweisende Reaktion des Gegenübers plausibel erscheine (Günther, 2012, S. 149). Die Autorin vertritt die These, dass es für diese Schüler und Schülerinnen offenbar leichter zu ertragen sei, «sich selbst als Ursache der Zurückweisung zu erleben», als erneut zurückgewiesen zu werden, «ohne einen fassbaren und verstehbaren Grund für die Zurückweisung erkennen zu können» (ebd.). Auch Suess und Hantel-Quitmann (2014, S. 337) berichten, dass in der Minnesota-Kindergarten-Studie nachgewiesen werden konnte, dass Kinder mit unsicher-vermeidendem Hintergrund, bei Erzieher/innen oftmals Bestrafungsaktionen auslösen und damit die ihnen aus ihrer Familie bekannten Muster im Kindergarten reproduzierten. «Erzieher können hier Fehlentwicklungen verstärken oder – wenn sie die kontinuierkeitsstiftenden

Zusammenhänge erkannt haben – Erwartungshaltungen der Kinder verletzen und in veränderter Richtung wirken» (ebd.).

Zunächst sei es wichtig, meint Julius (2009, S. 300), dass die Lehrperson die Vermeidungshaltung akzeptiere und die Ängste des Kindes nicht durch verfrühte emotionale Annäherung erhöhe. Feinfühligkeit heisse in diesem Kontext, «das störungsbedingte Distanzierungsbedürfnis des Kindes wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren» (ebd.). Als weiteren wichtigen Schritt erachtet der Autor, dass die Lehrperson feinfühlig auf das Kontrollbedürfnis des Kindes reagiere und ihm «ein grosses Mass an Freiheit über Lernmaterial und -aktivitäten» gewähre (ebd.). Nach und nach solle die Lehrperson anfangen, mit dem Kind zu interagieren und ihm so schrittweise die Angst vor dem Beziehungsaufbau nehmen. Das Kind solle lernen, dass auf sein Einverständnis, die Lehrperson mehr und mehr einzubeziehen, keine Zurückweisung oder Misshandlung erfolge.

Des Weiteren schlägt Julius vor, die Lehrperson solle versuchen, an «dyadischen Lern- und/oder Spielaktionen des Kindes» teilzunehmen oder solche zu initiieren (ebd.). Ziel dieser Strategie sei es, dem Kind ein Bild der Lehrperson als sorgend und feinfühlig zu vermitteln. Insbesondere Spielsituationen zum Thema «Versorgungssituationen» würden von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern häufig gewählt. Z. B. indem es darum gehe, Tiere zu füttern oder wenn sie verwundet seien, diese zu pflegen (ebd.). In diesen Spielen hätten diese Kinder meistens die Rolle des Beschützenden oder der Versorgenden und damit die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der mitspielenden Lehrperson würde diese Rolle (noch) nicht zugetraut, da das Kind nicht erwarte, diese zuverlässig und responsiv zu erleben. Die Lehrperson könne damit beginnen diese Wahrnehmung zu verändern, indem sie z. B. das Essen für die Tiere zubereite. Wenn sich das Kind dieser Einmischung nicht widersetze und sich dabei wohl fühle, könne die Lehrperson dazu übergehen, die Tiere selber zu füttern. Ziel dieser skizzierten symbolischen Erfahrung sei es, das Internale Arbeitsmodell des Kindes «mit inkompatiblen Erfahrungen zu konfrontieren» (Julius, 2009, S. 301). Es gehe darum, dass die Lehrperson feinfühlig auf die Bindungsbedürfnisse des Kindes eingehe und ihm «auf realer und/oder symbolischer Ebene Beziehungsangebote» mache (ebd.).

Eine weitere Möglichkeit von Beziehungsangebot sieht der Autor in der Anbahnung einer guten «sachorientierten Beziehung» zwischen Lehrperson und Kind. Julius (2009, S. 301) definiert diese folgendermassen: «Unter einer sachorientierten Beziehung versteht man ein eigenständiges Beziehungsgefüge, das die Beziehung zwischen zwei Personen beschreibt, in deren Aufmerksamkeitsmittelpunkt die gemeinsame Auseinandersetzung mit einer gemeinsamen Sache steht» (ebd.). Sie beinhalte alle Interaktionen zwischen diesen beiden Personen, die im Zusammenhang mit interessens- oder sachorientierten Beschäftigungen des Kindes stünden. Der Autor ist der Meinung, dass sich eine gute sachorientierte Beziehung auch positiv auf eine Bindungsbeziehung auswirken könne. Wenn z.B. Kinder über einen längeren Zeitraum die Erfahrung machen könnten, dass ihre Lehrperson «im Sachbereich feinfühlig» sei, so erhöhe dies die Chance, «dass betroffene Kinder diese Beziehungserfahrung auch auf bindungsrelevante Situationen übertragen» würden (Julius, 2009, S. 302). Schleiffer (2009, S. 54) unterstreicht diese Ansicht, indem er feststellt, dass unsicher-vermeidend gebundene Kinder dazu tendieren würden, «die Bedeutung des Beziehungsaspektes beim Lernen zu verleugnen» und sich ungern von der Lehr-

person helfen lassen. Im Gegensatz dazu würden sie sich «defensiv auf den Sachaspekt der pädagogischen Kommunikation konzentrieren und es vermeiden, Bindungsverhalten zu zeigen» (ebd.). Laut Julius (2009, S. 303) liefert das Konzept der «sachorientierten Beziehung» auch unabhängig vom Kontext der Anbahnung einer Bindungsbeziehung, wichtige Hinweise zur professionellen Gestaltung von «Lehrer-Schüler-Beziehungen». Denn, auch wenn es nicht gelingen würde, eine sichere Beziehung zum Kind aufzubauen, so bestehe trotzdem die Möglichkeit eine kompetenzfördernde Sachbeziehung zum Kind aufzubauen. Das Kind hätte die Chance, sich im Interessens- und später im Arbeitsbereich zu bewähren und daraus Anerkennung und emotionale Befriedigung zu ziehen.

Julius (ebd.) macht auf den Umstand aufmerksam, dass es sich um ein sicheres Zeichen handle, dass das vermeidend gebundene Kind eine Beziehung zu seiner Lehrperson eingegangen sei, wenn es beginne, frühe Bindungserfahrungen in dieser Dyade auszuagieren. Wenn diese Erfahrungen in der Lehrpersonen-Kind-Beziehung «reaktiviert» würden (z. B. würden die Kinder häufig aggressiv gegenüber der Lehrperson), stelle dies «sehr hohe Anforderungen an die Lehrkraft» (ebd.). Deshalb sei es in diesem Stadium des Beziehungsaufbaus sehr bedeutsam, dass die Lehrperson verstehe, «dass sich in diesen Verhaltenssymptomen der Erfolg ihrer Arbeit widerspiegeln, und keine neuen Verhaltensstörungen» (ebd.). Denn insbesondere in diesem Stadium hätten pädagogische Strategien die Kraft, die Bindungsorganisation betroffener Kinder zu verändern.

10.2 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kindern mit unsicher-ambivalenter Bindung

50

Gemäss Julius (2009, S. 297) haben unsicher-ambivalent gebundene Kinder Internale Arbeitsmodelle, in denen das Verhalten ihrer Bindungspersonen als nicht zuverlässig abgebildet ist. Aus dieser Unsicherheit heraus sei das Bindungsverhalten des Kindes «chronisch oder zumindest häufig aktiviert». Dies äussere sich in übermässig abhängigem Verhalten von der Bindungsperson und einem eingeschränkten Explorationsverhalten. Auch bei Kindern mit diesem Bindungstyp sei es wahrscheinlich, dass sie ihre Bindungsmuster auf ihre Lehrperson übertragen und z.B. ständig deren Nähe suchen würden. Günther (2012, S. 66) beschreibt: «Nicht beachtet werden verängstigt diese Kinder zutiefst.» Geddes (2014, S. 180) weist darauf hin, dass Lehrpersonen dieses Verhalten häufig «als Aufmerksamkeit suchend» beschreiben würden. Gemäss ihrer Erfahrung könnten Lehrpersonen, nachdem sie das gleiche Verhalten «neu etikettiert» hätten, nämlich als «die Sorge vergessen zu werden», anders darauf eingehen (ebd.).

Gemäss Günther (2014, S. 180) ist die Beschäftigung mit dem Lerngegenstand für ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind schwierig, da es Angst habe, durch die Fokussierung auf den Sachaspekt der Lernsituation, die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Lehrperson zu verlieren. Deshalb sei das Kind ständig bemüht, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lehrperson zu binden. Laut Julius (2009, S. 298) kommt es aber normalerweise im schulischen Setting zu einem Punkt, an dem das Kind realisiere, dass die Lehrperson unfähig sei, seine massiven Bindungswünsche zu erfüllen. An diesem Punkt würden ambivalent gebundene Kinder in der Regel Ärger- und Wutreaktionen gegenüber der Lehrperson zeigen. Es würde sich in seinen Erwartungen bestätigt fühlen, dass anderen nicht zu trauen sei und es

selbst nicht wert sei, «die Fürsorge einer erwachsenen Bindungsfigur» zu erhalten (ebd.). Laut den bisherigen Erfahrungen des Autors würde dieses aggressive Verhalten der Kinder in vielen Fällen dazu führen, dass die Lehrperson ihrerseits mit Ärger, Zurückweisung und Bestrafung reagiere und damit das Internale Arbeitsmodell des Kindes bestätigen und zu dessen Stabilität beitragen würden. Gemäss Brisch (2017, S. 223) steht hinter aggressivem Bindungsverhalten in der Interaktion zur Hauptsache der Wunsch, Bindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Werde dieser Bindungswunsch des Kindes nicht als solcher erkannt und reagiere die Lehrperson mit Bestrafung und z.B. mit einem zeitweiligen Ausschluss, vergrössere das die Distanz zwischen Lehrperson und Kind. Das führe nicht zur Lösung des Problems, sondern intensiviere das Bindungsverhalten des betroffenen Kindes, das seine Bindungswünsche hinter aggressivem Verhalten verstecke. Ohne bindungsbasierte Interventionen könnten sich die Probleme weiter «aufschaukeln» (Brisch, 2017, S. 226).

Julius (2009, S. 298) betont, dass aus bindungstheoretischer Sicht das Auftreten dieser Aggression und Provokation der Lehrperson eine gute Gelegenheit bieten würde, dem Kind neue Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Anstatt das Kind zu massregeln, könne das Setzen von «adäquaten Grenzen für unakzeptables Verhalten» neue Wege eröffnen, andere Formen des Umgangs mit Ärger zu lernen (ebd.). Gleichzeitig sei es wichtig, dass die Lehrperson das Verhalten des Kindes anerkenne und empathisch auf die Ärger-Reaktionen eingehe. Die könne dadurch geschehen, dass die Lehrperson «Interpretationen für den Grund des kindlichen Verhaltens anbiete» (Julius, 2009, S. 298). Ebenfalls wichtig sei, dass die Lehrperson ihren Ärger gegenüber dem Kind verbalisiere und ihm aber gleichzeitig zu verstehen gäbe, dass sie es deswegen nicht zurückweisen würde. Solche Äusserungen, in kindgerechter Sprache formuliert, könnten dem Kind zeigen, dass die Lehrperson feinfühlig sei. Das feinfühlige Interaktionsverhalten müsse jedoch sehr konstant sein, um nicht erneut die kindlichen Bindungserfahrungen mit den primären Bindungspersonen zu bestätigen.

Gemäss Julius (Julius, 2009, S. 297) brauchen Kinder mit unsicher-ambivalenter Bindung in der Beziehung zu ihrer Lehrperson möglichst viel Regelmässigkeit und Vorhersagbarkeit. Es sei deshalb von grosser Bedeutung, dass die Lehrperson es vermeide, Verabredungen mit dem Kind zu verschieben oder nicht einzuhalten. Feste Rituale und regelmässige Abläufe im Schulalltag würden besonders diesen Kindern Sicherheit vermitteln. Der Autor betont, dass die Internalen Arbeitsmodelle von Kindergartenkindern in der Regel schon sehr stabil seien. Deshalb müssten pädagogische Strategien wie: «Kontinuität und Vorhersagbarkeit; das Setzen adäquater Grenzen; Feinfühligkeit insbesondere im Umgang mit den aggressiven Verhaltensäusserungen der Kinder; Versicherung, dass die Lehrperson die Kinder nicht zurückweisen werde und Verbalisieren eigener Gefühle» (Julius, 2009, S. 299), über längere Zeit angewendet werden, damit sie «das Potential» hätten, «tiefgreifende Veränderungen im Kind zu bewirken» (ebd.).

Anzeichen, dass ein ambivalent gebundenes Kind eine Bindungsbeziehung zur Lehrperson aufnehme, würden dann vorliegen, wenn es die beschriebenen «Abhängigkeitswünsche und Ärger-Reaktionen» zeigte (ebd.). Julius betont, dass diese «störenden Verhaltensweisen» erst aus bindungstheoretischer Sicht «in ihrer tiefergehenden Motivation» verstanden werden könnten (ebd.). Wenn sich das unsicher-

ambivalent gebundene Kind vermehrt an Aktivitäten mit Gleichaltrigen beteiligen und sich sein Explorationsverhalten stärker ausbilden würde, sei das ein Hinweis darauf, dass eine sichere Beziehung zur Lehrperson im Aufbau begriffen sei.

10.3 Bindungsgeleitete Interventionen bei Kinder mit desorganisiert-desorientierter Bindung

Gemäss Scheffler (2009, S. 41) haben desorganisiert-desorientiert gebundene Kinder die paradoxe Erfahrung in ihrem Internalen Arbeitsmodell abgespeichert, dass diejenige Person als primäre Bindungsperson fungiert, von welcher es erwartet, schlecht behandelt zu werden. Dieses unlösbare Dilemma verhindere den Aufbau einer zusammenhängenden Erwartungsstruktur bezüglich künftiger Interaktionen. Julius (2009, S. 303) beschreibt, dass Kinder, die als desorganisiert klassifiziert würden, ein Internales Arbeitsmodell von Bindung hätten, in welchem sie verwundbar und hilflos angesichts angstausslösender Situationen repräsentiert seien. Komplementär dazu sei die Bindungsperson als eine Person repräsentiert, die keine Sicherheit in solchen Situationen bieten könne. Damit das Kind die schmerzvollen Bindungserfahrungen, die seinem Internalen Arbeitsmodell zugrunde lägen, überhaupt bewältigen könne, setze das Kind gemäss Bowlby «Abwehrmechanismen» ein (ebd.). Diese würden dazu führen, «dass diese schmervollen Bindungserfahrungen vom Bewusstsein ausgeschlossen» würden (ebd.). Deren Speicherung erfolge in so genannt abgetrennten Systemen. Kinder mit diesem Bindungstypus würden Symptome zeigen, die einerseits auf einen «unkontrollierten Durchbruch abgetrennter Erinnerungen, Gefühle, Bilder oder Verhaltensweisen» hinweisen würden und andererseits auf Versuche, «den Ausschluss dieser Inhalte aus dem Bewusstsein aufrechtzuerhalten» (ebd.). Viele dieser Kinder zeigten zudem ein kontrollierend-straftendes oder kontrollierend-fürsorgliches Verhalten gegenüber ihren Bindungspersonen.

Julius (ebd.) ist der Ansicht, dass Interventionen für Kinder mit desorganisiert-desorientierter Bindungsklassifikation in jedem Fall sowohl auf der Repräsentationsebene als auch auf der Verhaltensebene ansetzen sollten. Der Autor betont, dass die Interventionen auf der Repräsentationsebene auf eine Integration der abgetrennten Systeme fokussieren müsste. Dies sei nicht möglich im schulischen Umfeld, sondern nur im therapeutischen Setting. Hingegen könnten in der Schule aber auf der Verhaltensebene eine Reihe Interventionen abgeleitet und realisiert werden. Nach bisherigen Beobachtungen beschränke sich kontrollierendes Verhalten nicht auf die Bindungsperson. Wie in der «Primärbeziehung» könne das kontrollierende Verhalten in der Lehrperson-Kind-Beziehung sowohl eine kontrollierend-straftende als auch eine kontrollierend-fürsorgliche Form annehmen (Julius, 2009, S. 304).

10.3.1 Kontrollierend-straftendes Verhalten

Die Entwicklung von kontrollierend-straftendem Verhalten werde dadurch begünstigt, dass die Bindungsperson nicht in der Lage sei, das Bindungsverhalten des Kindes durch entsprechendes Fürsorgeverhalten zu beruhigen und zu beenden. Die Bindungsperson verstärke stattdessen das Bindungsverhalten des Kindes, indem sie in solchen Situationen selbst ausser Kontrolle gerate, das Kind z.B. schlage oder

anschreie. Das Kind könne dadurch keine organisierte Bindungsstrategie entwickeln und dadurch auch nicht lernen, seinen bindungsbezogenen Ärger zu regulieren. Stattdessen kopiere es das aggressive Verhalten der Bindungsperson. Sein Ärger werde durch ein strafend-kontrollierendes Verhalten gegenüber der Bindungsperson sichtbar.

Um betroffene Kinder mit «inkompatiblen Beziehungserfahrungen» zu konfrontieren, sei es laut Julius (2009, S. 305) zunächst wichtig, «dass die Lehrperson nicht mit verbalen Gegenaggressionen auf das strafend-kontrollierende Verhalten des Kindes» reagiere. Die Lehrperson müsse realisieren, dass das strafen-kontrollierende Verhalten des Kindes ihr gegenüber aus der Erwartung entspringe, geschlagen oder angeschrien zu werden. Inkompatibles, bindungsbezogenes Verhalten erfordere von der Lehrperson die Einsicht, dass das Kind sie nicht als sichere Basis nutzen könne. Aus dieser Einsicht heraus könne sie beginnen, feinfühlig auf das Kind zu reagieren, indem sie Interpretationen für sein kontrollieren-strafendes Verhalten anbiete. Laut Julius (ebd.) hätte es sich bewährt, diese zunächst in kindgerechte Metaphergeschichten zu kleiden. In diesen Geschichten seien Tiere die Protagonisten, wobei die Hauptfigur [Held oder Heldin, Anm. d. Verf.] das jeweilige Lieblingstier des Kindes sei. Der Autor berichtet, die Kinder hätten «ohne Lenkung» durch die Lehrperson einen Bezug von der Metaphergeschichte zur eigenen Situation herstellen können (ebd.). Zum einen würde eine Metaphergeschichte die Möglichkeit bieten, die Entstehungsbedingungen des kontrollierend-strafenden Verhaltens verstehen zu lernen. Zum andern könne sie eine Lösung in der Form anbieten, dass eine Vertrauensfigur empathisch das Verhalten des Protagonisten reflektiere und ihm mitteile, dass sie nicht ausser Kontrolle gerate, sondern fürsorglich auf seine Bindungsbedürfnisse reagiere. Julius betont, dass die Lehrperson erst zur direkten Interpretation des strafend-kontrollierenden Verhaltens übergehen solle, nachdem es dem Kind gelungen sei, einen Bezug zur eigenen Situation herzustellen. Da Kinder, die ein kontrollierend-strafendes Beziehungsverhalten ausgebildet hätten, in relevanten Situationen keine Bindungsverhalten zeigen würden, sei es nötig, dass die Lehrperson zunächst selbst die bindungsbezogenen Bedürfnisse des Kindes verbalisieren und feinfühlig und prompt darauf reagieren würde.

Auch Grossmann und Grossmann (2014a, S. 460) schreiben, «dass in schwierigen Lebensumständen sprachliche Repräsentationen vom Denken, Fühlen und Handeln anderer und von sich selbst durch offene Kommunikation mit vertrauten Personen ko-konstruiert» werden müssten. «Mit Wissen und Einfühlung kann der «ältere und weisere» Gesprächspartner ... versuchen, sich in die Lage des Kindes zu versetzen, um ihm die Zusammenhänge in einer stimmigen Narration [Erzählung, Anm. d. Verf.] erläutern zu können» (ebd.).

Ähnlich positiv sehen Jungmann und Reichenbach (2016, S. 149) die Intervention über Metaphergeschichten von Julius. Sie betonen, dass Geschichten die Kraft hätten, desorganisiert-desorientiert gebundenen Schülerinnen und Schülern «eine Metapher oder ein Symbol für körperliche Sicherheit und Geborgenheit» zu geben (ebd.). Als weitere Intervention geben sie an, dass gerade bei jüngeren Kindern auch das engagierte Bauen einer Hütte oder das Einrichten einer Schuhkartonwohnung oder eines Puppenhauses diesbezüglich eine wichtige Aufgabe sein könne, um dem Kind ein Gefühl von Aufgehoben-Sein zu vermitteln.

10.3.2 Kontrollierend-fürsorgliches Verhalten

Kontrollierend-fürsorgliches Verhalten könne laut Julius (2009, S. 306) dadurch entstehen, dass die Bindungsperson sich psychologisch vom Kind trenne oder es z. B. einschliesse. Dieses Verhalten der Bindungsperson erfordere vom Kind die Unterdrückung seiner Bindungsbedürfnisse. Um Nähe zu seiner Bindungsperson zu erhalten, stelle es diese durch kontrollierend-fürsorgliches Verhalten ihr gegenüber her. Wie auch das kontrollierend-straftende Verhalten bleibe auch das kontrollierend-fürsorgliche Verhalten nicht auf die primäre Bindungsperson beschränkt, sondern könne sich auch auf die Lehrperson richten. Zeige ein Kind seiner Lehrperson gegenüber dieses Beziehungsverhalten, sei es zunächst sehr wichtig, dass die Lehrperson diese Rolle, die ihm das Kind zuschreibe, nicht annehme würde. Stattdessen solle die Lehrperson dem Kind vermitteln, dass sie in dieser Beziehung die «Ältere und Verantwortliche» sei (ebd.). Auch bei diesem Verhaltensmuster seien Metaphergeschichten eine grosse Unterstützung. Bei der Wahl des Inhalts der Geschichte sei es wichtig, dass die Vertrauensfigur die Heldenfigur nicht allein lasse, wenn diese Bindungsbedürfnisse äussere, sondern fürsorglich sei, so dass die Aktivierung des Bindungsverhaltens beendet werden könne.

10.3.3 Bedürfnis nach körperlicher Sicherheit

Jungmann und Reichenbach (2016, S. 147) sind der Auffassung, bei desorganisiert-desorientiert gebundenen Schülerinnen und Schülern stünde zunächst «nicht das Bedürfnis nach feinfühligem Reaktionen im Kontext neuer Beziehungen im Vordergrund», sondern «körperliche Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit». Sie betonen, dass «liebevolleres Verständnis zwar wichtig, aber nicht genug» sei, «das Ausmass an Unsicherheit und Gefährdung», das diese Kinder erfahren hätten, auszugleichen (ebd.). Sie folgern:

Ein Gebäude, wie z.B. die Schule, mit regelhaften, vorhersagbaren Strukturen und Routinen, vorhersagbaren, verlässlichen Reaktionen und Verhaltensweisen Anderer, mit Regeln, die Schutz geben und wo Veränderungen planbar und vorhersehbar sind, gibt desorganisiert gebundenen Kindern möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, körperlich aufgehoben und sicher zu sein. (ebd.)

Auch Geddes (2014, S. 184) bezeichnet die Schule als «sichere Basis» für besonders verletzbare Kinder. Das Gebäude selber könne zum «Raum oder Gefäss» werden, in welchem sich das Kind mit seinen ängstigenden Gefühlen geborgen fühle (ebd.). Ruckstuhl (2015) nennt in seinen Ausführungen die Schule einen «Sozialraum zur Unterbrechung unsicherer resp. Stabilisierung sicherer Bindungsmuster».

Jungmann und Reichenbach (2016, S. 147) sind der Ansicht, bei desorganisiert-desorientiert gebundenen Schülern seien «pädagogische Interventionen zwar notwendig, aber nicht ausreichend», sondern nur eine «Ergänzung zu einer – zumeist – psychoanalytisch orientierten Einzeltherapie» (ebd.). Sie sind der Ansicht, dass das Verhaltensmuster desorganisiert gebundener Kinder bereits zu einem sehr frühen

Zeitpunkt auffällig sei und stellen fest: «Je länger diese Kinder ohne emotionale und körperliche Sicherheit leben, desto schwieriger wird es, die Verteidigungsstrategien gegen die extreme Angst zu verändern» (ebd.). Daher sei «die Früherkennung dieser Hochrisikogruppe für sozial-emotionale und Bildungsbenachteiligung» sehr wichtig (ebd.). Ebenso «die Entwicklung eines geeigneten Frühinterventionsplans und die Bereitstellung der entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen» (ebd.).

10.3.4 Notfallstrategien und professionelles Netzwerk

Schliesslich geben Jungmann und Reichenbach (2016, S. 149) auch zu bedenken, dass trotz einer guten pädagogischen Praxis und geeigneten bindungsgeleiteten Interventionen unvorhersehbare Situationen eintreten könnten, auf welche desorganisiert-desorientiert gebundene Kinder mit Flucht- oder Kampfverhaltensmustern reagieren würden. In solchen Situationen sei eine zum Voraus abgesprochene Vorgehensweise unerlässlich. Strategien für den Notfall zu haben würden der Lehrperson, dem betroffenen Kind und seinen Mitschülern Sicherheit und Schutz geben.

Die Autorinnen sind der Ansicht, dass es dazu neben einer vorausschauenden Planung und guter Beobachtungsfähigkeit der Lehrperson eine gute Kooperation im Lehrpersonen-Team brauche und den Rückhalt der Schulleitung. Die tägliche Arbeit mit desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindern könne die Lehrpersonen selber grossem Stresserleben aussetzen und emotional auslaugen. Durch Supervision und kollegiale Beratung könnten Ängste mit anderen Professionellen geteilt werden, eigenes und Schülerverhalten reflektiert und gemeinsam angemessene Handlungsstrategien entwickelt werden. Dadurch könne das «professionelle Netzwerk» für alle Beteiligten zu einer sicheren Basis werden (ebd.).

10.4 Wirksamkeit der von Julius skizzierten bindungsgeleiteten Interventionen

Julius (2009, S. 310) betont, dass die aus der Bindungstheorie abgeleiteten pädagogischen Strategien, konkrete Vorschläge zur Gestaltung von Lehrperson-Kind-Beziehungen zu Lernenden mit unsicherer bzw. desorganisiert-desorientierter Bindung beinhalten würden. Die Evaluation solcher Interventionen befände sich allerdings noch am Anfang. In ersten Pilotstudien (vgl. Taumer 2004) hätte sich gezeigt, dass sowohl die unsicher-vermeidend als auch die unsicher-ambivalent gebundenen Kinder nach einem halben Jahr «signifikant weniger Symptome, insbesondere im externalisierenden [nach aussen verlagerten, Anm. der Verf.] Bereich», gezeigt hätten (Julius, 2009, S. 308). Zwar würden die bisherigen Erfahrungen ebenfalls auf deren Wirksamkeit verweisen, für weitergehende Interpretationen sei die Datendecke jedoch noch zu dünn. Auch wenn sich die Interventionen als wirksam erwiesen hätten, so müsse doch grundsätzlich beachtet werden, dass sie «nur eine Komponente einer grösseren Strategie» sein könnten, wenn es darum gehe, «Kindern mit traumatischen Beziehungserfahrungen ... zu helfen» (ebd.).

11. Die Lehrperson als Interaktionspartnerin des unsicher oder desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindes

Wenn Interaktion wechselseitig funktioniert – wie lautet die Herausforderung für die Lehrperson? In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Lehrperson als Interaktionspartnerin des unsicher bzw. desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindes. Dabei interessiert auch der Einfluss der Bindungssicherheit der Lehrperson. Ausserdem werden Präventionsmassnahmen gegen eine Überbelastung und Unterstützungsmassnahmen zur Stärkung der Lehrpersonen skizziert.

11.1 Einfluss der Bindungssicherheit der Lehrperson auf die Umsetzung der bindungsgeleiteten Interventionen

Laut Julius (2009, S. 310) zeigt sich aus «bisherigen Erfahrungen mit Lehrertrainings», dass es Lehrpersonen mit einer sicheren Bindungsorganisation nicht schwerfällt, die Kompetenzen zur Durchführung der von ihm vorgeschlagenen Strategien zu erwerben. «Denn sicher gebundene Erwachsene haben einen guten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und sind in der Regel feinfühlig gegenüber den Bindungsbedürfnissen anderer» (ebd.). Systematisch erhobene Daten hätten bestätigt, dass es sicher gebundenen Lehrpersonen eher gelingen würde, angemessen auf die Bindungsbedürfnisse ihrer Schüler zu reagieren. Die Daten wurden gemäss Julius (ebd.) von Kennedy und Kennedy im Jahr 2004 erhoben. Hingegen würden Lehrpersonen mit einer unsicheren Bindung grosse Schwierigkeiten zeigen, die beschriebenen Strategien umzusetzen. Aufgrund der Datenbasis hätten demnach unsicher-vermeidend gebundene Lehrpersonen «häufig unrealistisch hohe Erwartungen an die Unabhängigkeit und Reife ihrer Schüler» und seien in ihrem Verhalten gegenüber den Kindern «eher emotional distanziert, wenig herzlich sowie wenig verständnisvoll» gegenüber deren Bindungsbedürfnissen (ebd.). Unsicher-ambivalent gebundene Lehrpersonen seien gemäss diesen Forschungsdaten zwar in der Lage, «die bindungsrelevanten Bedürfnisse ihrer Schüler zu erkennen und zu befriedigen», es fehle ihrem Verhalten jedoch an «Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit» (ebd.). Entsprechende Daten für desorganisiert-desorientiert gebundene Lehrpersonen liegen laut Julius (ebd.) noch nicht vor.

Im Zusammenhang mit der beruflichen Herausforderung von Lehr- und Betreuungspersonen, welche mit hochunsicher gebundenen Kindern arbeiten, macht Brisch (2014, S. 357) darauf aufmerksam, dass die gleichen «Übertragungsmuster», wie sie zwischen primärer Bindungsperson und Kind bekannt seien, auch in pädagogischen Institutionen entstehen könnten (siehe Kapitel 7.3 Transmission). Falls Lehr- und Betreuungspersonen selber unverarbeitete traumatische Erfahrungen hätten, bestehe die Gefahr, dass sie den ihnen anvertrauten Kindern keinen Schutz und keine Sicherheit vermitteln könnten. Die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen könne z.B. in Form von «Abwertung, Demütigung und ... Kränkungen» erfolgen (ebd.). Brisch ist deshalb der Ansicht, dass Lehrpersonen selber eine sichere Bindungsentwicklung mitbringen oder durch eine «therapeutische Selbsterfahrung» die eigenen traumatischen Erfahrungen soweit verarbeiten müssten, dass sie die eigenen Erfahrungen mit den Kindern

nicht wiederholen und dadurch die Situation der bindungsunsicheren Kinder nicht noch verschlimmern würden (ebd.).

11.2 Bedeutung der sensitiven professionellen Responsivität für eine positive Beziehungsgestaltung

In Abgrenzung zur elterlichen Feinfühligkeit (siehe Kapitel 7.1 Bedeutung mütterlicher Feinfühligkeit für die Bindungsentwicklung) wird im professionellen Kontext von professioneller Responsivität gesprochen. Gutknecht (2015, S. 13) formuliert, das «Responsivitätsprinzip» werde «heute in vielen Disziplinen als bedeutsam eingeschätzt». Im Mittelpunkt stehe dabei immer die Qualität der Abstimmung zwischen Einzelnen oder Gruppen. Der Begriff geht auf das lateinische Wort «respondere» zurück; Responsivität übersetzt Gutknecht mit «Antwortlichkeit oder Antwortverhalten» (ebd.).

Jungmann und Reichenbach (2016, S. 153) schreiben: «Eine Fachkraft, die sensitiv responsiv auf die kindlichen Signale reagiert, muss diese bemerken, korrekt lesen und angemessen darauf reagieren.» In Anlehnung an Remsperger (2013, S. 126) nennen sie als Grundvoraussetzungen für das Bemerken der kindlichen Signale «Zugänglichkeit» und «Aufmerksamkeit».

Zugänglichkeit erfordere Interesse, Zeit, Ruhe und Musse. Eine Lehrperson brauche die Fähigkeit, sich offen und abwartend zu verhalten und sich dem Kind nicht aufzudrängen. Sie überlasse dem Kind die Initiative und gebe ihm «Raum zum Erzählen bzw. mit ihr in Interaktion zu treten» (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.153).

Aufmerksamkeit erfordere ruhiges Zuhören, Abwarten, ohne das Kind zu unterbrechen – sowie die Fähigkeit, Aussagen, Verhalten, Interessen, Bedürfnisse und Motivation des Kindes aufmerksam zu verfolgen. Beides, finden Jungmann und Reichenbach, komme «im Verhalten über die Kommunikationskanäle Sprache, Stimme, Gesicht und Körper zum Ausdruck» (ebd.). Die Autorinnen (Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 154) nennen vier Kriterien als Grundvoraussetzungen für angemessene, prompte und feinfühlig Reaktion der Lehrperson gegenüber dem Kind:

- Eine «akzeptierende, wertschätzende Haltung» gegenüber den Interessen und Bedürfnisse des Kindes, sowie «der Respekt vor seiner Autonomie».
- Eine «innere Beteiligung und des Sich-Einlassens der Fachkraft in der Interaktion mit dem Kind».
- «Ein positives emotionales Klima, das durch Freude an der gemeinsamen Interaktion und das Aufgreifen kindlicher Emotionen gezeichnet ist.»
- Eine gelingende «Simulation in der Fachkraft-Kind-Interaktion», gekennzeichnet durch Unterstützung und Akzeptanz der kindlichen Bewältigungsformen und durch Motivation. «Informationen werden ... in kindgerechter, entwicklungsangemessener, kultursensibler Weise vermittelt.»

Neuhauser und Schernhardt (2017) betonen ebenfalls, die Wichtigkeit der «unbedingten Wertschätzung» und «Echtheit» der Lehrperson gegenüber dem Kind. Ausserdem plädieren sie für Rituale und Strukturen und das einfühlsame Setzen von Regeln und Grenzen. Diese würden dem Kind Sicherheit

und Halt geben. Dabei sei der Fokus auf zwei oder drei zentrale Punkte zu legen, die das Kind erfüllen könne.

Jungmann und Reichenbach (2016, S. 155) verweisen speziell auf die Kontextfaktoren Zeit und Kooperation, die wesentlich seien für professionelles responsives Verhalten einer Lehrperson gegenüber dem Kind. Dabei sei eine gute Abstimmung im Team sehr zentral. «Keine Fachkraft kann dauerhaft eine tragfähige Beziehung zu einem einzelnen Kind aufbauen, wenn sich nicht auch deren Kolleginnen und Kollegen der Bedeutung des Sich-Zeitnehmens und Sich-Einlassens bewusst sind.»

11.3 «Banking-Time» zur Verbesserung einer belasteten Lehrperson-Kind-Beziehung

Ein konkreter, praktikabler Vorschlag zur Beziehungsgestaltung nennt sich «Banking-Time» und wurde 1999 von Robert Pianta entwickelt. «Banking-Time» kann mit «gesparter Zeit» übersetzt werden. Gemäss Grossmann und Grossmann (2006) geht es im Kern darum, dass eine Lehrperson und ein psychisch unsicheres Kind regelmässig miteinander eine konfliktfreie und positive Zeit erleben. Auf diese positiven Erfahrungen könne bei Bedarf in konflikthafter Situationen zurückgegriffen werden. «Banking-Time» soll also zur Verbesserung der belasteten Lehrperson-Kind-Beziehung beitragen und letztendlich auch dazu dienen, die psychische Sicherheit des Kindes und seine Lernbereitschaft zu fördern.

Das praxisnahe Trainingsprogramm dazu wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass ein Beziehungsaufbau zwischen einer Lehrperson und einem Kind mit Verhaltensproblemen oft besonders konfliktbelastet ist. Die Intervention basiert auf den selben Grundprinzipien wie die professionelle Responsivität. Gemäss Moor und Neuhauser (n. d.) müsse «dem Kind und der Lehrperson geholfen werden, über Beziehungsfeedbackprozesse positivere Repräsentationen des Gegenübers zu entwickeln», um ihren Beziehungsproblemen zu begegnen: «am besten in einem entspannten und möglichst konfliktarmen Kontext» (ebd.). Dazu verbringen die Lehrperson und das Kind regelmässig fünf bis fünfzehn Minuten gemeinsam mit einer vom Kind gewählten Beschäftigung. Laut Günther (2012, S. 72) sollte sich die Lehrperson innerhalb dieser «Banking-Time» weitgehend non-direktiv verhalten und so weit wie möglich auf Bewertungen und Ratschläge verzichten. Gemäss Moor und Neuhauser (n. d.) explore das Kind in dieser Zeit stärker und konzentrierter und zeige Interesse an der Lehrperson. Diese würde ihrerseits das Kind positiver erleben. Durch diese positiven Erfahrungen würden «festgefahrene Interaktionsmuster aufgebrochen bzw. neue alternative Verhaltensweisen und Repräsentationen aufgebaut» (ebd.). Laut Grossmann und Grossmann (2006) würden sowohl die Lehrperson als auch das Kind «lernen ihre Beziehung auch bei Belastung aufrecht zu erhalten». Sie berichten, dass Kinder bereits nach wenigen solchen gemeinsamen Anlässen in der Lage seien, «statt bei Bedrohung sofort zuzuschlagen, die Kontaktaufnahme des Lehrers zu erwidern, zu besprechen ... und sich auf Lösungen einzulassen» (ebd.). Auch Hattie und Yates berichten von Piantas Ansatz:

Es macht schon Sinn zu schlussfolgern, dass die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung davon abhängen kann, wieviel Zeit die Lehrpersonen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern in einer ungezwungenen und freundlichen Art und Weise interagieren. Den Lernenden regelmässig einige, wenige Minuten zuzuhören, kann von grosser Bedeutung für ihr Leben sein. (2015, S. 18)

11.4 Selbstreflexion und Supervision

Hopf (2015a, S. 17) schreibt, dass am Beispiel der Lehrpersonen aus der Minnesota-Studie ablesbar sei, dass «Kenntnisse und pädagogische Fähigkeiten» allein nicht ausreichen würden; es gehe vielmehr auch um den «bewussten Umgang mit der eigenen Emotionalität – etwa mit der Enttäuschung über ein zurückweisendes Kind oder mit der Wut über dessen geringe Kooperationsbereitschaft oder Aggressivität». Auch Rass (2012b, S. 167) ist der Ansicht, dass für die Lehrperson, «die Erweiterung der sozialen Kompetenzen durch sorgfältige Selbstreflexion» sehr bedeutsam sei. Dies sei wichtig, damit sich die Lehrperson «nicht von der affektiven Überflutung seines unreifen Gegenübers anstecken» liesse, sondern bereit sei, die negativen Emotionen aufzufangen und dadurch das Kind zu entlasten (Rass, 2010, S. 121). Durch den Prozess der Selbstreflexion und mit Unterstützung von Supervision könne «die eigene Persönlichkeitsstruktur im Hier und jetzt und in der Vergangenheit durchleuchtet» werden (ebd.). Dadurch könne man sich selber besser kennenlernen, «Schwachstellen aufspüren» und diese einem «Nachreifungsprozess» zuführen (ebd.). Dieser Weg der Persönlichkeitserkennung und Reifung könne Lehrpersonen zudem vor Überbelastung schützen.

Geddes (2014, S.184) vertritt die Auffassung, Lehrpersonen könnten in einer Supervision lernen, «den Zorn und die Hilflosigkeit eines Kindes zu empfinden, die bei ihnen, den Erwachsenen, häufig für Hoffnungslosigkeit und für das Gefühl sorgen, schlicht nichts mehr tun zu können». Die Autorin plädiert ausserdem für eine verstärkte Zusammenarbeit im Schulteam. Diese vergrössere das Verständnis des Kollegiums und erhöhe dessen «Kapazität zum Auffangen der Angst, die sich hinter dem gnadenlos herausfordernden Verhalten» eines Kindes verbergen könne (ebd.). Dieses «haltende Netzwerk» helfe den «Stress- und Erschöpfungspegel der Lehrpersonen zu senken» und stärke «die Schule als sichere Basis für alle Kinder» (ebd.). Auch Julius (2009, S. 310) betont die Notwendigkeit, einer «professionellen Unterstützung in Form von Supervision» und durch «emotionale Unterstützung im Kollegenkreis». Veränderungen internalisierter Bindungserfahrungen würden in der Regel sehr langsam voranschreiten, weil die betroffenen Kinder diesen jahrelang ausgesetzt gewesen seien. Lehrpersonen würden also «Geduld und diagnostisches Wissen brauchen, um auch kleine Veränderungen wahrnehmen zu können» (ebd.). Er betont, dass eine solche pädagogische Arbeit mit einer hohen Belastung auf Seiten der Lehrkräfte verknüpft sei.

Schliesslich empfehlen Jungmann und Reichenbach (2016, S. 161) Biografiearbeit als Strategie zum Aufbau einer sensitiven und professionellen Responsivität. Diese diene «dem Verständnis der Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart und der Entdeckung von Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft».

12. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie zusammengefasst und zur Beantwortung der drei Unterfragen und der Hauptfrage herangezogen.

12.1 Beantwortung der 1. Unterfrage

1. **Unterfrage:** Wie entwickeln sich aus frühen Bindungserfahrungen Bindungsmuster, so genannte Internale Arbeitsmodelle von Bindung? Und was bewirken diese?

Bindungserfahrungen macht das Kind bereits kurz nach seiner Geburt in der Interaktion mit seiner primären Bindungsperson. Seine Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit äussert das Kleinkind durch so genanntes Bindungsverhalten. Durch Lächeln, Anklammern, Rufen und Weinen versucht es die Zuwendung und Sicherheit der primären Bindungsperson zu erreichen. Reagiert diese prompt, feinfühlig und zuverlässig und hilft ihm, seine in Aufregung geratenen Gefühle zu regulieren, wird sie zur sicheren Bindungsperson, an welcher sich das Kind orientieren kann. Reagiert die Bindungsperson hingegen unzuverlässig oder ablehnend, kann das Kind keine stabile, sicherheitsvermittelnde Bindung zu ihr aufbauen. Es entwickelt eine unsicher-ambivalente oder eine unsicher-vermeidende Bindung. Im schlechtesten Fall erlebt das Kind den Verlust der Bindungsperson, eine ungenügende Fürsorge, Vernachlässigung oder Misshandlung. Eine schmerzhaft Trennung, Zurückweisung, Angst und Gewalt können die Bindungsentwicklung sehr stark beeinträchtigen. Derartige frühe Bindungserfahrungen können zu Bindungsstörungen oder zu einer desorganisiert-desorientierten Bindung führen.

Neben dem Bindungsverhalten entwickelt das Kind auch ein angeborenes Explorationsverhalten. Es hat das Bedürfnis nach Erkunden und Kennenlernen seiner Umwelt und braucht auch bei dieser herausfordernden Aufgabe die umsichtige, unterstützende, sicherheitsvermittelnde Begleitung seiner Bindungsperson. Positiv erlebte Explorationserfahrungen stärken das Selbstwertgefühl des Kindes. Wird es hingegen durch Überbehütung daran gehindert oder durch Vernachlässigung grosser Gefahr ausgesetzt, ist seine Bindungssicherheit gefährdet. Beide Verhaltenssysteme können aber nicht gleichzeitig aktiviert werden. Erst wenn die Bindungsbedürfnisse gesichert sind, kann sich das Kind dem Erkunden und Kennenlernen der Umwelt widmen. Ist das Bindungsverhalten des Kindes ständig aktiviert, weil es sich nicht auf die Bindungsperson als sichere Basis verlassen kann, bleibt es in seinem Lernen zurück. Sowohl Bindungs- als auch Explorationsverhalten brauchen also eine unterstützende, feinfühlig, verlässliche Fürsorge durch eine oder mehrere Bindungspersonen. Dabei soll dem Kind entsprechend seiner Entwicklung immer mehr Spielraum gewährt und Verantwortung übergeben werden.

Bindungsverhalten und Fürsorgeverhalten sind zwei Systeme, die aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Fürsorglichkeit einer Bindungsperson ist nicht unabhängig von deren eigenen Bindungserfahrungen. Denn diese zurückliegenden Bindungserfahrungen wurden in ihr Internales Arbeitsmodell eingebunden und beeinflussen ihr aktuelles Fürsorgeverhalten gegenüber dem Kind. Hat die Bindungsperson selber unverarbeitete problematische Bindungserfahrungen verinnerlicht, können diese z. B. zu einer ablehnenden Haltung gegenüber ihrem Kind führen und dadurch seine Bindungsentwicklung beeinträchtigen. Auch das Temperament des Kindes, das grösstenteils genetischen Ursprungs ist, kann indirekt seine Bindungsentwicklung beeinflussen, z.B. indem sich ein Kind mit einem schwierigen Temperament schlecht beruhigen lässt, was zu einer hohen Belastung der Bindungsperson und einem entsprechend beeinträchtigten Fürsorgeverhalten führen kann. Dadurch kann es zu einer Wechselwirkung zwischen Temperamenteigenschaften und Bindungserfahrungen kommen.

In der Bindungstheorie wird angenommen, dass sich wiederholende Bindungserfahrungen eines Kindes mit seiner primären Bindungsperson zu einem so genannten Bindungsmuster, einem Internalen Arbeitsmodell, zusammenfügen. Das heisst, das Kind entwickelt durch die Verinnerlichung der Interaktionserfahrungen eine Vorstellung davon, ob und wie gut es durch die Bindungsperson angenommen, unterstützt, versorgt und beschützt wird. In dieser Vorstellung eingeschlossen ist auch das Selbstwertgefühl des Kindes. Dieses erschliesst es aus dem Verhalten der Bindungsperson in bindungsrelevanten Situationen ihm gegenüber. Auf Grund dieser inneren Bilder von sich und seiner Umwelt bildet das Kind ein Internales Arbeitsmodell von Bindung, das seine Einschätzungen, Erwartungen und sein Verhalten in physisch und psychisch belastenden und bedrohlichen Situationen steuert. Dieses Verhalten kann beobachtet, gemessen und vier Bindungstypen zugeordnet werden. Das Internale Arbeitsmodell ist ein theoretisches Konstrukt und dient zum Verständnis dafür, welche Auswirkungen Bindungserfahrungen auf unser Verhalten in engen sozialen Beziehungen haben können.

12.2 Beantwortung der 2. Unterfrage

2. Unterfrage: Inwieweit beeinflussen Internale Arbeitsmodelle von Bindung die Interaktion zwischen Kindergartenkind und Klassenlehrperson?

In diesem Kapitel wird zusammengefasst für jeden Bindungstyp dargelegt, wie Internale Arbeitsmodelle das Verhalten des Kindes in der Interaktion mit der Klassenlehrperson steuern und welche Herausforderung sich daraus für die Lehrperson ergibt. Im letzten Abschnitt wird die 2. Unterfrage zusammenfassend beantwortet.

Wie dargelegt, überträgt das Kind seine im Internalen Arbeitsmodell repräsentierten Erwartungen nicht nur auf seine Bindungspersonen, sondern auch auf weitere wichtige Bezugspersonen in seiner Umwelt. Dazu gehören auch Lehrpersonen. Im Fokus der vorliegenden Arbeit ist es die Klassenlehrperson des Kindes, weil sie am meisten Zeit in der Schule mit dem Kind verbringt und dadurch Hauptbezugsperson ist. Ist ein Kind sicher gebunden, dann überträgt es positive Erwartungen auch auf die Lehrperson. Es verhält sich selbstständig, interessiert und hilfsbereit und braucht seitens der Lehrperson wenig Ermahnung. Es hat gelernt, dass es seine Gefühle ausdrücken darf und dass es Unterstützung bekommt, wenn es diese benötigt. Kinder mit diesem Bindungstyp erleben den Kindergarten als sichere Basis für die Exploration von Lernaufgaben. Es fällt ihnen und ihrer Lehrperson nicht schwer, eine positive Beziehung zueinander zu entwickeln.

Hat ein Kind ein unsicher-vermeidendes Internales Arbeitsmodell verinnerlicht, dann erwartet es von seiner Lehrperson die gleiche Ablehnung, wie es von seiner Bindungsperson erlebt. Es hat ein negatives Selbstbild entwickelt, in welchem es selber als nicht annehmbar und nicht liebenswert abgebildet ist. Um in belastenden Situationen nicht erneut eine Zurückweisung zu erleben, zeigt es seine Gefühle nicht offen, verhält es sich distanziert und baut eine Art «Schutzmauer» um sich herum auf. Es bittet die Lehrperson nicht um Hilfe, schlägt diese sogar aus und verweigert den Aufbau einer Beziehung. Das kann wiederum zur Folge haben, dass das Kind durch sein abweisendes Verhalten auch weniger Trost und Zuwendung von der Lehrperson bekommt, was in der Folge das Internale Arbeitsmodell des Kindes

und damit seine Angst vor Zurückweisung bestätigt. Kinder mit diesem Bindungstypus verhalten sich gegenüber der Lehrperson oft feindselig und ziehen deshalb deren Ärger und Bestrafungsreaktionen auf sich. Verhält sich die Lehrperson nicht feinfühlig und erkennt im unsicher-vermeidenden Verhalten nicht die Angst des Kindes vor einer erneuten Ablehnung, kann es sein, dass sie mitagiert und dadurch das Reproduzieren und Verfestigen der negativen Bindungserfahrungen aus dem familiären Kontext unterstützt.

Kinder mit einem unsicher-ambivalenten Bindungstyp haben ihre primäre Bindungsperson als nicht berechenbar in ihrem Verhalten erlebt. Dies hat zur Folge, dass in ihrem Internalen Arbeitsmodell keine Zuversicht in die Voraussagbarkeit und Verfügbarkeit der Bindungsperson hinterlegt ist. Ihr Bindungssystem ist dadurch ständig aktiviert, was sich darin äussert, dass das Kind die Bindungsperson nicht aus den Augen lässt und sich sehr anhänglich und unselbstständig verhält. Infolgedessen hat es Schwierigkeiten, sich in ein Spiel zu vertiefen und etwas Neues zu lernen. Dieses dauernde «auf der Hut sein» zu müssen, überträgt das Kind auch auf den Kontakt zur Klassenlehrperson. Es versucht darum mit allen Mitteln deren Daueraufmerksamkeit zu binden. Bekommt es diese nicht, kann es zu Ärger- und Wutreaktionen gegenüber der Lehrperson kommen. Das Kind erkennt, dass auch die Lehrperson seine Bindungswünsche nicht befriedigen kann und fühlt sich in seiner Erfahrung bestätigt, dass anderen nicht zu trauen ist und es selber nicht genügend liebenswert. Es hat ein ambivalentes Selbstbild entwickelt, in welchem es sich teils machtvoll, aber auch kleinkindlich und hilflos empfindet. Es versucht seine Lehrperson, einerseits durch Kontrollieren und andererseits durch Anklammern für sich zu gewinnen. Für die Lehrperson kann dieses Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers sehr aufreibend sein. Ist sie nicht in der Lage, die Gründe dahinter, nämlich die verzweifelte Suche nach Beziehung, richtig zu deuten, kann es sein, dass sie sich gegenüber diesem Kind zurückweisend verhält und dadurch das unerwünschte Verhalten des Kindes bestätigt und verstärkt.

Ein desorganisiert-desorientiert gebundenes Kind hat seine primäre Bindungsperson nicht feinfühlig, eventuell sogar vernachlässigend und/oder misshandelnd erfahren. Es kann auch sein, dass es von dieser getrennt wurde, ohne einen ebenbürtigen Ersatz zu bekommen. So hat sich ein Internales Arbeitsmodell herausgebildet, in dem es selber als hilflos und schutzlos und seine Bindungsperson als nicht beschützend oder gar furchteinflössend repräsentiert ist. Auf der Basis dieser Erfahrungen konnte es keine zusammenhängende Erwartungsstruktur bezüglich künftiger Interaktionen aufbauen. Möglicherweise musste es schmerzhaft, traumatische Erlebnisse aus seinem Bewusstsein wegsperren, so dass es diese in einem abgetrennten zweiten Internalen Arbeitsmodell gespeichert hat. Diese abgetrennten Bindungserfahrungen sind dem Kind nicht bewusst zugänglich, aber sie können sein Verhalten in bindungsrelevanten Situationen trotzdem stark beeinflussen. Das zeigt sich in unkontrollierten Ausbrüchen von abgetrennten Gefühlen, wenn diese in der Schule durch ein entsprechendes Erlebnis «erinnert» bzw. reaktiviert werden. Interventionen, die auf diese abgetrennten Systeme zielen, sind nicht im schulischen Kontext zu erbringen und benötigen ein therapeutisches Setting. Kinder mit diesem Bindungstypus zeigen oft ein entweder kontrollierend-straftendes oder ein kontrollierend-fürsorgliches Verhalten gegenüber ihrer Bindungsperson. Ersteres wird begünstigt dadurch, dass das Kind erlebt, dass die Bindungsperson ausser Kontrolle gerät, ihm Angst macht und nicht in der Lage ist, sein Bindungsverhalten zu beruhigen. Dadurch kann es keine geordnete Bindungsstrategie aufbauen und auch nicht

lernen, seine Gefühle zu regulieren. Es übernimmt das aggressive Verhalten seiner Bindungsperson und verhält sich ihr gegenüber kontrollierend und strafend. Das kontrollierend-fürsorgliche Verhalten als Folge einer desorganisiert-desorientierten Bindung entspringt der Erfahrung des Kindes, dass es von seiner Bindungsperson verlassen wird oder dass sie sich emotional vom Kind trennt. Dies erfordert seitens des Kindes die Unterdrückung seiner Bindungsbedürfnisse. Es versucht stattdessen die Nähe zu seiner Bindungsperson über kontrollierend-fürsorgliches Verhalten zu sichern. Dabei kann es sogar zu einer so genannten Rollenumkehr kommen, in dem das Kind die Fürsorge für seine Bindungsperson übernimmt. Kinder mit einem desorganisiert-desorientierten Bindungstyp übertragen ihr Internales Arbeitsmodell auch auf die Beziehung zu ihrer Lehrperson. Sie misstrauen der Lehrperson und anerkennen ihre Autorität nicht. Das zeigt sich z.B. darin, dass sie sich deren Anweisungen widersetzen, Aufgaben aus Versagensangst verweigern oder z. B. das dazugehörige Lernmaterial zerstören. Ein Kind mit diesem Bindungstyp erwartet von seiner Lehrperson, dass sie wie seine primäre Bindungsperson reagiert – mit Gewalt und Bestrafung oder indem sie es verlässt oder wegschickt. Es fordert diese Gegenaggressionen der Lehrperson förmlich heraus und drängt sie in die Rolle seiner primären Bindungsperson. Obwohl es eine Sehnsucht danach hat, gut behandelt zu werden, sucht es die Bestätigung seiner frühen Bindungserfahrungen, indem es versucht, frühere, belastende Situationen mit der Lehrperson zu reinszenieren. Dieses Verhalten ist für die Lehrperson sehr herausfordernd und verlangt ein hohes Mass an Sozialkompetenz, Selbsterfahrung und psychologischen Kenntnissen, damit sie nicht mitagiert. Ohne bindungsbasierte Interventionen können sich die Probleme weiter aufschaukeln. Es ist wichtig, dass die Lehrperson das Kind mit inkompatiblen Beziehungserfahrungen konfrontiert, um nicht das negative Internale Arbeitsmodell des Kindes zu bestätigen.

Zusammenfassend kann die Frage dahingehend beantwortet werden, dass das Internale Arbeitsmodell ein Kind in seinem emotional-sozialen Verhalten steuert; es zeigt dieses auch gegenüber seiner Lehrperson. Und zwar einerseits indem die darin gespeicherten Erwartungen an die primäre Bindungsperson auf die Erwartungen an die Lehrperson übertragen werden. Andererseits weil im Internalen Arbeitsmodell auch das Selbstwertgefühl des Kindes abgebildet ist, welches es mit in die Interaktion mit der Lehrperson bringt. Da die Interaktion wechselseitig verläuft, bringt nicht nur das Kind seine Bindungserfahrungen und -erwartungen ein, sondern jede Lehrperson reagiert ihrerseits auf das Verhalten des Kindes. Maladaptives Interaktionsverhalten seitens des unsicher oder desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindes kann als herausfordernd bezeichnet werden. Zudem bringt auch die Lehrperson ihr eigenes mehr oder weniger reflektiertes Internales Arbeitsmodell von Bindung in die Interaktion ein.

12.3 Beantwortung der 3. Unterfrage

3. Unterfrage: Inwieweit lassen sich Internale Arbeitsmodelle unsicher und desorganisiert-desorientiert gebundener Kindergartenkinder durch eine positive Lehrperson-Kind-Beziehung in Richtung mehr Sicherheit verändern? Und wie müsste diese Beziehung gestaltet werden?

Dass frühe Bindungserfahrungen durch die Wirkmacht des Internalen Arbeitsmodells sekundäre Beziehungen beeinflussen können, wurde in der Beantwortung der Unterfrage 2 bestätigt. Welchen Einfluss

sekundäre Beziehungen, speziell jene zwischen Lehrperson und Kind, wiederum auf das Internale Arbeitsmodell ausüben können, ist Gegenstand der Unterfrage 3.

Auch wenn bislang erst wenige Untersuchungen über die Wirkung korrigierender Bindungserfahrungen vorliegen, darf angenommen werden, dass Internale Arbeitsmodelle grundsätzlich als veränderbar gelten. Das ist insofern zentral, als dass sie dadurch erst zugänglich werden für gezielte schulische Interventionen und Therapien. Theoretisch gesehen, können bestehende Internale Arbeitsmodelle von Bindung in jeder angenommenen Organisationsform durch neue Erfahrungen verändert werden. Geht man von einem generalisierten Internalen Arbeitsmodell aus, können neue Bindungserfahrungen mit einer feinfühligem Lehrperson in dieses generalisierte Internale Arbeitsmodell integriert werden und dieses dadurch positiv beeinflussen. Als Ergebnis, mit Annahme dieser Organisationsform, würde die Bindungssicherheit des Kindes generell vergrößert.

Geht man davon aus, dass sich keine Generalisierung einstellt und eine Kind mit jeder Bezugsperson ein separat funktionierendes Internales Arbeitsmodell aufbaut, dann kann sich auf der Basis einer Lehrperson-Kind-Beziehung ein Internales Arbeitsmodell entwickeln, das seine Wirkung zumindest personenspezifisch, das heisst in der Interaktion mit der betreffenden Lehrperson entfaltet. Das könnte allerdings bedeuten, dass sich die Sicherheit, die ein Kind durch diese positiv gestaltete Lehrperson-Kind-Beziehung erhält, nicht auf ein unsicheres Internales Modell mit einer primären Bindungsperson übertragen lässt. Es wäre eher so zu verstehen, dass dieses neue Modell, welches die Lehrperson als zuverlässig, responsiv und verfügbar abbildet, parallel zum etablierten besteht, in welchem die primäre Bindungsperson z. B. als unberechenbar repräsentiert ist. Die daraus entstehende Diskontinuitätserfahrung wird in der Literatur als Basis erachtet, um eine Verhaltensänderung beim unsicher gebundenen Kind zu bewirken.

Der Beziehungsaufbau gestaltet sich unter belastenden, konflikthaften Situationen sehr schwierig. Deshalb sind gezielte, auf die individuellen bindungsbedingten Schwierigkeiten der Kinder abgestimmte Interventionen nötig, um dem Kind Diskontinuitätserfahrungen zu ermöglichen. In der Praxis bedeutet das, dass die Lehrperson planvoll in kleinen Schritten vorgehen muss. Veränderungen von Verhaltensstrategien, die sich über mehrere Jahre zwischen Kind und primärer Bindungsperson gebildet und durch wiederholte Erfahrungen verfestigt haben, sind nicht einfach vorzunehmen und die Lehrperson braucht dazu Wissen, Ausdauer, Geduld und auch Unterstützung durch ein kooperatives Schulteam, das die Beziehungsgestaltung als Teamaufgabe versteht. Speziell anspruchsvoll ist es für die Lehrperson, wenn das Kind, als Zeichen, dass es das Beziehungsangebot der Lehrperson anzunehmen bereit ist, beginnt, seine frühen Bindungserfahrungen mit der Lehrperson zu reinszenieren. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder verhalten sich dann beispielsweise häufig aggressiv gegenüber ihrer Lehrperson, ambivalent gebundene Kinder zeigen starke Abhängigkeitswünsche und Ärger-Reaktionen. Gelingt es der Lehrperson durch Zuverlässigkeit und Konsistenz zu einer sicheren Basis für das Kind zu werden, kann es sein, dass sich ein ambivalent gebundenes Kind soweit stabilisiert, dass es sich auf den Lernstoff konzentrieren und sein störendes aufmerksamkeitsheischendes Verhalten zu Gunsten von Interesse am Lernstoff aufgeben kann. Gelingt es der Lehrperson, einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind das Gefühl zu geben, es sei akzeptiert und wertgeschätzt, kann es anfangen, sich ohne Angst die Unterstützung der Lehrperson zu holen. Dies hat zur Folge, dass es nun entspannter lernen kann, weil es

sich nicht mehr mit Grosstuererei oder Distanziertheit vor Zurückweisung schützen muss. Gelingt es der Lehrperson, einem desorganisiert-desorientiert gebundenen Kind zu vermitteln, dass es in der Schule an einem sicheren Ort ist, kann das als Erfolg gewertet werden. Die pädagogische Bearbeitung von Metaphergeschichten hat sich als Methode zur Beziehungsgestaltung mit Kindern, die diesem Bindungstypus angehören, bewährt. Desorganisiert-desorientiert gebundene Kinder sind in der Regelschule aber kaum ohne zusätzliche sonderpädagogische Massnahmen und therapeutische Hilfe zu integrieren. In der konsultierten Literatur besteht Einigkeit darüber, dass Kinder mit diesem Bindungstypus möglichst früh erfasst werden müssen, damit sich die Entwicklungs- und Verhaltensprobleme als Folge einer hochunsicheren Bindungsentwicklung nicht zu einer längerfristigen emotional-sozialen und Bildungsbenachteiligung werden.

Die Basis einer positiven Beziehungsgestaltung stellt die sensitive professionelle Responsivität einer Lehrperson dar. Deren Grundpfeiler sind Zugänglichkeit und Aufmerksamkeit. Beide Fähigkeiten benötigen eine akzeptierende, wertschätzende Haltung der Lehrperson gegenüber den Kindern. Dies bedingt ein Sich-Einlassen und eine innere Beteiligung der Lehrperson in der Interaktion mit dem Kind. Ausserdem soll die Lehrperson ein positives emotionales Klima schaffen, die Gefühle der Kinder einbeziehen und deren Autonomie respektieren. Sie soll die Kinder motivieren und sie bei ihren Explorationsversuchen unterstützen. Ihre Art der Vermittlung soll altersadäquat und feinfühlig gegenüber der unterschiedlich geprägten Kultur der Kinder sein. Rituale, klar geregelte Abläufe und das feinfühliges Setzen von Grenzen sollen den Kindern Sicherheit und Halt geben. Das Konzept «Banking-Time» bietet eine praktikable Möglichkeit, eine belastete Beziehung zwischen Lehrperson und Kind zu verbessern. Es werden sozusagen gute gemeinsame Erfahrungen «angespart», die sich stabilisierend auf die Lehrperson-Kind-Beziehung auswirken können. Dadurch können bereits festgefahrene Interaktionsmuster zwischen Lehrperson und Kind durchbrochen und alternative Verhaltensweisen gelernt werden.

Kritisch ist dazu anzumerken, dass es um einiges schwieriger für die Lehrperson ist, diese Grundsätze einzuhalten, wenn sie mit stark herausforderndem Verhalten eines unsicher gebundenen Kindes konfrontiert ist. Um in schwierigen Situationen professionell sensitiv und responsiv reagieren zu können, braucht die Lehrperson darum ein gesichertes Handlungsrepertoire und ihrerseits eine sichere Basis, von welcher aus sie der grossen Herausforderung begegnen kann. Es ist deshalb wichtig, dass sie sich regelmässig mit einem unterstützenden Team austauschen und sich auch im Notfall auf den Rückhalt der Kolleginnen, Kollegen und der Schulleitung verlassen kann. Als Lehrperson sollte sie ihre eigene «Bindungsgeschichte» reflektieren und allfällige Probleme in einer Supervision klären. Das ist insofern wichtig, als dass sie sonst Gefahr läuft, unbewusst ihre eigenen unreflektierten Bindungserfahrungen in die Interaktion hineinzutragen. Dadurch könnte es zu einer von ihr nicht bemerkten Gegenübertragung kommen.

In der vorliegenden Arbeit konnte dargelegt werden, dass sich im Rahmen der Lehrperson-Kind-Beziehung einerseits die Probleme von bindungsunsicheren Kindern zeigen und andererseits der Lehrperson-Kind-Beziehung auch eine Schlüsselfunktion zu deren Bearbeitung zukommt. Daraus kann geschlossen werden, dass sich eine feinfühliges bindungsgeleitete Intervention in der Schule positiv auf das emotional-soziale Verhalten eines unsicher bzw. desorganisiert-desorientiert gebundenen Kindes auswirken kann – positiv im Sinne einer Symptomverbesserung. Ob sie zu einer generellen Verbesserung der

Bindungssicherheit führt, muss noch besser erforscht werden. Auch zur Überprüfung und weitergehenden Interpretation der Wirksamkeit von schulischen bindungsgeleiteten Interventionen für desorganisiert-desorientiert gebundene Kinder müssen noch vermehrt Daten erhoben werden.

12.4 Beantwortung der Hauptfrage

Hauptfrage: Inwiefern beeinflussen frühe Bindungserfahrungen mit den primären Bindungspersonen den Aufbau einer Beziehung zwischen Kindergartenkind und seiner Klassenlehrperson?

Wie in den vorangegangenen Ausführungen zur Beantwortung der Unterfragen dargelegt wurde, sind die frühen Bindungserfahrungen mit den primären Bindungspersonen massgebend für den Aufbau einer Beziehung zwischen Kindergartenkind und seiner Klassenlehrperson.

Frühe Bindungserfahrungen, die sich wiederholen, verdichten sich zu so genannten Internalen Arbeitsmodellen. Diese haben Modellfunktion für nachfolgende sekundäre Bindungen und Beziehungen. Denn das Kind überträgt seine darin gespeicherten Erwartungen an das Verhalten seiner wichtigsten Bindungsperson und die Beurteilung seines Stellenwerts und seiner Bedeutung innerhalb dieser Bindungsbeziehung auch auf die Beziehung zur Lehrperson. Es entwickelt eine seinem Internalen Arbeitsmodell entsprechende Verhaltensstrategie und erwartet in der Lehrperson-Kind-Beziehung eine ähnliche Qualität wie in der primären Bindungsbeziehung. Im Verhalten unsicher und speziell desorganisiert-desorientiert gebundener Kinder spiegeln sich deshalb möglicherweise angsterregende, verunsichernde und stressvolle frühe Bindungserfahrungen. Aus Angst vor einer erneuten Zurückweisung, Trennung oder Misshandlung zeigen die betroffenen Kinder paradox anmutende oder aggressive Formen von Verhalten gegenüber ihrer Lehrperson. Aus der Perspektive der Bindungstheorie können Formen herausfordernden Verhaltens in der Schule als Mitteilung gelesen werden, dass sich ein Kind hin- und hergerissen fühlt zwischen dem starken Wunsch nach einer Beziehung zur Lehrperson und der übermächtigen Angst vor derselben. Auf diese Übertragung und die daraus resultierenden unangepassten Verhaltensstrategien können Lehrpersonen mit einer Gegenübertragung reagieren, wenn sie sich den zugrunde liegenden Mechanismen nicht bewusst sind. Dadurch kann sich eine emotionale Verstrickung der Lehrperson ereignen, die sich ungünstig auf den Aufbau einer positiven Lehrperson-Kind-Beziehung auswirken kann. Diese kann sich z. B. dadurch äussern, dass sie sich durch Strafen und stark einengende Massnahmen zu schützen versucht. Vom Kind mit einer unsicheren Bindung kann dieses Lehrpersonenverhalten als Abbruch des Beziehungsangebots interpretiert werden, was zu einer Verstärkung der bindungsbedingten Probleme in der Lehrperson-Kind-Beziehung führen kann. Macht sich die Lehrperson diese Mechanismen jedoch bewusst und ist in der Lage, feinfühlig und bindungsgeleitet zu intervenieren, kann das Kind die Schule als sicheren Ort erfahren und die Beziehung zur Lehrperson als positive Beziehungserfahrung verinnerlichen. Ob eine positive Beziehungserfahrung mit der Lehrperson generell zu mehr Bindungssicherheit bei einem bindungsunsicheren Kind führt, konnte nicht bestätigt werden.

In der Einleitung wurde gefragt, ob möglicherweise Bindungsprobleme des Kindes, erworben in der Familie, hinter seinem herausfordernden Verhalten gegenüber seiner Klassenlehrperson stehen könnten. Auf Grund der hier dargelegten Erkenntnisse kann diese Annahme bestätigt werden. Die Bindungstheorie wird von Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen als mögliches Erklärungsmodell für herausforderndes Verhalten eines Kindes gegenüber seiner Lehrperson hinzugezogen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die bindungstheoretische Sichtweise Lehrpersonen darin unterstützen kann, unangepasstes Verhalten eines Kindes als Bindungssignale wahrzunehmen, zu deuten und feinfühlig darauf zu reagieren.

13. Zentrale Erkenntnisse für die Praxis

In diesem Kapitel werden die wichtigsten persönlichen Erkenntnisse der Verfasserin aus der Auseinandersetzung mit der Fragestellung beschrieben. Es werden bindungstheoretische Überlegungen zu zwei ausgewählten, relevanten Themen der Schulpraxis angestellt. In den Ausführungen wird der praktische Nutzen der Bindungstheorie kritisch eingeschätzt und mögliche Aufgaben der schulischen Heilpädagogin skizziert.

13.1 Wichtigste persönliche Erkenntnisse

Besonders bedeutungsvoll und heilpädagogisch relevant erachtet die Verfasserin die Erkenntnis, wonach nur sicher gebundene Kinder ihre Bedürfnisse nach Sicherheit und Schutz angemessen zum Ausdruck bringen können. Unangepasstes Verhalten eines Kindes in der Schule kann deshalb als Versuch gedeutet werden, auf diese Not aufmerksam zu machen. Denn die Sehnsucht nach einer Beziehung zur Lehrperson und die gleichzeitige Angst, von dieser abgelehnt zu werden, können sich bei einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind in Form von abweisendem Verhalten zeigen. Beginnt das Kind eine Beziehung zur Lehrperson aufzubauen, kann es zu aggressiven Verhaltensformen dieser gegenüber kommen. Das kann sehr belastend für die Lehrperson sein. Aus bindungstheoretischer Perspektive betrachtet, ist dieses Verhalten jedoch als Erfolg in der Beziehungsgestaltung durch die Lehrperson zu begreifen, denn das bindungsunsichere Kind zeigt damit, dass es anfängt auf die feinfühligsten Beziehungsangebote der Lehrperson einzugehen. Dabei werden aber frühe schmerzhaftige Bindungserfahrungen reaktiviert und auf die Lehrperson-Kind-Beziehung übertragen. Dadurch kann sich das herausfordernde Verhalten des Kindes intensivieren. Bindungstheoretische Überlegungen können der Lehrperson helfen, das aggressive Verhalten des Kindes als eine grosse Angst vor einer erneuten Zurückweisung zu deuten. Aus Sicht der Verfasserin ist es deshalb sehr wichtig, dass Lehrpersonen, die mit starken Abhängigkeitstendenzen und vermeidendem oder aggressivem Verhalten von Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind, auch bindungstheoretische Überlegungen anstellen. Diese können den Schlüssel zum besseren Verständnis der Situation und zur Entwicklung von geeigneten Interventionen sein.

13.2 Bindungstheoretische Überlegungen im Rahmen des förderdiagnostischen Vorgehens

Leider verfügen schulische Heilpädagoginnen in der Regel nicht über die speziell erforderlichen Weiterbildungen, um die diagnostischen Instrumente wie z. B. das Geschichtenergänzungsverfahren in der Schule einzusetzen. Dieser Umstand verweist auf Grenzen, die der Einsatz der Bindungstheorie im Schulkontext hat: die schulische Heilpädagogin in der Regelklasse der Volksschule kann die Bindungssicherheit eines Kindes zwar einschätzen, aber nicht diagnostizieren. Hingegen ist eine schulische Heilpädagogin nach Ansicht der Verfasserin in der Lage, auf der Basis von gezielten, gut dokumentierten Beobachtungen und Gesprächsprotokollen Hypothesen zur Bindungssicherheit eines Kindes zu bilden. Es geht dabei darum, herauszufinden, wann und wie das Kind Bindungs- bzw. Explorationsverhalten zeigt, ob es seine Beziehungswünsche und -ängste gegenüber der Klassenlehrperson offen zeigt oder allenfalls hinter herausforderndem oder abweisendem Verhalten «versteckt». Da sich die kindlichen Verhaltensstrategien in der Interaktion mit der Lehrperson zeigen, gilt es auch die mehr oder weniger feinfühlig professionelle Responsivität der Klassenlehrperson gegenüber dem Kind in die Beobachtungen aufzunehmen und geeignete Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung z. B. im Rahmen einer kollegialen Beratung zu thematisieren.

Die schulische Heilpädagogin kann direkt im Unterricht als Unterstützerin wirken, indem sie z.B. regelmässig während einer Viertelstunde die Klassenführung übernimmt und damit der Klassenlehrperson die Möglichkeit bietet, sich im Rahmen des Konzepts «Banking-Time» auf die Beziehungsgestaltung mit einem einzelnen Kind zu konzentrieren.

Erkenntnisse aus der Bindungstheorie belegen, dass eine Lehrperson-Kind-Beziehung nie losgelöst von der Eltern-Kind-Bindung zu betrachten ist. Deshalb tragen Elterngespräche entscheidend zum Verständnis der Situation bei. In behutsam geführten Gesprächen mit den engsten Bezugspersonen des Kindes und der Klassenlehrperson kann die schulische Heilpädagogin versuchen die «Bindungsgeschichte» des Kindes zu ergünden. Gleichzeitig macht die Bindungsforschung aber klar, dass schwerwiegende familiäre Probleme und Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Bindung nicht im Rahmen der Schule, sondern nur in einem therapeutischen Setting bearbeitet werden sollen.

Pädagogische Strategien, die dazu dienen, dass Kinder mit herausforderndem Verhalten ihre Lehrperson als sichere Basis nutzen können, eignen sich besonders gut für Kindergartenkinder. So sind z. B. so genannte Versorgungsspiele und die Bearbeitung von Metaphergeschichten altersadäquat und lassen sich gut ins kleine und grosse Rollenspiel integrieren. Dadurch wirken diese bindungsgeleitete Interventionen nicht stigmatisierend für ein Kind, sondern passen in die Freispielangebote im Kindergarten und können sowohl durch die Klassenlehrperson als auch durch die schulische Heilpädagogin initiiert werden.

Führen bindungstheoretische Überlegungen zu bindungsgeleitete Interventionen, müssen diese auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Erweisen sich die Interventionen im Schulalltag als unterstützend, darf daraus geschlossen werden, dass die Interpretation der Beobachtungen aus bindungstheoretischer Sicht zu einem guten Fallverständnis geführt haben. Auf dieser Basis können nebst den schulischen

Fördermassnahmen nötigenfalls auch therapeutische Interventionen eingeleitet werden. Bindungsforschende geben jedoch zu bedenken, dass längere Zeiträume nötig sind, wenn es darum geht, eine positive Veränderung unangepasster Bindungsstrategien zu erzielen.

13.3 Bindungstheoretische Überlegungen für die Zusammenarbeit mit dem Frühbereich

In der Bindungsforschung wird der Wert einer guten Kooperation zwischen den Fachkräften betont, die mit unsicher gebundenen Kindern arbeiten. Speziell erwähnt werden soll an dieser Stelle die Zusammenarbeit im Frühbereich: Dieser wird aus Sicht der Verfasserin noch zu wenig Bedeutung beigemessen. Ein Erfahrungs- und Informationsaustausch schon vor der Einschulung wäre sinnvoll, weil sich bindungsbedingte Probleme von Kindern bereits früh zeigen und gemäss Forschungserkenntnissen auch möglichst früh bearbeitet werden sollten. Ein gemeinsam konzipierter Übergang von der Kita in den Kindergarten würde aus bindungstheoretischer Perspektive insofern Sinn machen, als dass Übergänge, verbunden mit Abschiednehmen und Aufbruch ins Unbekannte, besonders von bindungsunsicheren Kindern als krisenhaft erlebt werden können. Darüber hinaus könnte sich die Schule durch eine frühe Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen aus dem Frühbereich besser auf Kinder vorbereiten, die von einer Beeinträchtigung in der emotional-sozialen Entwicklung betroffen sind. Das betrifft z. B. Klassengrösse, -zusammensetzung und Ressourcen der Förderlehrpersonen. In einer entsprechenden Zusammenarbeit zwischen Frühbereich und Schule könnte die schulische Heilpädagogin eine wichtige Rolle als «Netzwerkerin» übernehmen. Kritisch ist dazu anzumerken, dass aus Gründen des Datenschutzes ein solcher Austausch zuerst seitens der Behörden offiziell geregelt werden müsste.

14. Reflexion

Dieses Kapitel beginnt mit der Überprüfung der persönlichen Zielsetzung, die in der Einleitung formuliert wurde. Danach wird das methodische Vorgehen reflektiert. Den Abschluss macht eine Überlegung über eine weiterführende Forschungsfrage.

14.1 Überprüfung der persönlichen Zielsetzungen

Das Ziel, mögliche Zusammenhänge zwischen Bindungsproblemen und Schwierigkeiten in Lehrpersonen-Kind-Beziehungen zu ergründen und zu klären, konnte mit dieser Arbeit erreicht werden. Indem das Konzept des Internalen Arbeitsmodell als Verbindung zwischen frühen Bindungs- und späteren Beziehungserfahrungen ausfindig gemacht werden konnte, ist es gelungen, Wirkmechanismen und Zusammenhänge darzulegen. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik konnte sich die Verfasserin praxisrelevantes Begründungswissen erarbeiten, das sie in der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen und als Beraterin im schulischen Umfeld gut einsetzen kann. Darüber hinaus können die hier gewonnenen Erkenntnisse den Prozess der Förderdiagnostik bereichern. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung von Problemanalyse und -verständnis. Eine Einschränkung ergibt sich aus

dem Umstand, dass die Anwendung diagnostischer Verfahren eine spezielle Ausbildung erfordert. Aus diesem Grund ist auch hier eine enge Zusammenarbeit zwischen schulischer Heilpädagogin, Klassenlehrperson, Eltern und dem schulpyschologischen Dienst unabdingbar.

14.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das gewählte Vorgehen hat sich grundsätzlich bewährt. Leitend für das methodische Vorgehen war das Vorwissen über Erkenntnisse der Bindungsforschung, welches gemäss einem hermeneutischen Zirkel durch das Beforschen der Literatur erweitert und im Hinblick auf die Fragestellung verfeinert wurde. Dieses eher netzartig aufgebaute Wissen wurde in Mind-Maps visualisiert und festgehalten, was sich als fortlaufende Arbeitsmethode geeignet hat. Das Mind-Mapping diente zur Klärung der Wirkzusammenhänge und machte die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer Eingrenzung sichtbar.

Die Präzisierung der Hauptfrage und der Unterfragen entwickelte sich prozessartig: Durch die immer gezieltere Materialsuche liess sich die Fragestellung verdeutlichen. Umgekehrt half die präzisierte Fragestellung, die Literaturrecherche und Leseart zu verfeinern. Die Unterfragen waren leitend für die Beantwortung der Hauptfrage. Sie bildete den «roten Faden» zum Aufbau der vorliegenden Arbeit. Die grösste Herausforderung für die Verfasserin bildete die Hierarchisierung und Begrenzung des Materials und die Erarbeitung eines stringenten Ablaufs.

Die Bearbeitung der Fragestellung in Form einer Literaturlarbeit erfolgte auf der Basis eines grossen Literaturkorpus, was die Quellensuche und -Verwaltung entsprechend zeitintensiv und anspruchsvoll machte. Rückblickend gestaltete sich vor allem die Suche nach Forschungsberichten aus bindungstheoretischer Perspektive zur Lehrperson-Kind-Beziehung und zu konkreten bindungsgeleiteten Interventionen auf der Kindergartenstufe als Herausforderung. Dieser Umstand bestätigt die in der Einleitung angestellte Vermutung, wonach Erkenntnisse der Bindungsforschung noch wenig in die Förderdiagnostik im Kindergarten, generell in den Bildungsprozess, einbezogen werden. Erschwerend erwies sich auch der Umstand, dass sich Autoren und Autorinnen verstärkt auf die Erforschung der Bindungsthematik von Säuglingen und Kleinkindern konzentrieren und diese für die mittlere Kindheit noch weniger erforscht ist.

14.3 Ausblick und weiterführende Forschungsfragen

Durch Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie und der Forschungsfrage hat die Verfasserin etliche interessante Themen gestreift, die im vorliegenden Beitrag nicht oder nicht vertieft bearbeitet werden konnten. An Stelle einer Aufzählung von weiterführenden Forschungsfragen soll *ein* Themenkomplex etwas ausführlicher dargelegt werden. Es handelt sich dabei um Überlegungen zur Rolle der Geschlechterfrage in der Bindungsforschung.

Grossmann und Grossmann (2014a, S. 234) halten fest, die Bindungstheorie postuliere, dass sich die Eltern in ihren Rollen und Aufgaben hinsichtlich der Entwicklung des Kindes optimalerweise ergänzen

würden. Trotzdem scheint die Bindungsforschung die Geschlechterfrage eher nebensächlich zu behandeln. Das zeigt sich u. a. darin, dass trotz aktuellem Rollenverständnis, wonach beide Elternteile sich abwechselungsweise um die Kinderbetreuung kümmern, in der Literatur die primäre Bindung in der Regel als eine Mutter-Kind-Bindung identifiziert wird. Die Auseinandersetzung mit der Vater-Kind-Bindung und der Frage, ob Mädchen und Jungen die gleichen Bindungs- und Explorationsbedürfnisse sowie Verhaltensweisen zeigen, finden in der Fachliteratur erstaunlich wenig Platz.

Auch auf eine Differenzierung nach Geschlecht der Lehrperson hinsichtlich einer sensitiv-responsiven Interaktions- und Beziehungsgestaltung ist die Verfasserin nicht gestossen. Dabei wäre die Erforschung der Geschlechterfrage auch im Kontext der Lehrperson-Kind-Beziehung von Interesse. Es stellen sich folgende Fragen: Spielt das Geschlecht des Kindes eine Rolle bezüglich Häufigkeit des Bindungstyps? Unterscheiden sich Mädchen und Jungen in der Art, wie sie frühe Bindungserfahrungen mit den Lehrpersonen reinszenieren und spielt es dabei eine Rolle, ob die Lehrperson eine Frau oder ein Mann ist? Unterscheiden sich die pädagogischen Beziehungsangebote, welche männliche und weibliche Lehrpersonen ihren männlichen und weiblichen Schülerinnen und Schülern machen? Reagieren männliche und weibliche Lehrpersonen unterschiedlich auf herausforderndes Verhalten seitens unsicher- bzw. desorganisiert-desorientiert gebundener Schülerinnen und Schüler? Müssten bindungsgeleitete Interventionen geschlechtsspezifisch ausgerichtet werden? Die Beantwortung dieser Fragen könnte u. a. einen Beitrag leisten in der Aus- und Weiterbildung, Beratung und Supervision der Lehrpersonen.

Die Verfasserin ist der Ansicht, dass die Erforschung der Geschlechterfrage in der Bindungstheorie zu deren Weiterentwicklung beitragen könnte, z. B. durch die Schärfung des Bewusstseins für den elementaren Beitrag, den Väter und Lehrer als Bezugspersonen in Bindung und Beziehung zu Hause und in der Schule leisten bzw. leisten könnten. Ausserdem könnten diese Erkenntnisse Bildungspolitikern und -politikerinnen motivieren, Anstrengungen zu unterstützen, um vermehrt Väter als Entwicklungsbegleiter ihrer Kinder anzusprechen und Männer für den Lehrberuf auf der Primarstufe zu begeistern.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Kreis im Kindergarten</i> ; Zeichnung Sonja Pfäßli	Titelseite
Abbildung 2: <i>Hermeneutischer Zirkel nach Gadamer</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	10
Abbildung 3: <i>Schematische Darstellung der Entwicklung Internaler Arbeitsmodelle, bezogen auf die vier Bindungstypen</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	23
Abbildungen im Anhang	
Abbildung 4: <i>Erstes Mindmap zum Thema Bindung</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	78
Abbildung 5: <i>Zweites Mindmap zum Thema Bindung</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	79
Abbildung 6: <i>Schematische Darstellung zum Beziehungsaufbau zwischen Kind und Lehrperson</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	80
Abbildung 7: <i>Unsicher-vermeidende Bindung, Skizze zur Bildung und Funktion eines Internalen Arbeitsmodells</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	81
Abbildung 8: <i>Schematische Darstellung von Organisationsformen Internaler Arbeitsmodelle</i> ; Darstellung Sonja Pfäßli	81
Abbildung 9: <i>Verbindung</i> ; Zeichnung Sonja Pfäßli	Rückseite

Literaturverzeichnis

Ahnert, L. (2007). *Entwicklungspsychologische Aspekte der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern. Expertise von Prof. Dr. Lieselotte Ahnert Lehrstuhl für Entwicklungsförderung und Diagnostik Humanwissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln*. Zugriff am 1.9.2017 unter: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/EKALT/14_EK2/Gutachten/ExpertiseAhnert2007.pdf

Ahnert, L. (2010). *Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung - Bildung - Betreuung: öffentlich und privat*. Berlin: Springer

Bauer, J. (2007). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. (8. Aufl.). Hamburg: Hoffmann und Campe

- Becker-Stoll, F. (2014). *Von der Eltern-Kind-Bindung zur Erzieherin-Kind-Beziehung*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 152-169). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Bowlby, J. (2001). *Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bindungen*. (2., um ein Vorwort erweiterte Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Bowlby, J. (2006). *Trennung. Angst und Zorn*. München: Reinhardt
- Bowlby, J. (2010). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung*. (6. Aufl.). München: Reinhardt
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (3. Aufl.). München: Reinhardt
- Bretherton, I. (2010). *Konstrukt des inneren Arbeitsmodells. Bindungsbeziehungen und Bindungsrepräsentationen in der frühen Kindheit und im Vorschulalter*. In Brisch, K.H., Grossmann, K.E., Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (S. 13-46). (3. Aufl.) Stuttgart: Klett-Cotta
- Brisch, K.H. (2010). *Bindungsstörungen. Theorie, Psychotherapie, Interventionsprogramme und Prävention*. In Brisch, K.H., Grossmann, K.E., Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (S. 353-273). (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Brisch, K.H. (2014). *Bindung, Psychopathologie und gesellschaftliche Entwicklung*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 350-373). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Brisch, K.H. (2016). *Ein Gefühl von Urvertrauen*. In *Mit Kindern wachsen*. (Juli 2016). Zugriff am 11. 1. 2017 unter: http://www.khbrisch.de/files/mkw_ausgabe_juli_brisch_gefuehl_von_urvertrauen.pdf
- Brisch, K.H. (2017). *Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie*. (14. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Duden. Zugriff am 23.9.2017 unter: https://www.google.ch/search?q=metaanalyse+definition&oq=metaanalyse&gs_l=psy-ab.1.3.0I4.2854.7216.0.9800.11.11.0.0.0.78.737.11.11.0...0...1.1.64.psy-ab..0.11.733...0i131k1j0i67k1j0i10k1.0.i0bZ12SYp1Y
- Elsner, B. & Pauen, S. (2012). *Vorgeburtliche Entwicklung und früheste Kindheit*. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg., Nachfolger von Oerter, R. & Montada, L.). *Entwicklungspsychologie* (S. 159-185). (7., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz
- Fremmer-Bombik, E. (2015). *Innere Arbeitsmodelle von Bindung*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S.109-119). (7. Aufl.). Stuttgart: Klett Cotta
- Friedman, S.L. & Boyle, E. (2014). *Die Mutter-Kind-Bindung in der NICHD-Studie »Early Child Care and Youth Development«: Methoden, Erkenntnisse und zukünftige Ausrichtungen*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und*

- Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 94-151). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Fröhlich, W.D. (1993). *Wörterbuch zur Psychologie*. (19., bearbeitete, erweiterte Aufl.). München: dtv
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Geddes, H. (2014). *Bindung, Verhalten und Lernen*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 170-186). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Gloger-Tippelt, G. (2010). *Warum wir Bindung brauchen – empirisches Wissen und einige Mythen*. In Piper, M. (Hrsg.). *Neues aus Wissenschaft und Lehre*. Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität. Zugriff am 25.3.2017 unter: <http://dup.oa.hhu.de/456/1/Gloger-Tippelt.pdf>
- Gloger-Tippelt, G. (2014). *Individuelle Unterschiede in der Bindung und Möglichkeiten ihrer Erhebung bei Kindern*. In Ahnert, L. (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 82-109). (3. Aufl.). München: Reinhardt
- Gloger-Tippelt, G. & König, L. (2009). *Bindung in der mittleren Kindheit. Das Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung 5- bis 8- jähriger Kinder (GEV-B)* Weinheim: Beltz
- Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (2006). *Bindung und Bildung. Über das Zusammenspiel von Psychischer Sicherheit und Kulturellem Lernen*. In: *frühe Kindheit Nr.6/2006*.
- Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (2014a). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit*. (6., vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (2014b). *Fünfzig Jahre Bindungstheorie: der lange Weg der Bindungsforschung zu neuem Wissen über klinische und praktische Anwendungen*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 12-51). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Gutknecht, D. (2015). *Bildung in der Kinderkrippe. Wege zur professionellen Responsivität*. (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Günther, C. (2012). *Bindung und Lernbehinderung. Der Einfluss von Bindungsqualität auf Beziehungsgestaltung und Sozialverhalten*. Münster: Waxmann
- Hattie, J. & Yates, G.C.R. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning and the Science of How We Learn» besorgt von Beywl, W. & Zierer, K. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (4., überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt
- Hopf, C. (2005a). *Zur Bedeutung der Bindungstheorie für die Arbeit in Erziehungsstellen*. Zugriff am 8. 4. 2017 unter: http://www.erev.de/auto/Downloads/Skripte_2005/Erziehungsstellen/2005_Hopf.pdf

- Hopf, C. (2005b). *Frühe Bindungen und Sozialisation. Eine Einführung*. Weinheim: Juventa
- Julius, H. (2009). *Bindungsgeleitete Interventionen in der schulischen Erziehungshilfe*. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B., Kissgen, R. (Hrsg.). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S. 293-315). Göttingen: Hogrefe
- Julius, H. (2010). *Bindungsgeleitete schulische Interventionen*. In Hartke, B., Koch, K. & Diehl, K. (Hrsg.). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe* (S. 280-293). Stuttgart: Kohlhammer
- Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B., Kissgen (2009). *Einführung ins Kapitel Diagnostik*. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B., Kissgen, R. (Hrsg.). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S. 87-89). Göttingen: Hogrefe
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2016). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden*. (4., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media
- Klemenz, B. (2012). *Ressourcenorientierte Erziehung. Ein grundbedürfnisorientiertes und neurobiologisch gestütztes Erziehungsmodell*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
- Kruse, O. (2002). *Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium*. (9. Aufl.). Frankfurt/Main: Campus
- Linsen, C. & Luder, R. (2012). *Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt. Zugriff am 17. 8. 2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/40_1352906770843.spooler.download.1392191888024.pdf/verhaltensauffaelligkeit_def_ausdruck.pdf
- Lohaus, A., Ball, J. & Lissmann, I. (2014). *Frühe Eltern-Kind-Interaktion*. In Ahnert, L. (Hrsg.) *Frühe Bindung* (S.147 -161). (3. Aufl.). München: Reinhardt
- Lyons-Ruth, K., Melnick, S. & Bronfman, E. (2010). *Desorganisierte Kinder und ihre Mütter. Modelle feindselig-hilfloser Beziehungen*. In Brisch, K.H., Grossmann, K.E., Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (S. 249-276). (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Marvin, B. (2014). *Das Verständnis von oppositionellem und zerstörerischem Verhalten von Kindern aus der Perspektive des »Sicherheitskreises« (»Circle of Security« ®)*. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 187-212). (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz
- Mohr, L. & Neuhauser, A. (n.d.). *Banking Time*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Neuhauser, A. & Schernhardt, P. (2017). *Dynamiken herausfordernden Verhaltens verstehen – Handlungsmöglichkeiten finden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Petermann, F. & Helmsen, J. (2008). *Aggressives Verhalten im Unterricht*. In Schweer, M.K. W. (Hrsg.) *Lehrer - Schüler- Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S. 395-433). (2., vollständig überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Sozialwissenschaften
- Rass, E. (2012a). *Bindung und Sicherheit im Lebenslauf. Psychodynamische Entwicklungspsychologie*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett- Cotta
- Rass, E. (Hrsg.). (2012b). *Allan Schore: Schaltstellen der Entwicklung. Eine Einführung in die Theorie der Affektregulation mit seinen zentralen Texten*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Rass, E. (2010). *Bindungssicherheit und Affektregulation im pädagogischen Handlungsfeld. Der Lehrer als Beziehungs- und Kulturarbeiter*. In Göppel, R., Hirblinger, A., Hirblinger, H. & Würker, A. (Hrsg.). *Schule als Bildungsort und «emotionaler Raum». Der Beitrag der Psychoanalytischen Pädagogik zu Unterrichtsgestaltung und Schulkultur*. Schriftenreihe der Kommission Psychoanalytische Pädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (S. 111-124). Opladen & Farmington Hills, MI: Budrich
- Rauh, H. (2008). *Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit*. In Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie* (S. 149-224). (6., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz
- Rauh, H. (2012). *Erste Bindung (12-13 Monate)*. In Stokowy, M. & Sahhar, N. (Hrsg.). *Bindung und Gefahr. Das dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung* (S. 33-56). Giessen: Psychosozial-Verlag
- Remsperger, R. (2013). *Reaktionen von Kindern auf eine höhere bzw. geringere sensitive Responsivität in unterschiedlichen pädagogischen Situationen*. In Fröhlich-Gildhoff, K, Nentwig-Gesemann, I., König, A., Stenger, U. & Weltzien, D. (Hrsg.). *Forschung in der Frühpädagogik VI. Schwerpunkt: Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern* (S. 119-141). Freiburg i. Br.: Forschung - Entwicklung - Lehre
- Roth, G. & Strüber, N. (2015). *Wie das Gehirn die Seele macht*. (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber
- Ruckstuhl, U. (2015). *Beziehung, Zugehörigkeit, Bindung im Klassenzimmer. Bedeutung für Lehrer/innengesundheit*. Unterlagen zur öffentlichen Impulstagung des Schweizerischen Netzwerks gesundheitsfördernder Schulen, Pädagogische Hochschule Luzern. Zugriff am 05.10.2016 unter radix.ch/files/3KZGHBj/ws_1_beziehung_ruckstuhl.pdf

Schleiffer, R. (2009). *Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeit und Schulleistungsprobleme*. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (Hrsg.). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S.39-63). Göttingen: Hogrefe

Simoni, H. (2011). «3v» als Schlüssel von tragfähigen Beziehungen. *Vertraut, verlässlich, verfügbar*. Fachartikel in Das Netz 1/2011. Zugriff am 30. 3. 2016 unter [http://www.mmi.ch/files/downloads/cf50c65a9e82b91a9ee2bdd4dbda6a53/Netz%2001-11%20\(S26-29\).pdf](http://www.mmi.ch/files/downloads/cf50c65a9e82b91a9ee2bdd4dbda6a53/Netz%2001-11%20(S26-29).pdf)

Strüber, N. (2016). *Die erste Bindung. Wie Eltern die Entwicklung des Gehirns prägen*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta

Suess, G. J. & Hantel-Quitmann, W. (2014). *Bindungsbeziehungen in der Frühintervention*. In Ahnert, L. (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 332-351). (3. Aufl.). München: Reinhardt

Voss, R. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten... leicht verständlich*. (5., überarbeitete Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft

Weltzien, D. (2013). *Erfassung von Interaktionsgelegenheiten im Alltag – erste Ergebnisse der Entwicklung und Überprüfung des Beobachtungsverfahrens GInA*. In Fröhlich-Gildhoff, K, Nentwig-Gesemann, I., König, A., Stenger, U. & Weltzien, D. (Hrsg.). *Forschung in der Frühpädagogik VI. Schwerpunkt: Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern* (S. 59-85). Freiburg i. Br.: Forschung - Entwicklung - Lehre

Wikipedia. Zugriff am 17. 4. 2017 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Responsivit%C3%A4t>

Zach, U. (2012). *Bindungsdiagnostik für Vorschulkinder*. In Stokowy, M. & Sahhar, N. (Hrsg.). *Bindung und Gefahr. Das dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung* (S. 57-85). Giessen: Psychosozial-Verlag

Zentner, M. R. (2014). *Der Einfluss des Temperaments auf das Bindungsverhalten*. In Ahnert, L. (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S.175-197). (3. Aufl.). München: Reinhardt

Zimmermann, P. (2015). *Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter und ihre Bedeutung für den Umgang mit Freundschaftsbeziehungen*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S. 203-231). (7. Aufl.). Stuttgart: Klett – Cotta

Zulauf-Logoz, M. (2014). *Die Desorganisation der frühen Bindung und ihre Konsequenzen*. In Ahnert, L. (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 297-312). (3. Aufl.). München: Reinhardt

Abbildung 5: Zweites Mind-Map zum Thema Bindung (94x69cm, Zeichentusche und Farbstift auf Stadtplan)

Abbildung 7: Unsicher-vermeidende Bindung, Skizze zur Bildung und Funktion eines Internalen Arbeitsmodells (A3, Zeichentusche)

Abbildung 8: Schematische Darstellung von Organisationsformen Internaler Arbeitsmodelle (A5, Zeichentusche)

Abbildung 9: *Verbindung*; Zeichnung Sonja Pfäßli